

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Spielen im inklusiven Unterricht – Adaption und Einsatz eines ukrainischen Denkspiels bei 6-9-jährigen Unterstufenkindern in der Schweiz

eingereicht von:

Victoria Graf

Begleitung:

Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx

Datum der Abgabe:

17. November 2024

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1. Einleitung	3
1.1. Ausgangslage.....	3
1.2. Ziel der Arbeit und Fragestellungen	6
2. Theorie und aktueller Stand der Forschung	8
2.1. Spiel und spielen	8
2.2. Entwicklung der Spielkompetenz.....	11
2.3. Spielen und Lernen – Spielerisches Lernen.....	16
2.4. Lernspiele	20
2.5. Thinkersgame – Denkspiele aus der Ukraine.....	23
2.6. Zusammenfassung der Theorie.....	26
3. Forschungsvorgehen	28
3.1. Teil 1: Übersetzung und Adaption der Aufgabenkarten.....	29
3.2. Teil 2: Testphase der Aufgabenkarten	36
4. Ergebnisse	40
4.1. Ergebnisse der Testphase.....	40
4.2. Ergebnisse der zweiten Adaption	42
5. Diskussion	46
5.1. Diskussion der ersten Fragestellung: Adaption.....	46
5.2. Diskussion der zweiten Fragestellung: Eignung, Grenzen, Unterschiede.....	47
5.3. Reflexion, Ausblick und Fazit	52
6. Danksagung	56
7. Ehrenwörtliche Erklärung	57
8. Literaturverzeichnis	58
9. Abbildungsverzeichnis	60
10. Anhang	61

Abstract

Dem Einbezug von Spielen wird im pädagogischen Bereich eine hohe Bedeutung beigemessen, da er wichtig für die Entwicklung und das Lernen ist. Deshalb ist eine frühzeitige Förderung des spielerischen Lernens in der Schule unabdingbar und sinnvoll.

Die Masterarbeit ist im Rahmen einer Entwicklungsarbeit entstanden und dokumentiert, inwiefern die ukrainischen Denkaufgaben für sechs- bis neunjährige Kinder von Thinkersgame adaptiert werden müssen, sodass diese auf der Unterstufe einer inklusiven Regelschule im deutschen Sprachraum eingesetzt werden können.

Die Karten wurden aus dem Ukrainischen übersetzt und sprachlich angepasst. Mittels einer qualitativen Erprobung wurden Rückmeldungen zu den Karten von Unterstufenlehrpersonen erhoben. Entsprechend konnte eruiert werden, wie die Karten weiter adaptiert werden müssen, damit sie im Unterricht einsetzbar sind.

Schlussendlich ist ein qualitativ erprobtes Produkt in Form von 76 Aufgabenkarten mit fünf Schwierigkeitsgraden zum räumlichen Denken für die Unterstufe entstanden.

1. Einleitung

Es folgt eine Einführung in das Thema, sodass der Rahmen dieser Masterarbeit festgelegt, das Thema in den entsprechenden Kontext gebettet und deren Relevanz an den Leser vermittelt werden kann. Des Weiteren werden der Aufbau, der Inhalt, das Ziel und die Fragestellungen der Arbeit erläutert.

1.1. Ausgangslage

Motivation

Aufgrund der Projektausschreibungen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik habe mich für den Vorschlag der ukrainischen Denkspiele entschieden. Einerseits klang die Ausschreibung interessant. Andererseits gefiel es mir, ein fremdes Land und eine mir unbekannte Sprache respektive Schrift in meine Arbeit miteinfließen zu lassen. Im Allgemeinen war es mir wichtig, meine Masterarbeit mit einem praktischen Produkt zu verbinden und somit eine Entwicklungsarbeit zu verfassen.

Das Thema Ukraine ist aufgrund des Krieges nach wie vor sehr aktuell. Durch meine Arbeit kann ich einen positiven Beitrag zur aktuellen Situation in der Ukraine leisten und den Blickwinkel auf eine andere Weise auf dieses Land lenken.

Als Schulische Heilpädagogin arbeite ich in einem inklusiven Regelkindergarten im Kanton Zürich. Dort bringen die Kinder unterschiedliche Voraussetzungen (z. B. Bildungsniveau, Erstsprache, Sonderschulstatus) mit. In meinem Unterricht setze ich immer wieder Spiele ein. Das spielerische Lernen in der Eingangsstufe ist für mich ein zentraler Aspekt meiner Unterrichtstätigkeit, da es sowohl den Kindern als auch mir Freude bereitet, die verschiedenen Lerninhalte auf spielerische Weise zu üben und zu vertiefen. Das Festigen von diversen Kompetenzen durch Spiele ist jedoch nicht nur im Kindergarten zentral, sondern auch in der Primarstufe. Dazu passt auch das Zitat von Franz (2016): «Der Mensch kann nicht nicht lernen. Und so lernen lustvoll spielende Kinder so ganz nebenbei beneidenswert vieles» (S. 15).

Durch diese Arbeit erhoffe ich mir einen vertieften Einblick in die Theorie und die Erkenntnisse zur Entwicklung der Spielkompetenz der Kinder, zum spielerischen Lernen und zur Entwicklung eines Lernspieles zu erhalten. Zudem finde ich den Aspekt interessant, ein Spiel aus dem Ausland auf Gegebenheiten im deutschen Sprachraum anzupassen und auszuprobieren, da ich noch nie selbst ein Spiel in diesem Masse beziehungsweise auf professionelle und fundierte Weise entwickelt habe. Ich bin überzeugt, dass sich jedes adaptierte Spiel im Unterricht einsetzen lässt.

Entwicklungsvoraussetzungen und heilpädagogische Relevanz

Die Ausgangslage der Thinkersgame (kurz Thinkers, <https://thinkersgame.com>) gestaltet sich folgendermassen: Es existieren Karten- und Spielsätze auf Ukrainisch und Englisch. Die Aufgabenkarten werden gemäss Thinkers verschiedenen Denkkarten und unterschiedlichen

Alterskategorien zugeordnet. Der Ausgangspunkt für diese Arbeit bildet das Kartenset zum räumlichen Denken für Sechs- bis Neunjährige.

Aufgrund der Ausgangslage von Thinkersgame wird der Fokus auf einem Denkspiel im Fach Mathematik/Geometrie – genauer gesagt auf dem räumlichen Denken – liegen. Ebenfalls ist das Alter auf sechs- bis neunjährige Kinder der Unterstufe (1. - 3. Klasse) beschränkt.

Der Entwicklungsbedarf ist durch das ukrainische Denkspiel Thinkersgame, das spielerische Lernen und dem nicht Vorhandensein eines solchen Spiels im deutschen Sprachraum gegeben.

Die heilpädagogische Relevanz liegt durch die Testphase mit Unterstufenlehrpersonen in inklusiven Regelschulen im Kanton Zürich vor. Die Karten werden so adaptiert, dass alle Kinder – egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, Diagnose, besonderen Bedürfnissen oder Fähigkeiten – mit diesen Aufgabenkarten spielerisch lernen können. Zudem bilden die Aufgabenkarten die Basis für die zukünftige Weiterentwicklung und den Einsatz in verschiedenen Schulen (Sonder- und Regelschulen) im deutschsprachigen Raum.

Diese Masterarbeit bezieht sich auf folgende Kompetenzen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (2020):

- «Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf (K1)» (S. 6)
Aufgrund der Lebenswelt, den Voraussetzungen und dem Lernstand der sechs- bis neunjährigen Kinder einer heterogenen Klasse werden die Aufgabenkarten des ukrainischen Denkspiels adaptiert und auf die Gegebenheiten im deutschsprachigen Raum angepasst.
- «Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf (K2)» (S. 7)
Das Lernspiel mit den verschiedenen Aufgabenkarten wird für Unterstufenkinder einer inklusiven Regelschule konzipiert, sodass ein unterstützendes und spielerisches Lernangebot entsteht, welches sowohl von den Klassenlehrpersonen als auch von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Unterricht eingesetzt werden kann.

Aufbau und Inhalt der Arbeit

Zuerst wird in der Einleitung die Ausgangslage, das Ziel und die Fragestellungen dieser Masterarbeit beschrieben. Der Schwerpunkt der gesamten Arbeit liegt auf dem Alter sechs bis neun Jahre, konkret auf der Unterstufe (1. - 3. Klasse) des Schweizer Bildungssystems.

Danach folgt der theoretische Teil. Hierbei liegt der Fokus auf den Begriffen Spiel und spielen, welche sehr umfangreich und nicht einfach zu erläutern sind (Franz, 2016; Hauser, 2016). Burghardt (2011) und Hauser (2007, 2016) gehen dabei auf die fünf Merkmale und Bedingungen des Spiels ein. Die Verknüpfung des Spiels mit dem Lernen und dessen Bedeutsamkeit für den Zyklus 1 (1./2. Klasse) ist auch im Lehrplan 21 der Deutschschweizer Kantone

festgehalten (Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2016). Ebenfalls wird diese Thematik von diversen Autoren (z. B. Di Sario, Rüdüsüli & Kübler, 2020; Franz, 2016; Hauser, 2007, 2016; Heimlich, 2023; Jenni, 2021) in der Fachliteratur und in Studien bestätigt.

Der Aspekt der Entwicklung der Spielkompetenz wird von verschiedenen Autoren (ebd.) aus unterschiedlichen Blickwinkeln genauer beschrieben. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den Entwicklungsvoraussetzungen und den verschiedenen Spielformen im Laufe der Kindheit. Da es in dieser Arbeit um die Adaption eines Spieles für den Unterricht geht, wird auch der Aspekt des spielerischen Lernens und dessen Wirksamkeit für die Lernleistung der Kinder mit Literaturbezügen (u. a. Berner, Isler & Weidinger, 2024; Hauser, 2016; Heimlich, 2023; Retter, 2003; Thiele, 2020) thematisiert. Das spielerische Lernen ist nämlich die Komponente, welche das Spielen mit dem Lernen verbindet (Hauser, 2016; Di Sario et al., 2020).

Zudem bildet das spielerische Lernen die Ausgangslage für die Entwicklung eines Lernspiels. Baer und Hellwege (2021), Schmidt-Ruhland (2020) und Thiele (2020) erläutern, was ein Lernspiel ist, welche Kriterien und Voraussetzungen dabei erfüllt werden müssen und wie es entwickelt wird.

Im letzten Unterkapitel der Theorie wird das ukrainische Spiel Thinkersgame (<https://thinkersgame.com>) vorgestellt. Wo es sich in der Spielentwicklung verorten lässt und ob es sich dabei um ein Lernspiel handelt, wird ebenfalls geklärt. Denn Thinkersgame ist der Grund, weshalb diese Entwicklungsarbeit überhaupt entsteht.

Nach dem theoretischen Teil folgt das methodische Vorgehen, welches sich entsprechend der Fragestellungen in zwei Teile gliedert. Die Kriterien, Voraussetzungen und Entwicklung eines Lernspiels, welche bereits in der Theorie erläutert wurden, beeinflussen den Ablauf des methodischen Teils dieser Arbeit maßgeblich. Da es sich um ein ukrainisches Spiel handelt, muss für das weitere Verständnis zuerst einmal eine Übersetzung gemacht werden. Diese wird mittels ChatGPT (<https://chatgpt.com>) durchgeführt. Danach erfolgt die Adaption für den deutschen Sprachraum. Diese zwei Aufgaben umfassen den ersten Teil der praktischen Arbeit. Anhand einer qualitativen Umfrage in inklusiven Zürcher Primarschulen mit Unterstufenlehrpersonen von sechs- bis neunjährigen Schülerinnen und Schülern werden weitere Kriterien für die Verbesserung und Dezimierung der Karten ermittelt.

Danach geht es darum, die Ergebnisse der Testphase auszuwerten und das Kartenset ein letztes Mal zu überarbeiten. Nach diesem Schritt steht das Endprodukt dieser Entwicklungsarbeit fest.

Schlussendlich können die beiden Fragestellungen der Masterarbeit beantwortet, die Arbeit reflektiert und ein Ausblick auf die zukünftigen Schritte für die Weiterarbeit mit Thinkersgame geworfen werden.

1.2. Ziel der Arbeit und Fragestellungen

Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die ukrainischen Aufgabenkarten zum räumlichen Denken für sechs- bis neunjährige Kinder in einem ersten Schritt auf Deutsch zu übersetzen und in einem zweiten Schritt an den deutschen Sprachraum zu adaptieren (z. B. Anpassung von Namen, kindgerechte Sprache). Im dritten Schritt werden die Aufgaben gemäss den mathematischen Kompetenzen des Deutschschweizer Lehrplans 21 (Fokus auf den Zyklus 1, 1./2. Klasse) angepasst und aussortiert und nach einer Testphase mit Unterstufenlehrpersonen von sechs- bis neunjährigen Schülerinnen und Schülern inklusiver Regelschulen im Kanton Zürich finalisiert und in unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus eingeteilt. Die Aufgabenkarten werden somit nicht direkt mit den Schülerinnen und Schülern erprobt, sondern von deren Lehrpersonen bewertet.

Während der Arbeit möchte herausgefunden werden, welche Schritte es bei der Adaption des Spiels zu beachten gilt und wie geeignet die Aufgabenkarten für den Einsatz im Unterricht auf der Unterstufe (1. - 3. Klasse) einer inklusiven Schule in der Schweiz sind.

Mit dieser Masterarbeit entsteht dementsprechend ein Prototyp von Aufgabenkarten, welcher als separates Dokument ergänzend zur Arbeit vorhanden sein wird. Davon ausgehend soll eine Basis für die Weiterarbeit mit dem Spiel Thinkersgame gelegt werden, da sie Teil eines grösseren Projektes ist. Alle Kartensets werden von etwa sieben Studierenden im Laufe ihrer Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik mit je einem individuellen Schwerpunkt zu Prototypen für die Weiterarbeit entwickelt. Zuletzt soll eine Version des ukrainischen Thinkersgame für den deutschen Sprachraum entstehen.

Fragestellungen

Aus der Ausgangslage und dem Ziel leiten sich zwei Fragestellungen ab.

Die Frage für den ersten Teil der praktischen Umsetzung – die Übersetzung und Adaption der ukrainischen Karten – lautet folgendermassen:

1) Inwiefern müssen die Aufgaben zum räumlichen Denken des ukrainischen Denkspiels Thinkersgame adaptiert werden, damit sie im Unterricht auf der Unterstufe einer Regelschule mit sechs- bis neunjährigen Kindern, welche unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, im Kanton Zürich eingesetzt werden können?

- a) Welche Schritte der Adaption werden durchlaufen?
- b) Welche Anpassungen müssen aufgrund des Lehrplans 21 gemacht werden?
- c) Welche Karten müssen aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades aussortiert respektive einer anderen Alterskategorie zugeordnet werden?

Auf der Unterstufe (1. - 3. Klasse) einer inklusiven Regelschule herrscht eine grosse Heterogenität, nicht nur was das Alter und die Herkunft anbelangt. Die Kinder bringen einerseits unterschiedliche Voraussetzungen in der Entwicklung und im Lernstand mit. Andererseits haben gewisse Kinder auch medizinische Diagnosen oder einen Sonderschulstatus. Um die Aufgabenkarten für alle Kinder zugänglich zu machen, wird im zweiten Teil der praktischen Umsetzung eine Testphase mit Unterstufenlehrpersonen durchgeführt und anhand eines qualitativen Fragebogens ausgewertet. Dabei stellt sich folgende Frage:

2) Inwiefern sind die Aufgaben zum räumlichen Denken von Thinkersgame als Lernspiel im Regelunterricht der Schweizer Unterstufe mit sechs- bis neunjährigen Kindern, welche sich auf unterschiedlichen Lernniveaus befinden, geeignet?

- a) Wie schätzen die Lernpersonen die Schwierigkeitsgrade der Aufgaben ein?
- b) Wo sind die Grenzen dieses Spiels? Für welche Kinder sind die Aufgabenkarten (un)geeignet? Welche Kinder profitieren von diesem Spiel und welche weniger?
- c) Was muss gemäss den Lehrpersonen nochmals überarbeitet werden?
- d) Welche Unterschiede bestehen schlussendlich zwischen den ukrainischen Karten und den Karten für den deutschen Sprachraum?

Aufgrund dieser Fragestellung können die Aufgabenkarten nach der Testphase gezielter an die Voraussetzungen der Kinder angepasst werden.

2. Theorie und aktueller Stand der Forschung

Im theoretischen Teil werden die Grundlagen und Begrifflichkeiten für diese Masterarbeit eingeführt und genauer erläutert.

Zu Beginn wird ein Überblick zu den Begrifflichkeiten Spiel und spielen und den fünf Merkmalen des Spiels (u. a. Burghardt, 2011; Franz, 2016; Hauser, 2007, 2016) gegeben.

Danach wird die Spielentwicklung detaillierter beschrieben. Hauser (2007, 2016) und Heimlich (2023) bieten einen guten Einblick in den internationalen Forschungsstand der Spielentwicklung, deren Voraussetzungen und Spielformen im Bereich der frühen Kindheit. Dieser wird von Franz (2016) und Di Sario et al. (2020) entsprechend zusammengefasst und mit Praxisbeispielen ergänzt. Jenni (2021) vervollständigt das Ganze mit seinem Praxiswissen zur kindlichen Entwicklung.

Anschliessend erfolgt eine Vertiefung in die Thematik des spielerischen Lernens und dessen positive Auswirkungen auf die Lernleistungen der Kinder (Berner et al., 2024; Hauser, 2016; Heimlich, 2023; Retter, 2003; Thiele, 2020). Dabei wird auch auf ältere und aktuellere Studien (z. B. Einsiedler, 1999 zit. nach Di Sario et al., 2020; Hattie, 2014 zit. nach Di Sario et al., 2020) Bezug genommen.

Im nächsten Unterkapitel werden die Lernspiele thematisiert. Dabei werden zuerst verschiedene Definitionen (Prelle, 1951; Freiheit, 2007; Junge, 2024) aufgeführt. Danach folgt das Hauptaugenmerk auf die Kriterien und Voraussetzungen (Retter, 2003; Thiele, 2020) von Lernspielen und deren Entwicklung (Baer & Hellwege, 2021; Schmidt-Ruhland, 2020; Thiele, 2020).

Zuletzt wird Thinkersgame (<https://thinkersgame.com>), ein Denkspiel aus der Ukraine, welches die Basis für diese Arbeit bildet, vorgestellt. Thinkersgame wird mit der vorgängig behandelten Literatur einer Spielform der Spielentwicklung zugeordnet und in den Kontext der Lernspiele eingebettet.

2.1. Spiel und spielen

Jeder glaubt zu wissen, was Spiel ist, aber dennoch fällt es schwer, die Vielfalt von Erscheinungen des Spiels unter eine gemeinsame Definition zu fassen. Die englische Sprache trennt zwischen *play* und *game*, wobei letzterer Begriff dem Regelspiel vorbehalten ist [...]. (Oerter, 2007, S. 8)

Kinder können mit ihren Sinnen und aus fast allen Gegenständen Spiele entwickeln. So befassen sie sich mit den physikalischen Beschaffenheiten, den räumlichen Arten von Objekten sowie deren Eigenschaften (Jenni, 2021).

Doch was gehört wirklich alles zum Spielen und wo grenzt es sich von anderen Tätigkeiten ab? Dies wird in diesem Unterkapitel detaillierter beschrieben.

Begriffe Spiel und spielen

Die Herkunft des Substantives Spiel ist laut Duden online (<https://www.duden.de>) auf eine mittel- und althochdeutsche Bezeichnung namens *spil* zurückzuführen. Die genaue Herkunft ist ungeklärt. Es wird jedoch vermutet, dass es einst mit einer (Tanz-)Bewegung zusammenhing. Gegenwärtig wird das Wort Spiel folgendermassen umschrieben (ebd.):

- «Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird»
- «das nach festgelegten Regeln durchgeführt wird; Gesellschaftsspiel»

Gemäss Duden Online (<https://www.duden.de>) stammt das Verb spielen ebenfalls vom mittelhochdeutschen Wort *spiln* und vom althochdeutschen Begriff *spilon* ab und bedeutete ursprünglich sich lebhaft bewegen und tanzen. Heutzutage werden folgende Bedeutungen mit spielen in Verbindung gebracht: «sich zum Vergnügen, Zeitvertreib und allein aus Freude an der Sache selbst auf irgendeine Weise betätigen, mit etwas beschäftigen» (ebd.).

Fünf Merkmale und Bedingungen des Spiels

Burghardt (2011) und Hauser (2007, 2016) halten fest, dass ein Spiel fünf Merkmale enthalten muss, um als Spiel zu gelten (siehe Abb. 1). Gleichzeitig handelt es sich dabei auch um Bedingungen, welche abgedeckt sein müssen, damit darin Spiel und wirksames Lernen erfolgen können (Hauser, 2016). Dies kann laut den beiden Autoren somit als Definition für das Spiel angesehen werden.

Abbildung 1: Fünf Merkmale des Spiels
(Di Sario, Rüdüsüli & Kübler, 2020, S. 7, Grafik in Anlehnung an Hauser, 2016)

Die **unvollständige Funktionalität** ist das erste Merkmal des Spiels. Funktional bedeutet, dass eine Beschäftigung alltagstauglich sein muss. Spiele enthalten meist funktionale Komponenten. Wenn etwas jedoch vollständig funktional ist, dann ist es kein Spiel mehr. Denn im

Spiel dürfen auch Elemente vorkommen, welche nichts zum täglichen Überleben beisteuern. Beispiele für die unvollständige Funktionalität sind: Spass, keinen Nutzen oder keine Effizienz haben, keine Leistung erbringen, nichts lernen. Im Gegensatz dazu beinhaltet die Funktionalität Dinge wie die Sauerstoffregulierung im Blut oder ein Spiel vollständig ernst nehmen (Franz, 2016; Hauser, 2016; Hauser, Rathgeb-Schnierer, Stebler & Vogt, 2020). So fasst Franz (2016) die unvollständige Funktionalität passend zusammen: «Zweckfrei aber nicht zwecklos!» (S. 15).

Beim Merkmal **So-tun-als-ob** muss sich das Spiel zwar von der echten Tätigkeit unterscheiden, jedoch Ähnlichkeiten zu dieser aufweisen (Pellegrini, 2009). «Es verhält sich zum funktionalen Tun wie die Möglichkeitsform zur Realität: Gespielte Verhaltensweisen sind Möglichkeiten, Varianten, die in der Realität noch nicht bestehen müssen» (Hauser, 2016, S. 21). Erkennbar sind diese unter anderem an der Mimik, Gestik und gekürzten, bruchstückhaften und nicht logischen Handlungen (z. B. wenn im Spiel gekocht, getrunken, gegessen oder gekämpft wird). Van Hoof (1962) zitiert nach Hauser (2016) nennt dies das «Spiel-Gesicht» (S. 22). Die Übertreibung, die Nachahmung oder die Selbstmanipulation (Verletzungen vermeiden, Motivation aufrechterhalten, absichtliches Verlieren) sind Merkmale, welche das Spiel charakterisieren. Die Kinder haben im Spiel somit viele Freiheiten, unterschiedliche Aktivitäten ohne Gefahr und Konsequenzen spielerisch zu erproben (Franz, 2016; Hauser, 2016; Hauser et al., 2020).

Durch die **positive Aktivierung und Fokussierung** wird das Spiel aufgrund der intrinsischen Motivation freiwillig und spontan umgesetzt und hat immer ein sich erweiterndes Element: Spass, Freude, Genuss, (Ent-)Spannung, Belohnung, Genügsamkeit, Ungewissheit, Neugierde, Abenteuer, Wahlfreiheit, Mittel vor Zweck und Zufall. Durch diese Elemente werden die Emotionen und die intrinsische Motivation angeregt. Dies bedeutet, dass etwas aus Begeisterung und Gefallen am Tun, Eigenständigkeit und emotionalem Zusammenhang gemacht wird. Dieser Fokus ist ein wichtiges Merkmal für das intrinsisch motivierte Spiel. Wenn in die Spielwelt eingetaucht wird und dabei alles um sich herum vergessen geht oder nur noch bedingt wahrnehmbar ist, dann wird ein Gefühl des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit erlebt (Hauser, 2007, 2016; Hauser et al., 2020). Franz (2016) beschreibt dies folgendermassen: «Handlung und Bewusstsein verschmelzen, Anforderungen und Fähigkeiten sind ausgewogen, so dass weder Langeweile noch Überforderung entstehen. [...] Spielen gehört zu den typischen Flow-Aktivitäten» (S. 16).

Ein weiteres Merkmal des Spielens ist die **Wiederholung und Variation**. Gewisse Handlungen können auf unterschiedliche Arten endlos wiederholt werden. In Abgrenzung dazu stehen jedoch automatisierte und unter Zwang erfolgende Verhaltensweisen (z. B. eine Spielsucht). Die Aneignung und Verbesserung von Fähigkeiten und deren Fortschritte werden durch Wiederholungen von Tätigkeiten erleichtert und gefördert. Die Variation führt dazu, dass sich

vielfältige Verhaltensweisen herauskristallisieren. Zudem ist das Lernen beim Spielen durch die Variation, Kreativität und Flexibilität facettenreicher als in anderen Lernumgebungen, was wiederum Auswirkungen auf die Verhaltens- und Denkweisen hat (Franz, 2016; Hauser, 2016; Hauser et al., 2020).

Mit dem **entspannten Feld** ist eine entspannte Stimmung, welche ein positives Gefühl bewirkt, gemeint. Ausserdem sind auch der Anreiz, etwas zu unternehmen oder auszuprobieren, befriedigte Grundbedürfnisse und eine sichere Bindung wichtige Voraussetzungen für ein entspanntes Feld. «Institutioneller Stress, sozialer Konformitätsdruck, Gruppenzwang, (anti-)autoritärer Erziehungsstil, Mobbing, Leistungsdruck (Spiele mit Gewinnern und Verlierern) führen zu einer angespannten Atmosphäre» (Franz, 2016, S. 18). Kurz gesagt: Es ist wichtig, sich in der Spielsituation wohlfühlen (Franz, 2016, Hauser, 2007; Hauser et al., 2020).

2.2. Entwicklung der Spielkompetenz

Damit sich die Spielkompetenz bei Kindern entwickeln kann, müssen sie verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen und unterschiedliche Entwicklungsvoraussetzungen für die Spielformen erfüllen.

Entwicklungsvoraussetzungen

Die kognitive Entwicklung, welche im Spielverhalten eines Säuglings oder Kleinkindes sichtbar wird, ist eine zentrale Voraussetzung für das Spielen (Jenni, 2021). Damit die verschiedenen Spielformen erlernt werden können, müssen vorher kognitive und emotionale Fertigkeiten vorhanden sein. Die Basis bildet also die Kombination aus Reife und Lernbereitschaft (Hauser, 2007). Diese stehen auch im Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklungstheorie von Piaget (1969) zitiert nach Lohaus und Vierhaus (2015). Die vier aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen oder -phasen (sensumotorische Phase, präoperationale Phase, konkret-operationale Phase und formal-operationale Phase) können je nach Kind in einem unterschiedlichen Tempo durchlaufen, jedoch nicht übersprungen werden, da sie aufeinander aufbauen. Je nach Entwicklungsstufe und Alter erwirbt das Kind neue Fähigkeiten, welche für die unterschiedlichen Spielformen von Bedeutung sind. Piaget (1969) zitiert nach Lohaus und Vierhaus (2015) geht davon aus, dass sich die Kognition durch eine aktive Beschäftigung mit der Lebenswelt entfaltet. Jenni (2021) erwähnt aufgrund neuerer Forschungserkenntnisse, dass gewisse kognitive Abläufe bei Säuglingen schon viel früher belegt werden können.

Die Entwicklung der **Objektpermanenz** findet in der sensumotorischen Phase statt (Piaget, 1969 zit. nach Lohaus & Vierhaus, 2015). Je nach Quelle werden dazu unterschiedliche Altersangaben aufgeführt: vier bis zwölf Monate (ebd.) respektive sieben bis 13 Monate (Jenni, 2021). In dieser Phase stellen die Kinder fest, dass Dinge, welche sie nicht sehen, dennoch existieren. «Zuvor galt das Prinzip 'aus den Augen, aus dem Sinn'» (Franz, 2016, S. 22). Das Vorstellungsvermögen und die Merkfähigkeit, dass nicht sichtbare Gegenstände dennoch

irgendwo vorhanden sind, führen beim Säugling zu geistigen Repräsentationen und Schemata, auf welche er bei einfachen Spielen (z. B. Suchspiele, Guck-Guck-Spiele) zurückgreifen kann (Jenni, 2021).

Ebenfalls in der sensumotorischen Entwicklungsphase bildet sich mit circa 18 Monaten das **Symbolverständnis**. Es wird auch Repräsentationsfunktion genannt und schafft die Grundlage für das spätere Fantasie- und Rollenspiel. Die Kinder nehmen zwei Objekte – das Wort und den entsprechenden realen Gegenstand – als identisch wahr. Das Ganze kann auch abstrahiert werden: So kann beispielsweise ein Bauklotz im Spiel symbolisch als Auto oder eine Banane als Telefon eingesetzt werden. Dieses So-tun-als-ob beweist, dass das Kind sein Denken von der direkt erfahrenen Handlung lösen kann. Nicht nur für das einfallsreiche und kreative Spielen ist die Abstraktion eine wichtige Bedingung, sondern auch für die menschliche Entwicklung (Franz, 2016; Hauser, 2007).

Veränderbare Skripte (Ablaufschemas) entwickeln die Kinder bereits gegen Ende ihres dritten Lebensjahres in der präoperationalen Entwicklungsphase (Hauser, 2007). Hierbei ist das Denken noch an konkrete und eigene Handlungen gebunden (Piaget, 1969 zit. nach Lohaus & Vierhaus, 2015). Mit diesen Skripten können die Kinder einfache, routinierte Abläufe verstehen und diese im Spiel wiederholt und auf abwechslungsreiche Weise umsetzen (Hauser, 2007).

Zu einem späteren Zeitpunkt in der präoperationalen Entwicklungsphase löst sich das Kind von seinem Egozentrismus des Denkens ab und eignet sich als zentraler Schritt die **Perspektivenübernahme** an. Es gelingt ihm somit, Bedürfnisse, Gefühle und Reaktionen von anderen Menschen zu erraten und zu verstehen, dass jeder Mensch anders denkt und fühlt. Dies wird auch als «Theory of Mind» (Perner, 1991 zit. nach Hauser, 2007, S. 9; Sodian, 1998 zit. nach Hauser, 2007, S. 9) bezeichnet. Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel hängt mit der Empathie und dem prosozialen Verhalten zusammen und bildet die Basis für differenzierte und komplexere soziale Spiele (Hauser, 2007).

Der bedeutsame Entwicklungsschritt der **Unterscheidung von Wirklichkeit und Schein** respektive Realität und Fantasie findet ebenfalls in der präoperationalen Entwicklungsphase (Piaget, 1969 zit. nach Lohaus & Vierhaus, 2015; Franz, 2016) im vierten Lebensjahr statt. Die Kinder beginnen, den Konjunktiv zu verstehen (z. B. Ich wäre die Mutter. Du wärst verletzt.) und wechseln bei Rollenspielen auf die Metaebene, um zu besprechen, wie sie weiterspielen sollen. Dies ermöglicht den Kindern, Alternativen und verschiedene Versionen durchzuspielen (Franz, 2016; Hauser 2007).

Zur gleichen Zeit beginnen die Kinder, ihren **Bedürfnisaufschub** und ihre **Impulskontrolle** zu entwickeln. Sie können Bedürfnisse wie Essen, Trinken oder Ablenkung durch einen anderen Spielgegenstand hinauszögern, um länger im Spiel zu bleiben oder dieses gar zu beenden.

Denn nun verstehen sie aufgrund des erworbenen Zeitverständnisses, dass sie ihre Bedürfnisse auch noch später sättigen können (Franz, 2016; Hauser 2007).

Während über zehn Jahren – von der sensumotorischen über die präoperationale bis zur konkret-operationalen Entwicklungsphase (Piaget, 1969 zit. nach Lohaus & Vierhaus, 2015) – entwickelt sich das kindliche **Regelverständnis**. Sobald sich ein Kind vom egozentrischen Denken abwenden und die Perspektive anderer übernehmen kann, besitzt es etwa ab Ende des vierten Lebensjahres ein simples Regelverständnis. Dies bedeutet, dass das Kind die Regeln kopiert und sich strikt daranhält, ohne aber deren Zweck zu hinterfragen. In der darauffolgenden Phase versteht das Kind einen Grossteil der Regeln und kann sich darüber unterhalten. So kann es die Regeln je nach Situation und Bedürfnis anpassen (Franz, 2016).

Spielformen

Durch den fortlaufenden Erwerb der vorangehenden kognitiven und emotionalen Entwicklungsvoraussetzungen für das Spiel werden während der Kindheit mehrere typische Spielformen beobachtet. Der Ausgangspunkt für deren Entwicklung bildet der eigene Körper, wobei zunehmend die soziale und gegenständliche Lebenswelt miteinbezogen wird. Die Spielformen (siehe Abb. 2), welche anschliessend genauer beschrieben werden, bauen zwar aufeinander auf, lösen sich aber gegenseitig nicht ab. Teilweise existieren mehrere Spielformen gleichzeitig nebeneinander. Je komplexer die Spielform ist, desto mehr entsteht ein fließender Übergang zwischen den Spielformen. Sie verändern sich somit mit zunehmendem Alter und Erfahrung in ihrer Komplexität. Die Altersangaben sind lediglich als Orientierungspunkte gedacht, da die Kinder unterschiedlich lange in den einzelnen Spielphasen verweilen (Di Sario et al., 2020; Franz, 2016; Hauser, 2007; Heimlich, 2023). Das Überspringen einer Spielform konnte bis jetzt noch nicht belegt werden und wäre nicht logisch, da sie aufeinander aufbauen (Zimpel, 2014).

Abbildung 2: Entwicklung der Spielformen
(Di Sario, Rüdüsüli & Kübler, 2020, S. 11, Grafik nach Heimlich, 2023, S. 34)

Zu den **Spielvorläufern**, welche noch vor dem Funktionsspiel stattfinden, gehören die Nachahmung (ab der Geburt), Eltern-Kind-Spiele (ab dem dritten Monat) und die Exploration (ab dem vierten Monat). Daraus eignen sich die Säuglinge Fähigkeiten an, aus welchen die darauffolgenden Spielformen entstehen. Nachahmungen zeigen sich vor allem im motorischen und lautmalerischen Bereich und sind die ersten Anzeichen von Kommunikation. Durch die Interaktion bei den Eltern-Kind-Spielen (z. B. Kose-, Krabbel-, Knie- oder Bewegungsspiele), wird die Bindung zwischen dem Kind und den Eltern gestärkt, was für die weitere Entwicklung unentbehrlich ist. Mit der Exploration findet dann auch der fließende Übergang zu den Funktionsspielen statt (Franz, 2016; Heimlich, 2023).

Bei den **Funktionsspielen** – in der Literatur von Heimlich (2023) auch als Explorationsspiele bekannt – beginnen die Kinder ab dem ersten Lebensjahr in Wechselwirkung von Vertrauen und Unbekanntem sowohl ihren Körper als auch die nähere Umwelt zu erkunden und zu erproben. Die Sensumotorik und die Entwicklung des Körpers (gezieltes Greifen, Augen-Hand-Koordination, Kraftdosierung) bilden die Grundlage dafür. Durch Freude an der Handlung und der Wirkung finden die Kinder heraus, was schon alles möglich ist. Bewegungsspiele – sogenannte «Funktionsspiele mit Mobilität» (Hauser, 2016, S. 86) – zählen auch zum Funktionsspiel. Dazu gehören zum Beispiel grobmotorische Handlungen wie Rennen, Rutschen, Klettern, Schaukeln, Schwimmen und Ballspiele. Die Bewegungsspiele kommen auch in den darüberliegenden Spielformen immer wieder vor. Ausserdem können die im Funktionsspiel erkundeten Gegenstände später im Symbolspiel eingesetzt werden. Somit bildet das Funktionsspiel die Basis für die darauffolgenden Spielformen (Di Sario et al., 2020; Hauser, 2016; Heimlich, 2023).

Mit dem zweiten Lebensjahr beginnen die Kinder, Handlungen und Objekte als Symbol für andere oder neue Dinge zu verwenden und zu imitieren. Voraussetzung dafür sind die Objektpermanenz und das Symbolverständnis (siehe Kapitel 2.2 Entwicklungsvoraussetzungen für bestimmte Spielformen). Diese Spielform wird **Symbol- oder Fantasiespiel** genannt. Die Neuinterpretation – also das So-tun-als-ob – eines Gegenstandes gilt als bedeutende Grundvoraussetzung für das Rechnen, Lesen und Schreiben. Mit dem Alter entwickelt sich das Fantasiespiel immer weiter, sodass mit der kindlichen Vorstellungskraft immer komplexere Geschöpfe und Ereignisse erschaffen werden. Die Kinder konstruieren sich mit ihren Gedanken und Gefühlen somit eine eigene Welt. Die Nachahmung rückt in den Hintergrund und die Sprache erhält im Spiel eine grössere Bedeutung. Die Phase des Fantasiespiels ist bis zum Schuleintritt eine sehr dominante Spielform (Di Sario et al., 2020; Hauser, 2016; Heimlich, 2023).

Mit dem **Rollenspiel**, welches seinen Höhepunkt im Kindergartenalter erreicht, setzen die Kinder eine komplexere und sozialere Form des Symbolspiels um und vernetzen ihre Fantasiewelten miteinander. Dabei müssen sie ihre Emotionen bis zu einem gewissen Grad kontrollieren können. Dazu gehören die Perspektivenübernahme, der Bedürfnisaufschub und die

Impulskontrolle (siehe Kapitel 2.2 Entwicklungsvoraussetzungen für bestimmte Spielformen). Gängige Spielthemen sind vertraute Situationen aus der Familie, dem Alltag, aus Geschichten oder dem Fernsehen. Dazu gehören auch Schiess- oder Doktorspiele. Je älter die Kinder werden, desto detaillierter werden die Rollenspiele, Kostüme und Requisiten. Ab etwa fünf Jahren spielen die Kinder auch verschiedene Rollen, welche während einer komplexeren Handlung stattfinden. Beim Spielen sprechen sich die Kinder ab, greifen auf Skripte zurück und planen auf einer übergeordneten Ebene die nächsten Schritte. Im Schul- und Jugendalter sind die Rollenspiele zum Beispiel in Theater, Sing- oder Stehgreifspielen (Spiele ohne Material wie z. B. Koffer packen) wiederzuerkennen (Di Sario et al., 2020; Franz, 2016; Heimlich, 2023).

Das **Konstruktionsspiel** ist in gewissen Zügen bereits im Funktionsspiel als Bauspiel wiederzuerkennen, wenn Kinder Dinge aufeinanderstapeln. Dabei stehen noch der Gegenstand und seine Funktion selbst im Fokus. Beim eigentlichen Konstruktionsspiel geht es darum, mit unterschiedlichen Materialien neue Welten durch Zeichnen, Bauen, Kreativität oder Kombination zu erschaffen. Je älter die Kinder werden, desto komplexer (mehrdimensionaler, detaillierter) wird ihr Konstruktionsspiel. Durch das Konstruktionsspiel ist es Kindern möglich, ihre Problemlösefähigkeiten, Strategien, Raumvorstellung, feinmotorischen Kompetenzen und ihren Durchhaltewillen zu verbessern. Mit dem Älterwerden gehen die Konstruktionsspiele in gestalterische und kreative Tätigkeiten über (Di Sario et al., 2020; Franz, 2016; Hauser, 2016; Heimlich, 2023).

Das organisierte **Regelspiel** löst die vorangehenden Spielformen nicht ab, sondern bereichert dessen Repertoire. Ab dem Kindergartenalter rücken festgelegte Vorgaben für Spielgegenstände und Abläufe sowie Fairness in den Vordergrund, sodass alle Spieler die gleichen Voraussetzungen und Chancen haben. Dafür sind die Perspektivenübernahme, das Regelverständnis (siehe Kapitel 2.2 Entwicklungsvoraussetzungen für bestimmte Spielformen) und eine hohe Gedächtnisleistung notwendig. Jüngere Kinder befolgen strikt die vorgegebenen Regeln, können diese jedoch oft noch nicht adaptieren oder strategisch einsetzen. Dieser Entwicklungsschritt erfolgt meistens mit dem Übertritt in die Schule. Dabei ist es nun für die Kinder auch immer wichtiger, nicht nur dabei zu sein, sondern auch zu gewinnen. Mit circa zehn Jahren erreichen die Regelspiele ihren Höhepunkt, sind aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen zum Beispiel in Form von Bewegungs- oder Sportspielen weiterhin beliebt. Im englischen Sprachraum werden die Regelspiele durch den Begriff *game* von den anderen Spielformen, welche als *play* bezeichnet werden, abgegrenzt (Di Sario et al., 2020; Franz, 2016; Hauser, 2016; Heimlich, 2023). Regelspiele eignen sich gemäss Di Sario et al. (2020) besonders für das spielerische Lernen (siehe Kapitel 2.3 Spielen und Lernen – Spielerisches Lernen).

Spielverhalten von Kindern mit Entwicklungsstörungen

Bis jetzt wurde das Spiel nur aus dem Blickwinkel des Normbereichs betrachtet. Jenni (2021) erwähnt aber auch, wie sich das Spielverhalten von Kindern mit Entwicklungsstörungen entfaltet: Dieses hat grundsätzlich denselben, jedoch einen verzögerten Entwicklungsverlauf, was mit dem Entwicklungsalter zusammenhängt. Wenn Kinder gravierende Entwicklungsstörungen haben, bleiben sie – teilweise bis ins Erwachsenenalter – in der Spielentwicklung beim Erkunden (Funktionsspiel) stehen.

Ein geistig behindertes Kind und ein normal entwickeltes Kind unterscheiden sich in ihrem Spielverhalten aufgrund von folgenden Punkten (Retter, 2003):

- Spontanität, Initiative, Passivität
- Aufrechterhaltung einer Handlung über eine längere Zeitspanne
- Bewegungswiederholungen, taktile Erfahrungen
- Fixierung auf einen Gegenstand
- Kleines Formniveau und niedrige Variation

Ausblick auf spätere Jahre der Spielentwicklung

Im Jugendalter verlagert sich das Spiel immer mehr in die digitale Spielwelt (Computerspiele, Onlinespiele, Apps, Horror- und Gewaltspiele, Ego-Shooter-Spiele), welche oft ein grosses Suchtpotenzial aufweisen. Deshalb sollten öffentliche Angebote von Gemeinden, Vereinen und Treffpunkten für Jugendliche nicht auf die klassischen Spielangebote wie Bewegungsspiele, Basteln, Experimentieren, Spiele zur Persönlichkeitsbildung oder den Jahreszeiten verzichten (Heimlich, 2023).

Im Erwachsenenalter haben Spiele noch immer einen gewissen Stellenwert (z. B. Modelleisenbahn, Glücks-, Strategie-, Bewegungs-, Partyspiele, digitale Spiele). Spiele (v. a. Regelspiele), welche Kindheitserinnerungen wecken, werden teilweise ein Leben lang gespielt. Das Spiel kann auch zum Beruf werden: Schauspielerei, Kunst, Musik, Malerei oder Bildhauerei. Dabei beziehen sich diese Berufsleute auf Erinnerungen aus Rollen-, Konstruktions- oder Regelspielen aus ihrer Kindheit oder Jugend. Des Weiteren sind Wortspiele in der Literatur oder Spielgedanken in der Religion in Form von Ritualen, Verkleidungen und Aufführungen wieder zu finden. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass die digitalen Spiele in der Zeit der Coronapandemie eine zunehmende Bedeutung bekommen haben (ebd.).

2.3. Spielen und Lernen – Spielerisches Lernen

Spiel ist notwendig für den kindlichen Entwicklungsprozess. Die Rolle der Erwachsenen besteht dabei nicht nur darin, gefährliche Spielelemente zu verhindern, sondern auch darin, anregende Spielsituationen zu schaffen. [...] Lernen löst das Spielen nicht ab. Es findet seine natürliche Fortsetzung in der Schule, weil Lernen und Spielen untrennbar verbundene Elemente sind.

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2006, S. 36)

Bereits im 18. Jahrhundert erkannte Jean-Jacques Rousseau die pädagogische Funktion des Spiels (Berner et al., 2024).

Thiele (2020) ist der Meinung, dass Spielen und Lernen einerseits zwei gegenteilige Begriffe sind, da das eine mit der Schule und das andere mit der Freizeit in Verbindung gebracht wird. Andererseits treten sie auch in Kombination miteinander auf, vor allem im schulischen Kontext. Dabei steht das Lernen stets im Mittelpunkt während das Spielen das Mittel zum Zweck dazu ist. Thiele (2020) bezeichnet das spielerische Lernen auch als hirn- und kindgerechtes Lernen, da das Gehirn neue Inhalte besser speichern kann, wenn sie mit positiven Emotionen zusammenhängen.

Gemäss Berner, Isler und Weidinger (2024) treten Spielen und Lernen immer zusammen auf und dürfen nicht als zwei verschiedene Vorgänge angesehen werden. Je mehr Zeit Kinder haben, um zu spielen, desto mehr und wirksamer werden sie lernen.

Das spielerische Lernen kann auch als Zwischenform des Spielens und Lernens bezeichnet werden. Durch die Kombination der Aktivitäten können die Kinder altersentsprechend lernen, was zu einem nachhaltigen Lernen führt. Das Üben der Lerninhalte steht dabei im Fokus (Hauser, 2016).

Relevanz des spielerischen Lernens für die kindliche Entwicklung

In einer bestimmten Spielsituation, welche sowohl angeleitet im Unterricht als auch in einer frei gewählten Sequenz erfolgen kann, findet aufgrund einer speziellen Erfahrung ein Lernprozess statt. Währenddessen entsteht eine Veränderung, das Lernergebnis. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Lernen durch Spielen möglich ist (Berner et al., 2024).

Durch das spielerische Lernen werden vier Kompetenzen, welche für die kindliche Entwicklung von grosser Bedeutung sind, aktiviert und gefördert (ebd.):

- Körperliche Entwicklung (z. B. Grob- und Feinmotorik)
- Kognitive Entwicklung (z. B. Sprache, Mathematik, kritisches Denken, Problemlösung)
- Soziale Entwicklung (z. B. Kooperation, Argumentation, Regelbewusstsein, Konfliktlösung)
- Emotionale Entwicklung (z. B. Durchhaltewillen, Freude, Empathie, Impulskontrolle)

Je nach dem, um welches Spiel es sich handelt, werden die vier Kompetenzbereiche unterschiedlich stark angeregt (ebd.).

Spielerisches Lernen bei Kindern mit Entwicklungsstörungen

Die Spielpädagogik fördert durch spezifische Spielformen und -angebote auch lernbehinderte und geistig beeinträchtigte Kinder. Im heil- oder sonderpädagogischen Kontext wird dies schon seit längerem für die Diagnose, Förderung und Therapie eingesetzt. Es wird zwischen der direkten und der indirekten Spielförderung unterschieden, je nachdem ob eine erwachsene Person aktiv daran teilnimmt. Dafür sind oft spezielle Materialien, Räume und eine Struktur nötig, an welche die Bezugspersonen die Kinder mit speziellen Bedürfnissen heranführen. Um

Fortschritte zu machen, müssen Kinder mit Entwicklungsstörungen mehr von aussen angeleitet und unterstützt werden als normal entwickelte Kinder (Heimlich, 2023; Retter, 2003).

Wenn die spielerische Förderung in einer inklusiven Schule stattfindet, spielen Kinder mit Entwicklungsstörungen mit solchen ohne Beeinträchtigung zusammen. Dabei kristallisieren sich unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen heraus und die Kinder lernen und profitieren gegenseitig voneinander. Vor allem auf der Ebene der sozialen Interaktion zeichnen sich dadurch Verbesserungen bei Kindern mit Beeinträchtigungen ab (ebd.).

Spielen und Lernen im Lehrplan 21

Das Spielen hat auch im Lehrplan 21, welcher in allen deutschsprachigen Kantonen der Schweiz eingesetzt wird, einen hohen Stellenwert. So werden das Spielen und Lernen, das freie Spiel, die Spiel- und Lernbegleitung, das Spielmaterial und die Lernumgebungen als Schwerpunkte des Zyklus' 1 (1./2. Klasse) aufgeführt. Beim Spielen werden die Kinder intrinsisch motiviert, durch Ausprobieren neues Wissen aufzunehmen, auszubauen und sich länger zu konzentrieren. Während sie spielen, lernen sie zugleich und erfahren diese zwei Aspekte als Einheit. Durch das Lernen in Spielsituationen können die Kinder mit zunehmendem Alter einen Transfer zu schulischen Aufgaben machen. Dabei werden sie von den Lehrpersonen unterstützt, in geführten und freien Sequenzen spielerisch neue Entwicklungsschritte auf ihrem Niveau zu erlangen. Das Spiel kann von den Lehrpersonen nicht nur als didaktisches Mittel, sondern auch als Beobachtungsinstrument genutzt werden. Dementsprechend müssen die Lehrpersonen darauf achten, dass das Spielmaterial und die Lernumgebung den Interessen der Kinder entsprechen, an deren Wissen anknüpfen, aber auch eine gewisse Herausforderung und etwas Neues mit sich bringen (D-EDK, 2016).

Spielen im Unterricht

Spiele sind für die kindliche Entwicklung von grosser Bedeutung und nicht zu vernachlässigen. Daher sollte, wie im Lehrplan 21 beschrieben, im Unterricht (v. a. im Kindergarten und während den ersten Schuljahren) der Fokus auf Spiele gelegt und diese auf vielfältige Weise eingesetzt werden. Hierbei gilt es zwischen *game* (Spiele im Unterricht) und *play* (freies Spiel) zu unterscheiden. *Games* werden von den Lehrpersonen gezielt zur Wissensaneignung und Festigung der Unterrichtsinhalte genutzt. Beim *play* wählen die Kinder selbst aus, mit wem und was sie spielen möchten. Es sollte darauf geachtet werden, dass Spiele nicht nur als Mittel zum (Lern-)Zweck im Unterricht angewendet werden, sondern dass sie auch Freude und Spass vermitteln (Berner et al., 2024).

Je weniger der Lerncharakter eines Lernspiels heraustritt, desto eher können Spass und Freude im Spiel entstehen und – so paradox dies für Pädagogen klingen mag – desto intensiver und nachhaltiger wirken die durch das Spiel angeregten Lernprozesse. (Fritz, 1991, S. 131f.)

Es sprechen diverse Argumente dafür, Spiele (*games*) in den Unterricht zu integrieren, da sie verschiedene Funktionen erfüllen (Berner et al., 2024):

- Eigennutzen: Hierbei steht das Spiel im Fokus (z. B. in der Pause, Spielmorgen).
- Vermittlung: Kindergartenkinder spielen Lehrperson und Schüler/Schülerin und bereiten sich während des Rollenspiels auf die Schule vor. (Ritual-)Spiele erleichtern zu Beginn der Lektion den Übergang in eine andere Situation oder neue Thematik.
- Begleitfunktion Lernen: Spiele dienen als Vermittler für Unterrichtsinhalte. Dazu gehören die sogenannten Lernspiele (siehe Kapitel 2.4 Definition Lernspiel). Die Kinder erwerben Grundkenntnisse, verknüpfen diese mit ihrem Vorwissen oder trainieren und vertiefen bereits erworbene Fertigkeiten.
- Begleitfunktion Erziehung: Rollen- oder Interaktionsspiele legen den Fokus auf Alltagsregeln, den Umgang mit anderen Menschen oder das Gesundheitsbewusstsein.
- Diagnose und Förderung: Lehrpersonen können die Schülerinnen und Schüler beim Spielen beobachten und daraus Rückschlüsse auf Stärken und Schwächen ziehen. Folglich lassen sich individuelle Fördermöglichkeiten ableiten und führen zu einem differenzierten Unterricht.
- Ausgleich und Erholung: Wenn die Schülerinnen und Schüler kognitiv stark gefordert sind, eignen sich beispielsweise Bewegungspausen zur Auflockerung des Unterrichts.

Positive Auswirkungen des spielerischen Lernens in der Schule

Wie bei den Regelspielen im Kapitel der Entwicklung der Spielkompetenz (siehe Kapitel 2.2 Spielformen) kurz angetönt wurde, eignen sich diese gemäss Di Sario et al. (2020) ausgezeichnet für das spielerische Lernen. Durch deren Spieltechniken, Strategien und die Interaktionen findet vor allem bei den mathematischen Kompetenzen (z. B. logisches Denken, Perspektiven übernehmen) im Zyklus 1 (1./2. Klasse) eine umfassende und erfolgsversprechende Förderung statt (Di Sario et al., 2020; Hauser, 2016; Pellegrini, 2009).

In diversen älteren Studien aus den 1980er und 1990er Jahren (z. B. Einsiedler, 1999 zit. nach Di Sario et al., 2020) hat sich herauskristallisiert, dass Spiele in der Primarschule folgende überfachliche Kompetenzen fördern: Konzentration, Selbständigkeit, Hilfsbereitschaft, Kreativität, Verhalten und Zufriedenheit. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass mehr Spielzeit während des Unterrichtes in den ersten zwei Primarschuljahren keine negativen Auswirkungen auf den Erwerb der mathematischen und sprachlichen Kompetenzen hat (Vogt, Zumwald, Urech & Abt, 2010 zit. nach Di Sario et al., 2020).

Studien, welche in den letzten zehn Jahren (z. B. Hattie, 2014 zit. nach Di Sario et al., 2020; Whitebread, 2017 zit. nach Di Sario et al., 2020) durchgeführt wurden, ergaben, dass Spiele positive Auswirkungen auf die Lernleistung beim Denken, bei den Sprachen, der Perspektivenübernahme (Hattie, 2014 zit. nach Di Sario et al., 2020), sowie auf die Schreibkompetenz,

Kreativität, Metakognition und die Zusammenarbeit haben (Whitebread, 2017 zit. nach Di Sario et al., 2020). Sobald Lernspiele mit anderen pädagogischen Methoden kombiniert werden, ergibt sich eine noch bessere Wirksamkeit der Lernerträge (Siraj-Blatchford & Sylva, 2004, zit. nach Hauser, 2020).

Ebenfalls existieren auch Metaanalysen zum Lernen mit digitalen Spielen (z. B. Wouters et al., 2013 zit. nach Hauser, 2020; Neumann, 2018 zit. nach Hauser, 2020; Schmitt et al., 2018 zit. nach Hauser, 2020). Sie haben herausgefunden, dass Kinder bei deren Nutzung ebenfalls grosse Fortschritte im Bereich der Lerneffektivität und dem Merken von Inhalten erzielen. Auswirkungen auf die Lernmotivation haben sie keine (Wouters et al., 2013 zit. nach Hauser, 2020). Eine noch stärkere Wirkung haben digitale Lernspiele auf Tablets und in Form von Apps bei drei- bis sechsjährigen Kindern. Dies liegt vor allem am unkomplizierten Umgang mit den Geräten (Neumann, 2018 zit. nach Hauser, 2020; Schmitt et al., 2018 zit. nach Hauser, 2020). Den besten Effekt, welcher bis ins frühe Erwachsenenalter besteht, haben digitale Spiele, welche mit zusätzlichen Anweisungen und Arbeitsweisen kombiniert werden. Hierbei ist die Wirksamkeit bei Sprachspielen und Spielen, welche mehrmals und in Gruppen gespielt werden, am deutlichsten (Wouters et al., 2013 zit. nach Hauser, 2020).

2.4. Lernspiele

Definition Lernspiel

Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts hat Prella (1951) folgenden Definition zum Lernspiel in Worte gefasst:

Die Lernspiele sind keine Beschäftigungsmittel, die frohe Stunden in das Arbeitsleben der Schule bringen. Lernspiele sind Arbeitsmittel, die in den Lehrgang eingeordnet sind und eine bestimmte Aufgabe enthalten. Sie haben keinen Selbstzweck, sondern helfen als Übungsbeispiele das Unterrichtsergebnis festigen und sichern. (Prella, 1951, S. 10)

Etwas genauer und hilfreicher für die Einordnung erklärt Freiheit (2007) den Begriff Lernspiel:

Didaktische Lernspiele sind Spiele und Materialien, die eigens auf ein mögliches Lernziel konzipiert oder angewandt werden. Sie charakterisieren sich durch eine von aussen festgelegte Aufgabenstellung, welche in einem wenig variablen Lösungsweg münden. (Freiheit, 2007, S. 92)

Ganz aktuell hat Junge (2024) in Zusammenarbeit mit dem deutschen Institut für Ludologie und verschiedenen Spieleherstellern eine Klassifikation von Spielen vorgenommen, darunter auch für die Lernspiele:

Ein Lernspiel verfolgt stringent und klar kommuniziert pädagogisch definierte explizite Lernziele. Mit einer spielerischen Handlung ergänzt, können ebenso implizite Lernfortschritte erzielt werden, Wissen aufgebaut, Fertigkeiten und Fähigkeiten trainiert sowie Einsichten in Kulturtechniken gewonnen werden. Diese didaktischen Spiele nutzen die natürliche Freude am Spielen, um eine gelungene Kombination aus intrinsischer und extrinsischer Motivation für eine reale Herausforderung zu erzeugen. (Junge, 2024, S. 5f.)

Die Lernspiele haben einen besonderen Stellenwert im Schulalltag und sind zwischen den klassischen Spielen und den Lernmitteln einzuordnen. Sie werden von diversen Verlagen (z. B. Ravensburger, Haba) oder auch von Lehrpersonen selbst konzipiert, um dem Lernen einen spielerischen Charakter zu verleihen und dieses zu unterstützen. In der Schule werden sie genutzt, um Lernprozesse und -inhalte zu initiieren und zu festigen. Sie sind also von didaktischem Nutzen und auf die Unterrichtsinhalte und deren Ziele ausgerichtet. Doch Lernspiele haben auch einen pädagogischen Nutzen, wenn sie von einem Kind unaufgefordert und aus intrinsischer Motivation ausgewählt werden. So entsteht ein Übergang von der schulischen Arbeit zum freien Spiel. Durch Lernspiele findet ein verstecktes Lernen statt, welches den Kindern erlaubt, mit spielerischem Verhalten der Unterrichtsroutine zu entfliehen. Es entsteht ein Rückzugsort, welcher nicht beurteilt wird (Berner et al., 2024; Retter, 2003; Siewert & Fritz, 2018; Thiele, 2020).

Zu den Lernspielen gehören viele Spiele, welche im Kindergarten und in der Primarschule vorkommen (z. B. Lotto, Domino, Puzzle, Memory, Quiz) (Retter, 2003). Meistens sind sie als Brett- oder Gesellschaftsspiele konzipiert und können den Regelspielen zugeordnet werden. Sie beinhalten Materialien wie Spielkarten oder Figuren. Für die Abgrenzung zu den anderen Spielformen sind jedoch die Regeln zentral (Thiele, 2020).

Mit der Digitalisierung des Unterrichts sind auch computerbasierte (Online-)Lernspiele oder Apps entstanden. Viele dieser Spiele werden heutzutage von den Lehrpersonen selbst entwickelt (Berner et al., 2024).

Egal, ob analoge oder digitale Lernspiele – sie alle dienen der Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten, welche den Kompetenzen im Unterricht entsprechen. Sie fördern unter anderem (Retter, 2003):

- Wahrnehmung, Konzentration, Denken
- Bewegungskoordination (Feinmotorik)
- Sprachliche Kompetenzen (Lesen, Schreiben)
- Mathematische Kompetenzen (Zahlen, Strukturen)
- Sachwissen

Kriterien und Voraussetzungen für ein Lernspiel

Ein Lernspiel muss sowohl gewisse pädagogische Strukturen und Funktionen eines allgemeinen Lerngegenstandes als auch klassische Anforderungen an ein Spiel aufweisen, um als solches zu gelten:

- Aufforderungscharakter/Ansprechendes Spielmaterial: Das Spiel respektive dessen Thema muss für das Kind motivierend sein und verschiedene Sinne anregen. Dabei spielt die Zielgruppe und deren Alter ein relevanter Faktor (Retter, 2003; Thiele, 2020).

- Altersentsprechende Aufgaben: Das Kind muss die Aufgaben alleine verstehen und selbst lösen können (Retter, 2003).
- Unterrichtsorganisation: Das Spiel sollte möglichst wenig organisatorische Probleme schaffen (z. B. Verbrauchsmaterial, Aufbewahrung) (ebd.).
- Voraussetzungen: Was muss ein Kind bereits können, um das Lernspiel zu spielen (ebd.)?
- Ziel/Lernziel: Was kann mit dem Lernspiel erreicht werden (ebd.)? Ein Lernspiel hat ein klar definiertes Lernziel und dessen Aufbau ist didaktisch auf die Zielerreichung abgestimmt (Thiele, 2020).
- Passung zwischen Inhalt und Spielmechanismus: Der Lerngegenstand ist Teil des Spiels und steht nicht im Mittelpunkt. Das Lernen ist das Nebenprodukt des Spiels und geschieht unbewusst (ebd.).
- Regeln: Ein Lernspiel muss eine gewisse Komplexität aufweisen und Spielraum für Veränderungen ermöglichen (ebd.).
- Verschiedene Schwierigkeitsgrade: Dadurch kann das Kind sein Wissen aufbauen. Das Spiel passt sich an die Entwicklung und das Niveau des Kindes an (ebd.).
- Einsatz: Wie und unter welchen Bedingungen wird das Lernspiel eingesetzt (Retter, 2003)?
- Ausgeprägter Wiederholungsreiz: Das Spiel soll dazu animieren, mehrmals gespielt zu werden. Idealerweise wählen es die Kinder selbst aus (Thiele, 2020).
- Erfolgs-/Selbstkontrolle: Das Kind kann die ermittelte Lösung selbst überprüfen und fühlt sich dadurch selbstständig und leistungsfähig (Retter, 2003; Thiele, 2020).

Schlussendlich sind aber auch die Spielenden und deren Ansprüche von Bedeutung. Die Verwendung eines geeigneten Lernspiels hängt somit auch von den Schülerinnen und Schülern ab (Thiele, 2020).

Entwicklung eines Lernspiels

Um ein Spiel zu entwickeln müssen gemäss Baer und Hellwege (2021) folgende drei Schritte beachtet werden:

- Analyse: Nutzen, Zielgruppe, Spielbedingungen
- Erfindung und Herstellung: Spielform, Material
- Erprobung und Korrektur: Zweckerreichung, Anpassungen

Die Erfindung eines Spiels wird mit einer bestimmten Absicht verbunden. Es muss klar sein, wie viel Zeit und Aufwand in die Erfindung des Spiels investiert werden soll. Dazu zählt nicht nur ein komplett neues Spiel zu erfinden, sondern auch die Abänderung von bereits bestehenden Spielen. In der Analyse müssen unterschiedliche Fragen zur Gruppe und zu den Bedingungen gestellt und beantwortet werden. Das Ziel des Spiels bestimmt gleichzeitig auch die Funktion. Während der Erfindung werden diverse Entscheide (z. B. Spielregeln, Material) gefällt und immer wieder Korrekturen vorgenommen. Ein sehr wichtiger und nicht zu unter-

schätzender Punkt ist das Ausprobieren und die Überarbeitung des Produkts (Baer & Hellwege, 2021).

Bei der Gestaltung eines Spiels muss vom Zielpublikum – in diesem Falle vom Kind – ausgegangen werden. Wie kann sich das Kind mit dem Produkt identifizieren? Zudem muss ein Produkt in die kulturelle und soziale Lebenswelt des Kindes passen. Obwohl für eine gute Gestaltung viele Kriterien (z. B. Funktion, Ästhetik, Problemlösung, Spielwert, Gewohnheiten, Lebensstil) berücksichtigt werden müssen, gibt es weder ein simples oder funktionierendes Rezept noch messbare Kriterien. Jedoch haben gewisse Attribute (z. B. Funktion, Aussehen) eine Art allgemeine Gültigkeit (Schmidt-Ruhland, 2020).

Beim Ravensburger Verlag basieren die Lernspiele auf Themen aus der Bildung und den Lehrplänen. Die Spielredaktion arbeitet mit Autorinnen und Autoren zusammen. Nachdem in einer Besprechung die Lernschwerpunkte, die Zielgruppe und deren Alter festgelegt wurden, folgt die Entwicklung einer ersten Idee und die Kreation eines Modells. Anschliessend wird die Idee von der Redaktion überprüft, in einer ersten Testphase mit Kindern ausprobiert und eine Rückmeldung dazu eingeholt. Aufgrund von diversen Bewertungskriterien (u. a. Ziel, Material, Anforderungscharakter) wird das Spiel bewertet. Bis das Spiel verkauft wird, wird es zusätzlich noch mit psychologischen und pädagogischen Fachpersonen optimiert und weiterentwickelt (z. B. Material, Inhalt). Zeitgleich werden die Regeln definiert, wobei das Spiel in einer zweiten Testphase mehrmals mit der Zielgruppe erprobt wird. Dabei wird auch ein Fokus auf den Spielspass, den Einstieg und den Verlauf des Spiels, die Spieldauer und die Interaktion zwischen den Kindern gelegt. Danach erfolgt eine weitere Überarbeitung des Spiels. Während des ganzen Prozesses werden die Voraussetzungen für ein gutes Lernspiel somit zwei Mal ausführlich betrachtet: zu Beginn und in der zweiten Testphase (Thiele, 2020).

2.5. Thinkersgame – Denkspiele aus der Ukraine

In diesem Kapitel wird erläutert, was Thinkersgame (kurz Thinkers, <https://thinkersgame.com>) genau ist und welches Kartenset für diese Arbeit genutzt wurde.

Beschreibung des Spiels

Auf der entsprechenden Internetseite des Spiels wird es folgendermassen umschrieben:

Die Menschheit hat gelernt, ihren Körper mithilfe von Fitness, plastischer Chirurgie und vielen anderen Eingriffen zu verbessern, steht der Entwicklung der eigenen Intelligenz jedoch immer noch skeptisch gegenüber. Vor Ihnen liegt also ein einzigartiger Simulator zur Geistesgymnastik und zur Entwicklung der analytischen und intellektuellen Fähigkeiten Ihres Kindes. Dies ist besonders wichtig in unserer sich verändernden Welt, in der unsere Kinder in Zukunft mit Menschen vom asiatischen Kontinent konkurrieren müssen, die sich durch eine hohe individuelle und kollektive Intelligenz auszeichnen. (<https://thinkersgame.com>)

Thinkersgame ist ein ukrainisches Denkspiel, welches als erstes dieser Art in der Ukraine publiziert wurde. Es wird auch als Trainingsgerät für mentale Gymnastik beschrieben, um das

Denken anzuregen und wurde in Form von Kartensets mit Fragen und Antworten zu sechs Denkkarten entwickelt. Es ist somit kein Förderprogramm, sondern ein Spiel (<https://thinkersgame.com>).

Die Idee dazu kam von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, welche mit alternativen Lernmethoden an einer ukrainischen Business School arbeiten und lernen. Sie sammelten verschiedene Aufgaben, die von Yevhen Pentsak, Professor für Finanzen an der Kyiv-Mohyla Business School, in einer Datenbank systematisiert wurden. Zusammen mit der Firma FINART Smart Solutions wurde anschliessend im Herbst 2010 das Spiel Thinkers entwickelt. Mittlerweile liegen Spiele und Kartensets zu unterschiedlichen Themen und für diverse Alterskategorien auf Ukrainisch und Englisch vor (<https://thinkersgame.com>).

Ziele

Die Ziele von Thinkersgame lauten folgendermassen (<https://thinkersgame.com>):

- Signifikante Fortschritte im komplexen und intellektuellen Denken machen
- Intelligenz und logische Antworten durch ein System von Übungen entwickeln
- Logisches und analytisches Denken verbessern
- Verbesserung von Fähigkeiten: komplexe Probleme lösen, kreative Lösungen generieren
- Bei Kindern einen Vorsprung in ihrer Entwicklung und gegenüber Gleichaltrigen schaffen
- Förderung der Reaktionsgeschwindigkeit und der Fähigkeit, Analogien zu entwickeln
- Förderung des spielerischen Lernens (Kinder ab 4 Jahren)
- Geistig fit bleiben (Menschen über 50 Jahre)

Zielpublikum

Die Kartensets liegen für Vier- bis Sechsjährige, Sechs- bis Neunjährige, Neun- bis Zwölfjährige, 12-16-Jährige und Erwachsene vor. Dabei werden von Vorschulkindern über Schülerinnen und Schüler, Studierende, Eltern, Grosseltern, Lehrpersonen, Trainer, Dozenten und Führungskräfte diverse Personengruppen angesprochen. Kurz gesagt: Es gibt für jeden und jede ein Kartenset. Falls die Spiele für Kinder konzipiert sind, werden vor allem jene angesprochen, welche zukünftig einen Beruf als Führungskraft, Geschäftsmann/-frau, Topmanager/-in, in der Forschung oder der Politik ausüben. Dies soll die Wettbewerbsfähigkeit des Kindes in der Schule und später bei seiner Karriere stärken (<https://thinkersgame.com>).

Regeln

Das Spiel kann alleine, mit mehreren Personen oder sogar in Teams gespielt werden. Es muss selbst entschieden werden, wie lange gespielt wird und wie viel Zeit jeweils für das Lösen einer Aufgabe zur Verfügung steht. Somit sind die Regeln relativ offen. Je nach Spiel und Altersgruppe können zusätzliche Regeln hinzukommen (<https://thinkersgame.com>).

Sechs Denkart

Die Aufgaben sind so angelegt, dass sie sechs verschiedene Denkart aktivieren (<https://thinkersgame.com>):

- Logik/logisches Denken: Vorstellungskraft/Imagination und analoges Denken
- Struktur: Finden der optimalen Struktur, die einer gegebenen Eigenschaft entspricht
- Sequenz/Algorithmus: Bestimmung von optimalen Handlungsabfolgen
- Ursache/Reasoning: Verständnis für Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge
- Modell: Modelle erstellen und lösen

Kartenset räumliches Denken

Das ukrainische Kartenset, welches für diese Masterarbeit genutzt wurde, beinhaltet 100 Aufgabenkarten zum räumlichen Denken für sechs- bis neunjährige Kinder. Die Karten sind in fünf verschiedene Schwierigkeitsniveaus unterteilt:

- Niveau 1 (hellgrün): 9 Aufgaben
- Niveau 2 (dunkelgrün): 32 Aufgaben
- Niveau 3 (hellblau): 27 Aufgaben
- Niveau 4 (violett): 21 Aufgaben
- Niveau 5 (rot): 11 Aufgaben

Auf der Vorderseite der Karte (siehe Abb. 3 links) steht die Aufgabe, welche meist durch ein Bild unterstützt wird. Zusätzlich ist der Schwierigkeitsgrad mit einer Würfelzahl (1 - 5) und einer Farbe (hellgrün, dunkelgrün, hellblau, violett, rot) angegeben. Die Rückseite (siehe Abb. 3 rechts) ist immer in einem dunkelblauen Farbton gehalten und enthält die Lösung. Weitere Beispiele sind im Anhang (10.1) zu finden.

Просторове мислення - 1

У квадраті розміром 4×4 клітинки вже представлені певні числа:

14	4		
		6	12
	16		
	13	10	8

Необхідно у порожніх клітинках розставити відсутні числа від 1 до 16 так, щоб суми чисел у кожному рядочку, у кожному стовпчику та на кожній діагоналі дорівнювали 34.

Просторове мислення - 1

Відсутні числа необхідно розставити таким чином:

14	4	7	9
15	1	6	12
2	16	11	5
3	13	10	8

Abbildung 3: Aufgabenkarte von Thinkersgame (<https://thinkersgame.com>)

Einordnung von Thinkersgame in die Spielentwicklung

Gemäss den Ausführungen von diversen Autoren (z. B. Di Sario et al., 2020; Franz, 2016; Hauser, 2007, 2016; Heimlich, 2023; Jenni 2021) zu den Entwicklungsvoraussetzungen für bestimmte Spielformen und zur Entwicklung der Spielkompetenz (siehe Kapitel 2.2 Entwicklungsvoraussetzungen) sind die Thinkersgame im Allgemeinen und auch das Kartenset zum räumlichen Denken klar bei den Konstruktions- und Regelspielen zu verorten (siehe Kapitel 2.2 Spielformen). Denn die Kinder müssen bereits ausgeprägte Problemlösefähigkeiten, Strategien, Raumvorstellungen und Regelverständnisse aufweisen.

Einordnung von Thinkersgame als Lernspiel

Laut den Definitionen von Prella (1951), Freiheit (2007) und Junge (2024) (siehe Kapitel 2.4 Definition Lernspiel) entspricht Thinkersgame einem Lernspiel. Es hilft Lernziele und Themen aus dem geometrischen und mathematischen Kontext unbewusst und spielerisch zu vertiefen. Gleichzeitig werden die Inhalte mit unterschiedlichen Aufgaben gefestigt und das Denken und die Konzentration gefördert. Als Lernspiel, welches weder einem klassischen Spiel noch einem Lehrmittel entspricht, kann es sowohl von den Lehrpersonen didaktisch eingesetzt als auch von den Kindern aus Eigeninitiative ausgewählt werden (Retter, 2003; Siewert & Fritz, 2018). Zudem erfüllt es alle Kriterien und Voraussetzungen (siehe Kapitel 2.4 Kriterien und Voraussetzungen für ein Lernspiel), welche von Retter (2003) und Thiele (2020) an ein Lernspiel gestellt werden.

2.6. Zusammenfassung der Theorie

Die Begriffe Spiel und spielen, welche ursprünglich aus dem Mittel- und Althochdeutschen stammen, haben viele Bedeutungen (<https://www.duden.de>). Burghardt (2011) und Hauser (2007, 2016) grenzen das Spiel durch fünf Merkmale ein: unvollständige Funktionalität, So-tun-als-ob, positive Aktivierung/Fokussierung, Wiederholung/Variation und entspanntes Feld. Durch diese fünf Bedingungen kann im Spiel wirksames Lernen erfolgen (Hauser, 2016).

Die Spielkompetenz entwickelt sich bei den Kindern mit dem Älterwerden und setzt jeweils bestimmte kognitive und emotionale Entwicklungsschritte voraus: Objektpermanenz, Symbolverständnis, Perspektivenübernahme, Unterscheidung von Wirklichkeit/Realität, Bedürfnisaufschub/Impulskontrolle und Regelverständnis (Franz, 2016; Hauser, 2007, 2016; Hauser et al., 2020). Diese ermöglichen den Kindern, bestimmte Spielformen zu erleben, zu erlernen und mit den Lebensjahren stetig weiterzuentwickeln: Spielvorläufer, Funktionsspiel, Symbol-/Fantasiespiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel und Regelspiel. Sie bauen aufeinander auf, lösen sich jedoch nicht gegenseitig ab, sondern bestehen nebeneinander her und überschneiden sich. Es entsteht ein fließender Übergang zwischen den Spielformen. Je älter und erfahrener das Kind wird, desto komplexer werden die Spielformen (Di Sario et al., 2020; Franz, 2016; Hauser, 2007; Heimlich, 2023).

Auch Kinder mit Entwicklungsstörungen zeigen den gleichen Entwicklungsverlauf der Spielkompetenz auf, jedoch im Alter verzögert. Bei gravierenden Entwicklungsstörungen bleibt die Spielentwicklung beim Funktionsspiel stehen (Jenni, 2021). Ausserdem unterscheidet sich das Spielverhalten normal entwickelter von geistig behinderten Kindern in gewissen Punkten (Retter, 2003). Das Spiel ist somit im Leben eines Kinds – egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung – allgegenwärtig, hat einen grossen Einfluss auf die kindliche Entwicklung und muss erlernt werden (Hauser, 2007, 2016). Im Jugend- und Erwachsenenalter haben Spiele noch immer einen grossen Stellenwert. Sie verlagern sich teilweise in die digitale Spielwelt oder können zum Beruf werden (Heimlich, 2023).

Spielen und Lernen treten immer gemeinsam auf und können auch als spielerisches Lernen bezeichnet werden (Berner et al., 2024; Hauser, 2016; Thiele, 2020). Dieses ist für die kindliche Entwicklung unabdingbar, da währenddessen viele Erfahrungen, Lernprozesse und Kompetenzen aktiviert und gefördert werden (Berner et al., 2024). Die Spielförderung hat auch bei Kindern mit einer Lernbehinderung oder geistigen Beeinträchtigung grosses Förderpotenzial (Heimlich, 2023; Retter, 2003).

Im Deutschschweizer Lehrplan 21 wird das Spielen als zentraler Punkt im Zyklus 1 (Kindergarten, 1./2. Klasse) erwähnt (D-EDK, 2016). Dabei muss zwischen *game* (Spiele im Unterricht) und *play* (freies Spiel) unterschieden werden. Der Fokus in der Schule liegt auf den *games* (Berner et al., 2024). In mehreren Studien (z. B. Hattie, 2014 zit. nach Di Sario et al., 2020; Whitebread, 2017 zit. nach Di Sario et al., 2020) konnte belegt werden, dass das spielerische Lernen positive Auswirkungen auf die schulischen Kompetenzen hat und eine nicht zu unterschätzende Lernform in der Regel- und Sonderschule ist. Das spielerische Lernen bildet bei allen Kindern eine Basis für Entwicklungschancen (Heimlich, 2023).

Sowohl digitale als auch analoge Lernspiele grenzen sich von klassischen Spielen ab (Freiheit, 2007; Junge, 2024; Prella, 1951) und haben einen grossen Stellenwert im Unterricht. Sie werden von unterschiedlichen Verlagen (z. B. Ravensburger, Haba) oder den Lehrpersonen selbst konzipiert und fördern diverse Fertigkeiten (Retter, 2003). Für Lernspiele gelten gewisse Kriterien und Voraussetzungen (Retter, 2003; Thiele, 2020). Bei deren Entwicklung müssen drei Schritte beachtet werden: Analyse, Erfindung/Herstellung und Erprobung/Korrektur (Baer & Hellwege, 2021). Auch beim Ravensburger Verlag wird nach einem ähnlichen Schema vorgegangen (Thiele, 2020).

Das ukrainische Spiel Thinkersgame ist ein Denkspiel in Form eines Kartensets mit Aufgabenkarten zu sechs Denkkarten (<https://thinkersgame.com>). Thinkersgame kann bei den Spielformen des Konstruktions- und Regelspiels verortet werden und entspricht gemäss den Definitionen (Freiheit, 2007; Junge, 2024; Prella, 1951) und den Kriterien (Retter, 2003; Thiele, 2020) einem Lernspiel. Für diese Arbeit wurde das Kartenset zum räumlichen Denken, welches 100 Aufgaben für Sechs- bis Neunjährige beinhaltet, verwendet.

3. Forschungsvorgehen

Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Die Forschung gliedert sich analog der Fragestellungen (siehe Kapitel 1.2) in zwei Teile.

Der erste Teil widmet sich der ersten Fragestellung. Die Grundlage der Arbeit ist es, das ukrainische Kartenset zum räumlichen Denken – bestehend aus 100 Aufgabenkarten – für sechs- bis neunjährige Unterstufenkinder im deutschen Sprachraum zu übersetzen. Dies ist notwendig, um die Aufgabenkarten überhaupt zu verstehen und mit der weiteren Adaption fortzufahren. Da die moderne Technik und künstliche Intelligenz bereits auf einem weit entwickelten Stand sind, wird das Spiel mit ChatGPT (<https://chatgpt.com>) auf Deutsch übersetzt. Zumal die Übersetzung von ChatGPT nicht eins zu eins übernommen werden kann, erfolgt eine weitere Adaption: die Überarbeitung der deutschen Sprache und die Anpassung an den Kulturkreis der deutschen Sprachregionen. Es gilt zu beachten, dass aufgrund des Zielpublikums eine einfache, klare und verständliche Sprache verwendet werden muss.

Anhand der mathematischen Kompetenzen des Lehrplans 21 (Fokus auf den Zyklus 1, 1./2. Klasse) kann eingeschätzt werden, welche Karten für sechs- bis neunjährige Unterstufenschülerinnen und -schüler geeignet sind und welche einer anderen – meist höheren – Alterskategorie zugeordnet und somit aussortiert werden müssen. Danach wird die Gestaltung des Kartensets für die Testphase umgesetzt.

Im zweiten Teil der Forschung wird der zweiten Fragestellung nachgegangen. Nach der Übersetzung und der ersten Adaption erfolgt die Testphase mit zwölf Unterstufenlehrpersonen von sechs- bis neunjährigen Kindern. Diese schätzen während maximal einer Stunde anhand der Begutachtung von je 20 provisorischen Karten (von total 90 Karten) und eines qualitativen Fragebogens mit geschlossenen und offenen Fragen ein, welche Karten für ihre Schülerinnen und Schüler geeignet sind. Zudem ordnen sie die Karten einem von fünf Schwierigkeitsgraden (einfach bis schwierig) zu. Es geht dabei um die persönliche Einschätzung der Unterstufenlehrpersonen und nicht um das Ausprobieren mit den Kindern. Dadurch dass zwölf Lehrpersonen je 20 der 90 Aufgabenkarten beurteilen, werden alle Karten zwei bis drei Mal evaluiert.

Ziele der Forschungsmethodik

Die Ziele dieses methodischen Kapitels lauten folgendermassen:

- Forschung Teil 1:
 - Alle 100 ukrainischen Aufgabenkarten des Kartensets zum räumlichen Denken können mit ChatGPT auf Deutsch übersetzt werden.
 - Die Übersetzung durch ChatGPT kann sprachlich angepasst werden (Anpassung an den deutschen Sprachraum und Kulturkreis).

- Im Vergleich mit den mathematischen Kompetenzen des Lehrplans 21 für den Zyklus 1 (1./2. Klasse) können die Aufgabenkarten einer ersten Aussortierung und Neubeurteilung der Schwierigkeitsgrade unterzogen werden.
- Es soll ein provisorisches Kartenset entstehen, welches im zweiten Teil der Forschung praktisch eingesetzt wird.
- Forschung Teil 2:
 - Jede Unterstufenlehrperson kann 20 der 90 provisorischen Karten anhand eines qualitativen Fragebogens während der Testphase auf ihren Einsatz und Schwierigkeitsgrad beurteilen.
 - Jede Aufgabenkarte kann mindestens zwei Mal beurteilt werden.

3.1. Teil 1: Übersetzung und Adaption der Aufgabenkarten

Übersetzung mit ChatGPT

Die Übersetzung mit ChatGPT (Version 3.5, <https://chatgpt.com>) wurde aufgrund des aktuellen Standes der künstlichen Intelligenz gewählt. Bevor diese Methode definitiv zum Einsatz kam, sind anfangs November 2023 ein paar Übersetzungsversuche mit etwa fünf Aufgabenkarten gemacht worden. Da das Ergebnis des Testversuchs positiv überraschend und gut verständlich war, wurde entschieden, auf eine professionelle Übersetzung zu verzichten.

Alle 100 ukrainischen Aufgabenkarten zum räumlichen Denken für Sechs- bis Neunjährige wurden anfangs Januar 2024 mit ChatGPT übersetzt. Das Vorgehen bei der Übersetzung war wie folgt: Jede Aufgabenkarte wurde in zwei verschiedenen Chats je einmal auf Deutsch übersetzt (Version 1 und Version 2). ChatGPT wurden dabei zwei der folgenden Befehle inklusive dem ukrainischen Text der Aufgabenkarte gegeben:

- Übersetze auf Deutsch + ukrainischer Text
- Auf Deutsch übersetzen + ukrainischer Text
- Übersetze Aufgabe + ukrainischer Text
- Deutsche Übersetzung + ukrainischer Text

Positive Beispiele der Übersetzung sind in der Abbildung 4 dargestellt.

<p>You übersetze auf Deutsch: Розташуйте два рівні рівносторонні трикутники так, щоб при цьому утворилося шість рівносторонніх трикутників та один шестикутник.</p> <p>ChatGPT "Platzieren Sie zwei gleichseitige Dreiecke so, dass sechs gleichseitige Dreiecke und ein Hexagon entstehen."</p> <p>You übersetze auf Deutsch: Для цього трикутники потрібно розташувати таким чином:</p> <p>ChatGPT "Dafür müssen die Dreiecke folgendermaßen angeordnet werden:"</p>	<p>You übersetze auf Deutsch: На столі лежить сім однакових круглих жетонів із числом 5: Розташуйте ці жетони в шість рядів так, щоб сума чисел на жетонах у кожному ряді дорівнювала 15.</p> <p>ChatGPT "Es liegen sieben identische runde Spielsteine mit der Zahl 5 auf dem Tisch: Ordnen Sie diese Spielsteine in sechs Reihen an, so dass die Summe der Zahlen auf den Spielsteinen in jeder Reihe 15 ergibt."</p>
--	---

Abbildung 4: positive Beispiele mit ChatGPT (<https://chatgpt.com>)

Zweifelsohne hat mit ChatGPT nicht immer alles bestens geklappt, was auch zu Missverständnissen und Problemen geführt hat. So wurde anstatt der Übersetzung der Aufgabenkarte mehrfach bereits die Antwort auf die Frage geliefert. Daher wurde ChatGPT in solchen Fällen mit diesen Aufforderungen daran erinnert, die Lösung nicht mitzuliefern:

- (Aufgabe) ohne Lösung übersetzen
- Nur (Aufgabe) übersetzen
- Text 1:1 übersetzen
- Text ohne Lösung übersetzen

Teilweise hat dieses Prozedere mehrere Versuche gebraucht, bis ChatGPT die gewünschte Antwort respektive nur die Übersetzung des Textes geliefert hat (siehe Abb. 5). Zudem haben Grafiken oder Bilder, welche in der zu übersetzenden Aufgabenstellung erwähnt wurden, ChatGPT Mühe bereitet (siehe Abb. 6). Entweder wusste ChatGPT nicht, was gemacht werden muss oder es kam die Antwort, dass die Grafiken nicht selbst produziert werden können, da es sich um eine textbasierte künstliche Intelligenz handelt.

Abbildung 6: negatives Beispiel mit ChatGPT, Lösung statt Übersetzung (<https://chatgpt.com>)

Abbildung 5: negatives Beispiel mit ChatGPT, Mühe mit Grafiken und Bildern (<https://chatgpt.com>)

Die beiden Übersetzungsversionen wurden anschliessend für jede Aufgabe in einem Dokument zusammengefasst und neben der Originalkarte notiert. Ein Beispiel dafür ist in der Abbildung 7 zu sehen (weitere Beispiele siehe Anhang 10.2).

Просторове мислення - 9

Четверо друзів вирізали з різнокольорового картону різні геометричні фігури:

Наталія Миколка Сергійко Оля

Пізніше вони склали свої фігури одна на одну та отримали таке зображення, якщо дивитися зверху:

Встановіть, у якій послідовності діти склали свої фігури: чия фігура лежить першою знизу, чия – другою, чия – третьою і чия – зверху.

Übersetzung Aufgabenkarte 9 – von ChatGPT

Version 1:
Räumliches Denken – 9
Vier Freunde schnitten verschiedene geometrische Figuren aus buntem Karton aus:
Natalya Mikolka Sergiyko Olya
Später legten sie ihre Figuren übereinander und erhielten folgendes Bild, wenn man von oben schaut:
Stellen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Kinder ihre Figuren gelegt haben: wessen Figur liegt unten, wessen als zweites, wessen als drittes und wessen oben liegt.

Version 2:
Räumliches Denken – 9
Vier Freunde schnitten verschiedene geometrische Figuren aus buntem Karton aus:
Natalya Mykolka Sergiyko Olya
Später legten sie ihre Figuren übereinander und erhielten folgendes Bild, wenn man von oben darauf schaut:
Bestimmen Sie die Reihenfolge, in der die Kinder ihre Figuren gelegt haben: Welche Figur liegt unten, welche als zweite, welche als dritte und welche oben?

Abbildung 7: Übersetzung der Aufgabenkarte durch ChatGPT
(eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und <https://chatgpt.com>)

Anpassungen an den deutschen Sprachraum

Nach der Übersetzung haben die ersten zwei Schritte der Adaption der deutschen Sprache von Mitte bis Ende Januar 2024 stattgefunden.

In einem ersten Schritt wurden die beiden Versionen von ChatGPT zu einer neuen zusammengefasst. Die Sätze wurden auf kulturelle Besonderheiten durchgesehen und bei Bedarf an den deutschen Sprachraum angepasst. Dabei mussten auch die ukrainischen Kindernamen durch deutsche ersetzt werden. Es wurde jeweils darauf geachtet, dass entweder ähnliche Namen oder zumindest Namen mit dem gleichen Anfangsbuchstaben verwendet werden. Zudem wurden die kyrillischen Buchstabenbezeichnungen beispielsweise für Figuren oder Formen durch solche aus dem lateinischen Alphabet ausgetauscht. Dazu wurde die kyrillische Buchstabenreihe mithilfe von Bunčić (2020) mit der lateinischen verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass einige Buchstaben sehr ähnlich sind, aber eine vollkommen andere Bezeichnung in der jeweils anderen Sprache haben (z. B. kyrillisches B ist im lateinischen Alphabet ein V oder ein H entspricht einem N).

Die Sprache wurde in einem zweiten Schritt vereinfacht und kindgerechter angepasst, da die Sätze von ChatGPT sehr anspruchsvoll waren. Dabei wurden ein einfacherer Wortschatz, kürzere Sätze und ein anderer Satzbau gewählt. Jeder Satzanfang wurde auf eine neue Zeile geschrieben. Bei gewissen anspruchsvollen Begriffen (z. B. Zeile, Spalte, Diagonale, Summe) wurde die Bedeutung durch Symbole unterstützt oder durch eine passendere Umschreibung in Klammern ergänzt. Die Zahlen wurden wie bis anhin in der ukrainischen Version als Zahlwort ausgeschrieben, jedoch zusätzlich in einer Klammer als Zahl dargestellt. Des Weiteren

wurde meistens der letzte Satz der Aufgabenstellung als Frage – und nicht wie im ukrainischen Original als Aussagesatz – formuliert. Falls die Sätze in der Vergangenheitsform geschrieben waren, wurde die Zeitform auf die Gegenwart angepasst. Während der sprachlichen Adaption galt es besonders darauf zu achten, Helvetismen zu vermeiden, sodass die Aufgabenkarten zu einem späteren Zeitpunkt im ganzen deutschen Sprachraum eingesetzt werden können.

In der Abbildung 8 ist zu sehen, wie die sprachlichen Anpassungen der ersten zwei Schritte umgesetzt wurden (weitere Beispiele siehe Anhang 10.3).

Просторове мислення - 2

На рисунку зображено квадрат розміром 5×5 клітинок:

У цьому квадраті розсташуйте п'ять зірочок таким чином, щоб у кожному рядочку, у кожному стовпчику й на кожній діагоналі знаходилося тільки по одній зірочці.

Übersetzung Aufgabenkarte 2 – von ChatGPT

Version 1:
 Räumliches Denken – 2
 Das Bild zeigt ein Quadrat mit 5x5 Zellen:
 Platzieren Sie in diesem Quadrat fünf Sterne so, dass sich in jeder Zeile, jeder Spalte und auf jeder Diagonale jeweils nur ein Stern befindet.

Version 2:
 Räumliches Denken – 2
 Das Bild zeigt ein Quadrat mit 5x5 Zellen:
 Platzieren Sie in diesem Quadrat fünf Sterne so, dass sich in jeder Zeile, jeder Spalte und auf jeder Diagonale jeweils nur ein Stern befindet.

Übersetzung Aufgabenkarte 2 – angepasst durch V. Graf

Räumliches Denken – 2
 Hier ist ein Quadrat mit 25 Feldern (5x5):
 Wie müssen fünf (5) Sterne darin platziert werden, dass in jeder Zeile (→), jeder Spalte (↓) und in jeder Diagonale (↖ ↗ ↘) nur ein Stern ist?
oder: ... in jeder Reihe nur ein Stern ist?

www.thinkersgame.com

Abbildung 8: Anpassungen an den deutschen Sprachraum, Schritte 1 und 2 (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und <https://chatgpt.com>)

Als nächstes wurden in einem dritten Schritt von Februar bis im April 2024 folgende Anpassungen vorgenommen:

- Die Sprache wurde noch mehr vereinfacht (z. B. noch kürzere Sätze, Kürzungen von Textpassagen mit nicht relevanten Aussagen für die Aufgabe, keine Nebensätze).
- Die Zahlen wurden als Zahl und nicht als Zahlwort geschrieben.
- Es wurde darauf geachtet, dass die Sätze konsequent auf einer neuen Zeile beginnen.
- Passivstrukturen wurden in Du-Formulierungen umgewandelt (z. B. Wie musst du die Kreise hinlegen? anstatt: Wie müssen die Kreise hingelegt werden?)
- Bei gewissen Lösungen wurden die Sätze als Antwort weggelassen, da sich diese aufgrund der Bilder erübrigt haben.
- Es wurden zusätzliche Bilder eingefügt (z. B. bei der Lösung) oder durch weitere Darstellungen ergänzt.
- Bei Bildern, welche kyrillische Buchstaben enthielten, wurden die Buchstaben durch das lateinische Alphabet ersetzt.

- Der ursprüngliche Titel "räumliches Denken" wurde weggelassen und durch die Worte Aufgabe und Lösung ersetzt.
- Der Zeilenabstand wurde auf 1.5 Punkte festgesetzt.

Ein Beispiel der sprachlichen Anpassungen ist in Abbildung 9 zu sehen (weitere Beispiele siehe Anhang 10.4). Um das Verständnis der Adaption besser nachvollziehen zu können, wurde die gleiche Aufgabe wie in Abbildung 8 verwendet.

?

Просторове мислення - 2

На рисунку зображено квадрат розміром 5×5 клітинок:

У цьому квадраті розсташуйте п'ять зірочок таким чином, щоб у кожному рядочку, у кожному стовпчику й на кожній діагоналі знаходилося тільки по одній зірочці.

2. Version Aufgabenkarte 2 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe 2

Hier ist ein Quadrat mit 25 Feldern (5x5) und 5 Sterne:

Du musst die Sterne verteilen.

In jeder Reihe (←→ ↑↓ ↖ ↗ ↘ ↙) darf nur ein Stern sein.

Wo musst du die Sterne hinlegen?

Die Sterne wurden zusätzlich eingefügt.

www.thinkersgame.com

Abbildung 9: Anpassungen an den deutschen Sprachraum, Schritt 3
(eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com>)

Anpassungen aufgrund des Lehrplans 21

Hinsichtlich der mathematischen Kompetenzen im Zyklus 1 (1./2. Klasse) des Lehrplans 21 (D-EDK, 2016), welcher in allen deutschsprachigen Kantonen eingesetzt wird, wurden neun Aufgabenkarten adaptiert (z. B. andere Rechenbeispiele, angepasste Wortwahl, Anpassung der Lösungswege), da folgende Themen dieser Karten erst im Zyklus 2 (3. - 6. Klasse) respektive im Zyklus 3 (7. - 9. Klasse) behandelt werden:

- Rechenregel Punkt vor Strich und Klammerregel (MA.1.A.4.h, D-EDK, 2016, S. 217)
- Flächenberechnungen von Rechtecken (MA.2.A.3.e, D-EDK, 2016, S. 226)
- geometrische Begriffe parallel (MA.2.A.1.g), rechtwinklig (MA.2.A.1.g.) und gleichschenkelig (MA.2.A.1.i) (D-EDK, 2016, S. 224)
- Brüche (MA.1.A.1.g, D-EDK, 2016, S. 214)

Durch die Anpassungen (Beispiel siehe Abb. 10, weitere Karten siehe Anhang 10.5) können die Aufgaben trotzdem von den Sechs- bis Neunjährigen gelöst werden.

Просторове мислення - 29

Використовуючи тільки чотири одиниці та дії додавання, віднімання, множення або ділення, можна скласти різні вирази, при обчисленні яких отримаємо різні значення:

$1 + 1 + 1 + 1 = 4$
 $11 + (1 + 1) = 13$
 $111 - 1 = 110$
 $11 \times (1 + 1) = 22$

Запропонуйте вираз із чотирьох одиниць, значення якого буде максимальним?

2. Version Aufgabenkarte 29 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe 29

NEU Schwierigkeitsgrad 3

Hier sind 4 Einsen:

1 1 1 1

Mit den Einsen und den Rechenarten Plus, Minus, Mal oder Geteilt kannst du verschiedene Rechnungen mit verschiedenen Resultaten schreiben:

$1 + 1 + 1 + 1 = 4$
 $11 + 1 + 1 = 13$
 $111 - 1 = 110$
 $111 \times 1 = 111$
 $111 : 1 = 111$

Mit welcher Rechnung erhältst du das grösste Resultat?

Die Einsen wurden zusätzlich eingefügt. Die Rechnungen wurden auf den Lehrplan 21 des Zyklus' 1 angepasst, da die Rechenregel Punkt vor Strich und die Klammerregel erst im Zyklus 3 (Oberstufe) thematisiert (MA.1.A.4.h) werden. Der Schwierigkeitsgrad wird von 2 auf 3 erhöht, da das Rechnen im Zahlenraum bis 1000 bereits vorausgesetzt wird (MA.1.A.1.e).

Thinkers www.thinkersgame.com

Abbildung 10: Anpassungen aufgrund des Lehrplans 21
(eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und D-EDK, 2016)

Zusätzlich wurden zwei Karten aufgrund der Voraussetzung der Rechenkompetenz im Zahlenraum bis 1000 (MA.1.A.1.e, D-EDK, 2016, S. 214) um ein Schwierigkeitsniveau erhöht (siehe Abb. 10). Eine andere Karte wurde an das Ende des entsprechenden Schwierigkeitsniveaus verschoben, da die Kinder bereits im Zahlenraum bis 100 rechnen können müssen (MA.1.A.1.c, MA.1.A.3.b/c, D-EDK, 2016, S. 214 und 216).

Generell wurde festgestellt, dass die Aufgabenkarten für die Unterstufe (1. - 3. Klasse) ziemlich anspruchsvoll sind, da gewisse Karten die Multiplikation oder Division voraussetzen und die Kinder bereits gute Lesekompetenzen aufweisen müssen.

Ausschluss aufgrund des Lehrplans 21

Zehn Aufgabenkarten waren aufgrund der Thematik und im Vergleich mit den mathematischen Kompetenzen des Zyklus 1 (1./2. Klasse) im Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) viel zu schwierig und somit unlösbar für Sechs- bis Neunjährige (siehe Abb. 11, weiter Beispiele siehe Anhang 10.6). Daher wurden sie nicht mehr weiter adaptiert, sondern direkt aussortiert und danach nicht mehr berücksichtigt. Dabei waren folgende Themen, welche erst im Zyklus 2 (3. - 6. Klasse) und Zyklus 3 (7. - 9. Klasse) behandelt werden, betroffen:

- Zahlenraum bis eine Million (MA.1.A.1.f, D-EDK, 2016, S. 214)
- Winkel (MA.2.A.1.g) und Winkelhalbierende (MA.2.A.1.i) (D-EDK, 2016, S. 214)
- Geometrischer Begriff senkrecht (MA.2.A.1.g, D-EDK, 2016, S. 214)
- Rechenregel Punkt vor Strich und Klammerregel (MA.1.A.4.h, D-EDK, 2016, S. 217)
- Brüche (MA.1.A.1.g, D-EDK, 2016, S. 214)
- Dezimalzahlen (MA.1.A.1.g, MA.1.C.1.f, D-EDK, 2016, S. 214 und 222)

- Flächenberechnungen von Quadraten (MA.2.A.3.e), Dreiecken (MA.2.A.3.g) und Vielecken (MA.2.A.3.g) (D-EDK, 2016, S. 226)
- Rechtwinklige Dreiecke (MA2.A.1.g, MA.2.C.2.f, D-EDK, 2016, S. 214 und 230)

Просторове мислення - 34

Один учень на дошці накреслив гострий кут:

Інша учениця всередині цього кута з вершини провела ще 3 промені.

Скільки гострих кутів можна побачити на отриманому рисунку?

2. Version Aufgabenkarte 34 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe 34

Ein Kind hat an der Tafel einen Winkel gezeichnet:

Ein anderes Kind hat darin 3 Linien von der Spitze des Winkels aus gezeichnet.

Wie viele Winkel können die Kinder nun auf der Zeichnung sehen?

Diese Aufgabe ist für 6-9-jährige Kinder nicht lösbar, da das Thema Winkel erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) thematisiert wird (MA.2.A.1.g)

www.thinkersgame.com

Abbildung 11: Ausschluss aufgrund des Lehrplans 21
(eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und D-EDK, 2016)

Gestaltung des Kartensets für die Testphase

Beim Design wurde der Stil der Karten (Aufbau, Farben) entsprechend dem ukrainischen Original beibehalten. Für die Kennzeichnung des Schwierigkeitsniveaus wurde anstatt der Würfelzahlen (1 - 5) eine Treppenstufe mit fünf Absätzen gewählt. Für die Schrift wurde beim Text Arial 20 Punkt mit einem Zeilenabstand von 1.5 Punkten und bei den Titeln und Nummerierungen der Aufgaben Arial 36 Punkt gewählt. Anhand der vorangehenden Adaptionen und des Ausschlusses aufgrund des Lehrplans 21 sind 90 von den ehemals 100 Aufgabenkarten übriggeblieben. Diese wurden einer neuen Nummerierung zugeteilt und es wurde eine provisorische Einteilung der Karten in die fünf Schwierigkeitsniveaus vorgenommen. Nun sind die 90 Karten folgendermassen in die verschiedenen Niveaus unterteilt:

- Niveau 1 (hellgrün): 9 Aufgaben
- Niveau 2 (dunkelgrün): 26 Aufgaben
- Niveau 3 (hellblau): 25 Aufgaben
- Niveau 4 (violett): 20 Aufgaben
- Niveau 5 (rot): 10 Aufgaben

Um die Adaption und die Gestaltung besser nachvollziehen zu können, wurde in der Abbildung 12 nochmals dieselbe Aufgabenkarte wie in den Abbildungen 8 und 9 verwendet (weitere Beispiele siehe Anhang 10.7).

Abbildung 12: Aufgabenkarte für die Testphase
(eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

3.2. Teil 2: Testphase der Aufgabenkarten

Qualitative Forschung

Für die Testphase wurde die qualitative Forschung ausgewählt.

Im qualitativen Forschungsansatz ('qualitative research approach/strategy') werden offene Forschungsfragen an wenigen Untersuchungseinheiten sehr detailliert mit unstrukturierten oder teilstrukturierten Datenerhebungsmethoden untersucht. Ziel ist eine Gegenstandsbeschreibung samt Theoriebildung. Die erhobenen qualitativen (nicht-numerischen [...]) Daten werden interpretativ ausgewertet. (Döring, 2023, S. 186)

Die qualitative Datenerhebung liefert vielseitiges und umfassendes Rohmaterial. Daher findet eine Beschränkung in der Größe der Stichprobe respektive der Zielgruppe statt und die Auseinandersetzung erfolgt nur mit ausgewählten Fällen. Durch das nicht-standardisierte Verfahren werden die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ideal an den Forschungsgegenstand angepasst. Dies kann auch dazu führen, dass unerwartete Aspekte aufgedeckt werden. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass die Forschenden während dem Forschungsprozess zeitgleich einen Lernprozess erfahren und sie daraus ihre Zwischenergebnisse für das weitere Vorgehen anpassen können. Dabei entsteht eine sukzessive Verbesserung für das Verständnis des Forschungsgegenstandes, was zu einer Annäherung an diesen führt (Döring, 2023).

Eine Form der qualitativen Forschung ist die qualitative Feldstudie. Sie findet in der ursprünglichen Umgebung der Befragungspersonen statt. Dadurch entsprechen die Untersuchungsvoraussetzungen den Alltagsgegebenheiten (Döring, 2023). In dieser Masterarbeit wird die qualitative Feldstudie mit Lehrpersonen in einer Schule durchgeführt.

Qualitativer Fragebogen

Als Instrument dieser Masterarbeit wird die qualitative Fragebogenmethode angewendet.

Die qualitative Fragebogenmethode beinhaltet unstrukturierte und halbstrukturierte schriftliche Befragungen. Dabei kommen als Erhebungsinstrumente qualitative Fragebögen ('qualitative questionnaires') zum Einsatz, die offene Fragen beinhalten, sodass sich die Befragten schriftlich in eigenen Worten äussern. Man unterscheidet nicht-standardisierte und teilstandardisierte qualitative Fragebögen. (Döring, 2023, S. 396)

Genauer gesagt, handelt es sich um einen halbstrukturierten schriftlichen Fragebogen «semi-standardized questionnaire» (Döring, 2023, S. 398). Dabei werden zwar Fragen aufgelistet, jedoch keine Antworten vorgegeben. So können die Befragten ihre Antworten in eigenen Worten festhalten. Dies bezeichnet Döring (2023) auch als «qualitative Umfrageforschung» oder «qualitative survey research» (S. 398).

Für die Testphase wurde ein Fragebogen in Form einer Tabelle mit folgenden offenen und geschlossenen Fragen, welche sich an der zweiten Fragestellung dieser Masterarbeit orientieren (siehe Kapitel 1.2), entwickelt:

A) Müssen die Karten gegebenenfalls noch weiter angepasst werden (andere Worte/Sätze etc.)?

Schreiben Sie bitte ihre Kommentare dazu in die Spalte A "Änderungen der LP" hinein.

B) Sind die Karten für Unterstufenkinder geeignet?

Beantworten Sie diese Frage mit ja oder nein in der entsprechenden Spalte B.

C) Welche Karten sind für Unterstufenkinder noch nicht lösbar/zu schwierig und warum?

Bemerkungen hierzu halten Sie in der Spalte C "Zusätzliche Kommentare der LP" fest.

D) Welchem Schwierigkeitsgrad (1 - 5, 1 = einfach, 5 = schwierig) entspricht die Aufgabe?

Es geht nicht darum, die Karten einer Klasse zuzuordnen, sondern einem Niveau.

Bitte tragen Sie hierzu Einschätzung des Schwierigkeitsgrades (1 - 5) in der letzten Spalte D ein.

Jeder Tabellenabschnitt wurde entsprechend den Farben der Schwierigkeitsgrade der Karten eingefärbt. So sind fünf Abschnitte entstanden. Ein Beispiel zum ersten Abschnitt für das einfachste Niveau (hellgrün) ist in Abbildung 13 dargestellt. Der komplette Fragebogen ist im Anhang 10.8 zu finden.

Aufgaben Nr.	A: Änderungen der LP (nur falls die Aufgabe angepasst werden muss)	B: Für UST SuS geeignet? (ja / nein)	C: Zusätzliche Kommentare der LP	aktuelles Schwierigkeitsniveau (1-5)	D: Schwierigkeitsniveau der LP (1-5)
1				1	
2				1	
3				1	
4				1	
5				1	
6				1	
7				1	
8				1	
9				1	

Abbildung 13: Beispiel für einen Fragebogenabschnitt (eigene Darstellung)

Der Fragebogen war so konzipiert, dass er am Computer ausgefüllt werden konnte. Dort liessen sich die einzelnen Zeilen, welche jeweils eher knapp bemessen waren, auch vergrössern.

Methodenkritik

Die qualitative Forschung birgt auch Nachteile. Einerseits ist es schwierig, den Zeit- und Personalaufwand abzuschätzen. Daher ist es wichtig, die Grösse der Untersuchungsgruppe vorab zu definieren. Andererseits generiert die qualitative Forschung eine grosse Datenmenge, welche zeitaufwändig in der Auswertung ist und viel Interpretationsspielraum zulässt. In einer qualitativen Feldstudie unter natürlichen Bedingungen mit einem offenen Fragebogen, ist es schwierig, die Störungen (z. B. Verständnis der Fragen, unklare Formulierungen, geringe Rücklaufquote) vorab einzugrenzen. Dies kann die Auswertung und Interpretation der Daten zusätzlich erschweren (Döring, 2023).

Untersuchungsgruppe

Bei der Untersuchungsgruppe handelt es sich um zwölf Unterstufenlehrpersonen (elf Frauen und ein Mann) inklusiver Regelschulen im Kanton Zürich. Unter den Lehrpersonen sind sowohl Klassenlehrpersonen als auch Fachlehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache.

Es wurde bewusst eine Untersuchungsgruppe von Lehrpersonen ausgewählt, da diese differenziertere Rückmeldungen zu den Aufgabenkarten und deren Schwierigkeitsgrad geben können als die Schülerinnen und Schüler. Zudem wird auch beim Ravensburger Verlag zuerst auf die Expertise von erwachsenen Personen (Redaktion) gesetzt, bevor das Spiel mit Kindern ausprobiert wird (siehe Kapitel 2.4 Entwicklung eines Lernspiels).

Zeitliche Dimensionen

Der Fragebogen wurde im Frühling 2024 entwickelt. Die Lehrpersonen erhielten Mitte Mai den Auftrag, die Karten zu sichten und dazu den Fragebogen bis spätestens anfangs Juli auszufüllen. Der Zeitraum der Testphase erstreckt sich somit über neun Wochen. Zur Sicherheit wurde am Ende der Testphase noch eine Reservezeit von zwei Wochen einberechnet, da die Lehrpersonen im letzten Quintal vor den Sommerferien jeweils mit dem Schuljahresabschluss beschäftigt sind. So konnten die Rückmeldungen, welche noch etwas verspätet eintrafen, trotzdem in die Auswertung miteinfließen.

Testphase

Vor der Testphase wurden die Lehrpersonen persönlich (mündlich oder schriftlich per E-Mail) angefragt, ob sie bei dieser Masterarbeit mitwirken möchten. Jede Lehrperson erhielt zu Beginn der Testphase ein Schreiben (siehe Anhang 10.9), in welchem ausführlich über das Thema der Masterarbeit und die bereits erfolgten Schritte informiert wurde. Zudem wurde darin der Auftrag schriftlich erklärt. Jeder Lehrperson wurden 20 der 90 Aufgabenkarten zugewiesen, welche sie während maximal einer Stunde gemäss dem Fragebogen mit geschlossenen

und offenen Fragen beurteilen soll. Somit wurden die Karten ausschliesslich von den Lehrpersonen evaluiert und nicht im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern eingesetzt. Die Aufgabenkarten wurden entsprechend ihrer Nummerierung den Lehrpersonen folgendermassen zugeteilt:

- LP1 1-3, 10-14, 36-40, 61-65, 81-82 → 20 Aufgaben
- LP2 4-5, 15-20, 41-45, 66-70, 83-84 → 20 Aufgaben
- LP3 6-7, 21-25, 46-50, 71-75, 85-87 → 20 Aufgaben
- LP4 8-9, 26-30, 51-55, 76-80, 88-90 → 20 Aufgaben
- LP5 1-3, 31-35, 56-60, 61-65, 81-82 → 20 Aufgaben
- LP6 4-5, 15-20, 36-40, 66-70, 83-84 → 20 Aufgaben
- LP7 6-7, 10-14, 41-45, 71-75, 85-87 → 20 Aufgaben
- LP8 8-9, 21-25, 46-50, 76-80, 88-90 → 20 Aufgaben
- LP9 1-3, 26-30, 51-55, 61-65, 81-82 → 20 Aufgaben
- LP10 4-5, 15-20, 56-60, 66-70, 83-84 → 20 Aufgaben
- LP11 6-7, 31-35, 36-40, 71-75, 85-87 → 20 Aufgaben
- LP12 8-9, 10-14, 41-45, 76-80, 88-90 → 20 Aufgaben

Gelb entspricht der Bearbeitung von zwei Lehrpersonen und grün derer von drei. Jede Aufgabenkarte wurde somit von mindestens zwei verschiedenen Lehrpersonen beurteilt.

Mit dem Schreiben und dem Auftrag erhielten die Lehrpersonen ebenfalls den qualitativen Fragebogen und alle 90 provisorischen Aufgabenkarten. Die Unterlagen bekamen die Lehrpersonen sowohl in Papierform als auch per E-Mail. Die Aufgabenkarten wurden ausschliesslich gedruckt abgegeben.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel wird die Testphase mit den zwölf Unterstufenlehrpersonen in Bezug auf die zweite Fragestellung (siehe Kapitel 1.2) ausgewertet. Aufgrund der Ergebnisse werden die Karten ein zweites Mal final überarbeitet (z. B. Sprache, Layout), weiter aussortiert und definitiv einem der fünf Schwierigkeitsgrade (einfach bis schwierig) zugeordnet. So entsteht der Prototyp der Aufgabenkarten zum räumlichen Denken für sechs- bis neunjährige Kinder. Dieser ist das Endprodukt der Masterarbeit und liegt als separates, zusätzliches Dokument vor.

Die Phase der Ergebnisauswertung, Datenaufbereitung und deren Interpretation ist der abschliessende Abschnitt. Demnach findet der grösste Teil der qualitativen Forschung erst nach der Datenerhebung statt (Döring, 2023).

4.1. Ergebnisse der Testphase

Die Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen trafen während der Testphase laufend ein. Meistens wurden sie per E-Mail abgegeben. Nur drei Fragebögen wurden handschriftlich ausgefüllt. Zwei Fragebögen wurden nach der Frist, aber noch innerhalb der Reservezeit zurückgegeben. Somit kamen 100 Prozent der Fragebögen zurück. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der persönliche Kontakt mit den Unterstufenlehrpersonen vor und während der Testphase gegeben war und es sich um eine kleine Untersuchungsgruppe gehandelt hat.

Qualitative Auswertung der Fragebögen

Sobald alle Fragebögen eingetroffen waren, wurden die Antworten in einem Dokument zusammengetragen und pro Lehrperson mit einer Farbe gekennzeichnet (siehe Anhang 10.8). Anschliessend wurden die Rückmeldungen miteinander verglichen und zusammengefasst. Zusätzlich flossen in diese Zusammenfassung ergänzende Kommentare der Lehrpersonen mit ein, welche sie in der Antwort des E-Mails oder handschriftlich – ergänzend zur Tabelle – festgehalten hatten. Diese allgemeinen Kommentare bezogen sich auf das Kartenset insgesamt und nicht auf eine einzelne spezifische Karte.

Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen

Nachfolgend ist die Zusammenfassung aller Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen inklusive ihrer zusätzlichen Kommentare dargestellt. Die detaillierten Rückmeldungen sind im Anhang 10.8 zu finden.

- Allgemein:
 - Teilweise hat es noch Fehler auf den Karten/Lösungen (Rechtschreibung, falsche/fehlende Antworten).
 - Es sind viele tolle Aufgaben vorhanden. Die Erklärungen sind verständlich und es werden gute Visualisierungen gegeben.
 - Die Begrifflichkeiten (z. B. Reihe, Resultat) werden manchmal falsch eingesetzt oder führen zu Verwirrungen.

- Kinder, welche diese Aufgaben lösen, müssen gerne knobeln.
- Das Vorstellungsvermögen wird durch die Aufgaben trainiert.
- Sprache/Text:
 - Die Kinder müssen gut lesen können, um die Aufgaben zu verstehen.
 - Die Sprache ist in Ordnung, falls die Karten vorgelesen werden. Ansonsten sind sie erst ab Mitte der zweiten Klasse für gute Leserinnen und Leser gedacht.
 - Die Sprache muss teilweise vereinfacht und der Text auf das Nötigste reduziert werden, da die Sprache sehr anspruchsvoll ist (zu viel Text, zu komplex, schwierige Wörter, nicht relevante Geschichte/gewisse Sätze weglassen).
 - Die Begriffe müssen bekannt sein. Eine entsprechende Begriffserklärung muss im Voraus durch die Lehrperson erfolgen.
 - Der Text könnte mit QR-Codes vorgelesen werden. Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse können noch nicht so viel lesen und schwache Leserinnen und Leser würden dadurch unterstützt werden.
 - Bei den Lösungen sollte möglichst auf ausführliche Antworten verzichtet werden. Kurze Antworten (einzelne Worte und/oder Bilder) reichen aus.
 - Es könnten anstatt lediglich Namen aus dem deutschsprachigen Raum auch Namen aus Migrationsfamilien gebraucht werden. So fühlen sich alle Kinder angesprochen.
 - Im Sinne von mehrsprachigen Kindern, welche Deutsch als Zweitsprache lernen, könnten der Einfachheit halber gewisse Wörter (z. B. leider, damit), welche nicht unbedingt notwendig sind, weggelassen werden. So werden die Sätze einfacher.
 - Modalverben (müssen, sollen, dürfen, können etc.) sind für mehrsprachige Kinder anspruchsvoll.
- Aufgaben und Aufgabenniveau:
 - Die Aufgaben sind zu komplex und nicht für die Unterstufe geeignet.
 - Insgesamt eignen sich die Karten eher für Ende der Unterstufe respektive für den Zyklus 2 (3. - 6. Klasse) oder sogar für den Zyklus 3 (7. - 9. Klasse).
 - Die Aufgaben sind vor allem für starke Schülerinnen und Schüler (z. B. Begabungs- und Begabtenförderung) geeignet.
 - Manche Aufgaben sind für die Kinder lösbar, wenn sie bereits ähnliche kennen oder solche im Voraus im Unterricht behandelt wurden.
 - Einige Aufgaben erfordern ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Dieses muss bei den Kindern schon entsprechend ausgeprägt sein.
 - Viele Karten könnten handelnd (falten, schneiden, legen etc.) gelöst werden, falls das Material, Vorlagen oder Modelle zusätzlich vorhanden wären.
 - Es wäre für die Kinder hilfreich, wenn manchmal Hinweise/Tipps zur Verfügung stehen.
 - Die Aufgaben könnten auf zwei Niveaus gelöst werden: mit und ohne Material.

- Layout:
 - Die Schrift ist allgemein eher klein. Eine grössere Schrift wäre von Vorteil.
 - Die Bilder könnten teilweise etwas grösser sein.

Schlussfolgerungen

Das Kartenset muss zwingend nochmals hinsichtlich der vorangehend genannten Punkte (v. a. aufgrund der Sprache) überarbeitet werden. Zudem müssen viele Aufgaben einem neuen Schwierigkeitsniveau zugeteilt oder gar aussortiert werden, da sie zu komplex für Sechs- bis Neunjährige sind.

4.2. Ergebnisse der zweiten Adaption

Aufgrund der Zwischenergebnisse im vorangehenden Kapitel erfolgt nun die zweite Adaption der Karten.

Ausschluss aufgrund des Schwierigkeitsniveaus

Zuerst wurden 13 zu schwierige Aufgabenkarten aussortiert. Der Ausschluss erfolgte, wenn die Mehrheit (zwei bis drei Einschätzungen) der Unterstufenlehrpersonen der Meinung war, dass die entsprechende Aufgabe nicht für Unterstufenkinder geeignet ist. Dieses Kriterium entsprach im Fragebogen der Frage B (Sind die Karten für Unterstufenkinder geeignet?). Die meisten wegfallenden Aufgabenkarten waren den Schwierigkeitsniveaus mittel bis schwierig zugeordnet. Eine dieser zu schwierige Aufgaben ist in Abbildung 14 zu sehen (weitere Beispiele siehe Anhang 10.10). Somit verbleiben nun noch 76 Karten.

54 Frage	54 Lösung
<p>Ein Junge malt alle Flächen (Seiten) eines Würfels rot an.</p> <p>Die Kante (Rand) eines Würfels ist 10 cm lang:</p> <div style="text-align: center;"> <p>2 cm</p> </div> <p>Bei jeder Kante haben die 3 Würfel in der Mitte 2 rote Seiten.</p> <p>Ein Würfel hat 12 Kanten.</p> <p>Also gibt es insgesamt 36 Würfel mit 2 roten Seiten ($12 \times 3 = 36$).</p> <p>Die Würfel in jeder der 8 Ecken haben immer 3 rote Seiten.</p> <p>Die 9 Würfel in der Mitte von jeder der 6 Flächen haben eine rote Seite.</p> <p>Davon sind es insgesamt 54 ($6 \times 9 = 54$).</p> <p>Und alle 27 kleinen Würfel im grossen Würfel drin haben gar keine rote Fläche</p>	

Abbildung 14: Ausschluss aufgrund des Schwierigkeitsniveaus (eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Anpassungen aufgrund des Schwierigkeitsniveaus

Hinsichtlich der Rückmeldungen der Lehrpersonen zur Frage D im Fragebogen (Welchem Schwierigkeitsgrad – 1 bis 5 – entspricht die Aufgabe?) wurden die Aufgabenkarten wie folgt den Schwierigkeitsniveaus zugeteilt:

- im bestehenden Niveau bleibend: 38 Aufgaben
- Zuteilung in das nächst einfachere Niveau: 2 Aufgaben
- Zuordnung zum nächst höheren Niveau: 32 Aufgaben
- Anhebung um zwei Niveaus: 5 Aufgaben

Ein Beispiel für die Anpassung des Schwierigkeitsgrades ist in Abbildung 15 zu sehen (weitere Anpassungen siehe Anhang 10.11).

Abbildung 15: Anpassungen aufgrund des Schwierigkeitsniveaus
(eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Anpassungen aufgrund der Sprache

Nach der Aussortierung und Zuteilung der neuen Schwierigkeitsniveaus konnte die Sprache erneut adaptiert werden. Dies war der grösste Teil dieser zweiten Adaption. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Die Texte wurden vereinfacht und gekürzt. Nicht relevante Textpassagen zum Lösen der Aufgabe wurden weggelassen (z. B. Die Mutter kauft eine Tafel Schokolade). So waren die Sätze auf das Nötigste reduziert. Dies vereinfacht den Lesefluss und das Verständnis, was vor allem für jüngere Kinder und schwache Leserinnen und Leser von Vorteil ist.
- Schwierige Wörter (z. B. Schnurtelefon, Förster, Schreiner) wurden durch andere oder einfachere Wörter ersetzt (z. B. Seil, Mann). Dadurch sind die Begriffe für die Kinder verständlicher und müssen vorgängig nicht von der Lehrperson eingeführt werden.

- Auf Füllwörter (z. B. leider, damit), welche die Sätze lediglich ausschmücken, wurde verzichtet. Dies ist eine Erleichterung für Kinder, welche Deutsch als Zweitsprache lernen.
- Mathematische und geometrische Begriffe wurden gezielter eingesetzt (z. B. Summe statt Resultat, Linie statt Reihe).
- Die Modalverben wurden dort, wo es möglich war, mit anderen Formulierungen umgangen (z. B. "Wo legst du die Sterne hin?" anstatt "Wo musst die die Sterne hinlegen?").
- Im Allgemeinen wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben die Kinder direkter ansprechen, indem noch mehr Du-Formulierungen gewählt wurden.
- Bei einigen Aufgaben wurden zusätzliche Hilfestellungen notiert.
- Bei den Lösungen wurde – wo immer möglich – der Lösungssatz weggelassen und dieser stattdessen durch Bilder oder einzelne Worte erläutert.

In Abbildung 16 sind die Sprachadaptionen dargestellt (weitere Beispiele siehe Anhang 10.12).

Abbildung 16: Anpassungen aufgrund der Sprache
(eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Finale Gestaltung des Prototyps

Durch die Reduzierung von 13 Aufgaben und die Verschiebung von 39 Aufgabenkarten in ein anderes Schwierigkeitsniveau, wurde das Kartenset neu nummeriert. Nun sind die 76 Karten folgendermassen in die verschiedenen Niveaus unterteilt:

- Niveau 1 (hellgrün): 3 Aufgaben
- Niveau 2 (dunkelgrün): 19 Aufgaben
- Niveau 3 (hellblau): 20 Aufgaben
- Niveau 4 (violett): 23 Aufgaben
- Niveau 5 (rot): 11 Aufgaben

Danach wurden die Rechtschreibung und die Lösungen anhand der detaillierten Rückmeldungen der Lehrpersonen korrigiert. Diese hatten während der Testphase noch einige kleine Fehler entdeckt. Unter anderem haben sie auch Fehler auf den Lösungen gefunden (falsche und fehlende Antworten), welche bereits auf den ukrainischen Originalkarten vorhanden waren.

Zuletzt wurde das Layout überarbeitet. Durch die Textkürzungen konnte nun die Schriftgröße angepasst werden. Für die Schriftgröße im Text wurde neu Arial 24 Punkt mit 1.5 Punkten Zeilenabstand gewählt, bei den Titeln Arial 55 Punkt und bei der Nummerierung Arial 48 Punkt. Zudem wurden die Bilder alle ein wenig grösser abgebildet. Bei einigen Karten wurden im Text zusätzliche Bilder oder Symbole für das bessere Verständnis eingefügt. Die dunkelblaue Farbe für die Lösungsseite der Karten wurde noch etwas dunkler eingefärbt, damit ein deutlicherer Kontrast zum dritten Schwierigkeitsniveau (hellblau) entsteht.

Um die Entwicklung der Adaption vor und nach der Testphase vergleichen zu können, wurde in der Abbildung 17 nochmals die gleiche Aufgabenkarte wie in den Abbildungen 8, 9 und 12 verwendet (weitere Beispiele siehe Anhang 10.13).

Abbildung 17: Aufgabenkarte des Prototyps
(eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Der Prototyp der Aufgabenkarten zum räumlichen Denken für sechs- bis neunjährige Unterstufenkinder für den deutschen Sprachraum ist nun fertig entwickelt. Das Endprodukt steht als separates Kartenset als Ergänzung zu dieser Masterarbeit zur Verfügung.

5. Diskussion

In diesem Abschnitt wird der Stellenwert sowie die Aussagekraft der Ergebnisse (siehe Kapitel 4) in Bezug auf die Fachliteratur (siehe Kapitel 2), die beiden Fragestellungen (siehe Kapitel 1.2) und das Forschungsvorgehen (siehe Kapitel 3) gesetzt und diskutiert. In der Diskussion können mit den Ergebnissen Theorien verdichtet, Hypothesen gebildet und Grenzen zur Forschungsmethode aufgezeigt werden.

5.1. Diskussion der ersten Fragestellung: Adaption

1) Inwiefern müssen die Aufgaben zum räumlichen Denken des ukrainischen Denkspiels Thinkersgame adaptiert werden, damit sie im Unterricht auf der Unterstufe einer Regelschule mit sechs- bis neunjährigen Kindern, welche unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, im Kanton Zürich eingesetzt werden können?

a) Welche Schritte der Adaption werden durchlaufen?

Es wurden zwei grössere Adaptionsschritte, welche in diverse kleinere Anpassungsstufen unterteilt werden können, vor und nach der Testphase vorgenommen:

- Erste Adaption (vor der Testphase, siehe Kapitel 3.1)
 - Übersetzung mit ChatGPT
 - Anpassungen an den deutschen Sprachraum
 - Anpassungen aufgrund des Lehrplans 21
 - Ausschluss aufgrund des Lehrplans 21
 - Gestaltung des Kartensets für die Testphase
- Zweite Adaption (nach der Testphase, siehe Kapitel 4.1)
 - Ausschluss aufgrund des Schwierigkeitsniveaus
 - Anpassungen aufgrund des Schwierigkeitsniveaus
 - Anpassungen aufgrund der Sprache
 - Finale Gestaltung des Prototyps

Dieses Vorgehen entspricht auch der Entwicklung eines Lernspiels, welche im Theoriekapitel 2.4 beschrieben wurde. Baer und Hellwege (2021) beschreiben drei Schritte: Analyse, Erfindung/Herstellung und Erprobung/Korrektur. Beim Ravensburger Verlag erfolgt ein ähnliches Vorgehen (Thiele, 2020). Gewisse Aspekte dieser drei Schritte wurden bei der Adaption weggelassen, da das Spiel nicht von neu auf erfunden, sondern vom ukrainischen Spiel Thinkersgame (<https://thinkersgame.com>) abgeleitet wurde. Die Erfindung fällt zwar weg, jedoch kommen andere Arbeitsschritte – die Übersetzung und die daraus resultierende erste Adaptierung – hinzu. Zudem erwähnen Baer und Hellwege (2021), dass die Erprobung und die Überarbeitung eines Spiels ein zentraler Punkt der gesamten Adaption sind. Dies widerspiegelt sich auch in den vielen Adaptionsschritten, welche während der Entwicklungsarbeit gemacht wurden.

b) *Welche Anpassungen müssen aufgrund des Lehrplans 21 gemacht werden?*

Da die Aufgabenkarten zum räumlichen Denken für sechs- bis neunjährige Unterstufenkinder gedacht sind, wurde der Fokus im Deutschschweizer Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) auf die mathematischen Kompetenzen des Zyklus' 1 (1./2. Klasse) gelegt. Einige Aufgaben entsprachen aber bereits den Kompetenzen des Zyklus' 2 (3. - 6. Klasse) und des Zyklus 3' (7. - 9. Klasse). Daher mussten unter anderem die Wortwahl, Rechenbeispiele und Lösungswege von neun Aufgaben so adaptiert werden, damit sie trotzdem von Unterstufenkindern gelöst werden können. Zusätzlich wurden zwei Aufgaben in ein höheres Schwierigkeitsniveau und eine Aufgabe an das Ende des entsprechenden Niveaus umgeteilt, da sie komplexere Rechenvoraussetzungen erfordern (siehe Kapitel 3.1 Anpassungen aufgrund des Lehrplans 21).

c) *Welche Karten müssen aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades aussortiert respektive einer anderen Alterskategorie zugeordnet werden?*

Zehn Aufgabenkarten wurden gemäss dem Deutschschweizer Lehrplan 21 (D-EDK, 2016) als zu schwierig für die Unterstufenkinder eingeschätzt und konnten auch nicht entsprechend adaptiert werden. Daher wurden sie aussortiert (siehe Kapitel 3.1 Ausschluss aufgrund des Lehrplans 21). Diese Aufgaben sind für Neun- bis Zwölfjährige oder für 12-16-Jährige geeigneter, da dabei Themen (z. B. Zahlenraum bis Million, Dezimalzahlen, Brüche, Winkel, Rechenregel Punkt vor Strich, Klammerregel, rechtwinklige Dreiecke, Flächenberechnungen) des Zyklus' 2 (3. - 6. Klasse) und des Zyklus' 3 (7. - 9. Klasse) angesprochen werden.

5.2. Diskussion der zweiten Fragestellung: Eignung, Grenzen, Unterschiede

2) **Inwiefern sind die Aufgaben zum räumlichen Denken von Thinkersgame als Lernspiel im Regelunterricht der Schweizer Unterstufe mit sechs- bis neunjährigen Kindern, welche sich auf unterschiedlichen Lernniveaus befinden, geeignet?**

a) *Wie schätzen die Lernpersonen die Schwierigkeitsgrade der Aufgaben ein?*

Die zwölf Unterstufenlehrpersonen beurteilten das Niveau der Aufgaben mehrheitlich als komplex und eher schwierig, da die Aufgaben viel Text beinhalten und die Kinder sowohl gut lesen können als auch bereits ein gutes Vorstellungsvermögen haben müssen. Zudem können einige Aufgaben nicht von den Kindern alleine gelöst werden, da sie Fremdwörter oder noch nicht behandelte Themen aus der Mathematik und Geometrie beinhalten. Viele der Aufgaben sind gemäss den Lehrpersonen nicht für den Zyklus 1 (1./2. Klasse) geeignet, sondern entsprechen eher den Anforderungen des Zyklus' 2 (3. - 6. Klasse) und des Zyklus' 3 (7. - 9. Klasse) (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8).

b) *Wo sind die Grenzen dieses Spiels? Für welche Kinder sind die Aufgabenkarten (un)geeignet? Welche Kinder profitieren von diesem Spiel und welche weniger?*

Die Grenzen des Spiels liegen in den mathematischen und geometrischen Kompetenzen und den Lesefertigkeiten der Kinder. Daher müssen die Lehrpersonen die Kinder beim Lösen der Aufgaben begleiten, zusätzliches Material bereitstellen oder zumindest teilweise eine Einführung, Erklärung oder Hinweise geben. Kinder mit einer Beeinträchtigung brauchen dementsprechend noch mehr Unterstützung (z. B. vorlesen, gemeinsam lösen, handelnd bearbeiten) (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8).

Die Aufgabenkarten sind vor allem für Kinder, welche gut lesen können, einen grossen Wortschatz aufweisen, über viel Vorwissen verfügen, ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen haben, gerne selbständig arbeiten und Knobelaufgaben lösen, geeignet. Zudem sind die Karten laut den Unterstufenlehrpersonen vorwiegend für begabte Schülerinnen und Schüler (Begabungs- und Begabtenförderung), ältere Kinder (ab Mitte der zweiten Klasse oder gegen Ende der Unterstufe) geeignet (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8).

Kinder, welche noch nicht (gut) lesen können oder aufgrund einer Beeinträchtigung Mühe beim Lesen haben, können die Aufgaben nicht alleine lösen. Zudem sind die Aufgaben für jüngere Kinder oder Kinder mit Beeinträchtigungen ungeeignet, da das Material (z. B. Vorlagen, Modelle) für das handelnde Lösen fehlt. Auch Kinder, welche Deutsch nicht als Erstsprache lernen, haben gemäss den Unterstufenlehrpersonen mit dem Wortschatz und dem Verständnis der Aufgaben Schwierigkeiten (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8).

c) *Was muss gemäss den Lehrpersonen nochmals überarbeitet werden?*

Folgende Punkte wurden in der zweiten Adaption nach der Testphase nochmals überarbeitet (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen, Kapitel 4.2 und Anhang 10.8):

- Allgemeine Korrektur: Rechtschreibung, Überarbeitung der Lösungen
- Sprache/Text: Anpassung von gewissen Begrifflichkeiten, Kürzung und Vereinfachung von Sätzen/Texten, Verzicht von langen Antworten bei den Lösungen, Weglassen von Füllwörtern, Ersatz von Modalverben
- Aufgaben/Aufgabenniveau: Anpassung der Schwierigkeitsgrade, Aussortierung von gewissen Aufgaben, Erwähnung von Hinweisen/Tipps

Des Weiteren haben die Unterstufenlehrpersonen noch folgende Vorschläge für die Überarbeitung eingebracht (siehe 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8):

- Bereitstellung von handelndem Material
- Hilfen für schwache Leserinnen und Leser bereitstellen (z. B. QR-Codes)
- Entwicklung von zwei unterschiedlichen Aufgabentypen (mit und ohne Material)

Diese drei Punkte wurden jedoch im Rahmen der Masterarbeit nicht weiter berücksichtigt und wären für ein zukünftiges Projekt oder die weitere Entwicklung angedacht.

d) *Welche Unterschiede bestehen schlussendlich zwischen den ukrainischen Karten und den Karten für den deutschen Sprachraum?*

Der grösste Unterschied besteht in der Anzahl der Karten. Während der gesamten Adaption haben sich die Karten wie folgt (siehe Abb. 18) in den Schwierigkeitsniveaus verschoben:

Abbildung 18: Veränderung der Anzahl Karten (eigene Darstellung)

Von den ursprünglich 100 ukrainischen Karten sind nach den zwei Reduktionen noch 76 für den deutschen Sprachraum übriggeblieben. Zudem gab es anzahlmässige Verschiebungen in den einzelnen Schwierigkeitsniveaus.

Des Weiteren gibt es einige Unterschiede im Layout der Karten (siehe Kapitel 2.5 Kartenset räumliches Denken, Kapitel 3.1 Gestaltung des Kartensets für die Testphase und Kapitel 4.2 Finale Gestaltung des Prototyps):

- Die deutschsprachigen Karten weisen viel weniger Text – sowohl bei den Aufgaben als auch bei den Lösungen – und somit auch eine einfachere Sprache auf.
- Die adaptierten Aufgaben enthalten mehr Bilder und teilweise zusätzliche Symbole.
- Das Symbol für die Schwierigkeitsgrade wurde von Würfelzahlen (1 - 5) zu Treppe mit fünf Absätzen verändert.

Interpretation der Ergebnisse und Hypothesen

Die Gründe für die erhaltenen Ergebnisse sind auf die angewendete Forschungsmethode, den qualitativen Fragebogen, zurückzuführen. Aufgrund derer können folgende Interpretationen für den Einsatz des Kartensets mit den Schülerinnen und Schülern gemacht und daraus resultierende Hypothesen aufgestellt werden:

- Die Aufgaben sind vor allem im Regelunterricht mit Unterstützung einer Lehrperson einsetzbar. Für jüngere Kinder und Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf sind sie noch zu schwierig, da die Entwicklungsvoraussetzungen (siehe Kapitel 2.2 Entwicklungsvoraussetzungen für bestimmte Spielformen), das Niveau und die schulischen Kompetenzen (noch) nicht gegeben sind oder die Kinder sich (noch) nicht im Regelspiel (siehe Kapitel 2.2 Spielformen) bewegen.
- Stärkere Schülerinnen und Schüler und ältere Kinder haben es einfacher, die Aufgaben zu lösen, da sie weiter in ihrer Entwicklung und Kognition sind (siehe Kapitel 2.2 Entwicklungsvoraussetzungen für bestimmte Spielformen), bereits ein besseres Vorstellungsvermögen haben, über eine bessere Lesekompetenz verfügen und die meisten Themen der Karten schon im Unterricht behandelt haben.
- Die Aufgaben werden von den Unterstufenlehrpersonen noch immer als eher schwierig eingestuft. Die ursprünglichen ukrainischen Karten waren viel textlastiger und enthielten teilweise komplexere Aufgabenstellungen. Daher wird davon ausgegangen, dass das Schulniveau in der Ukraine nicht mit jenem der Schweiz verglichen werden kann. Höchstwahrscheinlich sind die Kinder in der Ukraine im Alter von sechs bis neun Jahren schon weiter im Schulstoff als gleichaltrige Kinder in der Schweiz.
- Wenn der Text, die Sprache und die Schriftgröße aufgrund der Rückmeldungen der Lehrpersonen (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8) nochmals überarbeitet werden, sollten die Aufgaben für die Unterstufenkinder angemessener und einfacher lösbar sein.
- Kinder, welche gerne knobeln und selbständig arbeiten, haben es einfacher, die Aufgaben zu lösen.
- Kinder werden durch das Lösen dieser Aufgaben in ihren überfachlichen und fachlichen Kompetenzen (z. B. Selbständigkeit, räumliches Denken, mathematische Kompetenzen) gefördert. Dadurch profitieren sie unbewusst von diesem Spiel (siehe Kapitel 2.2 Relevanz des spielerischen Lernens für die kindliche Entwicklung, positive Auswirkungen des spielerischen Lernens in der Schule)
- Das Angebot von zusätzlichem Material zu den Aufgabenkarten würde den Schwierigkeitsgrad vereinfachen, da die Kinder die Aufgaben handelnd oder durch ausprobieren lösen könnten. So würden sich die Kinder auch auf einer tieferen Entwicklungsebene befinden

und sich noch eher im Konstruktions- als im Regelspiel (siehe Kapitel 2.2 Spielformen) bewegen.

- Durch das Vorlesen oder Anhören der Aufgabenstellungen können auch jüngere Kinder und schwächere Leserinnen und Leser die Aufgaben alleine lösen.
- Eine weitere Testphase mit den Schülerinnen und Schülern würde einen genaueren Aufschluss zur (selbständigen) Lösbarkeit der Aufgaben und der Schwierigkeitsgrade geben. Dies würde auch dem letzten Schritt der Entwicklung eines Lernspiels beim Ravensburger Verlag entsprechen (siehe Kapitel 2.4 Entwicklung eines Lernspiels).

Infolge der Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen wurde die zweite Adaption des Kartensets durchgeführt. Dadurch können einige der vorhin genannten Interpretationen und Hypothesen relativiert werden:

- Aufgrund der Anpassungen der Texte und Sprache (z. B. Kürzungen, Vereinfachungen, Ersetzung der Fremdwörter/Modalverben, Weglassen von Füllwörtern) sind die Aufgaben für alle Kinder, auch jene welche nicht Deutsch als Erstsprache haben, einfacher zu lösen.
- Die Schriftgrösse wurde angepasst. Daraus resultiert, dass eine Schrift umso leichter lesbar ist, je grösser sie ist. Dies ist ein Vorteil für Erstlesende, Kinder mit einer Lesebeeinträchtigung oder einer Sehschwäche.

Grenzen der Forschungsmethode

Aufgrund der gewählten Forschungsmethode, konnte das Kartenset noch besser an die Bedingungen des inklusiven Unterrichts auf der Unterstufe in der Schweiz angepasst werden. Es ist ein weiterer merklicher Unterschied zwischen dem Kartenset für die Testphase und dem aktuellen Prototyp entstanden.

Jedoch barg der qualitative Fragebogen, welcher offene und geschlossene Fragen beinhaltete, auch einige Risiken. Es musste mit vielen verschiedenen Antworten gerechnet werden, da jede der zwölf Unterstufenlehrperson eine persönliche Meinung zu den Karten hatte und diese teilweise ziemlich unterschiedlich – sowohl in der Argumentation als auch in der Länge – ausfielen (siehe Anhang 10.8). Zudem liessen die formativen Beurteilungen in der zweiten Adaption teilweise einen grossen Interpretationsspielraum offen, vor allem im Bereich der Zuordnung der neuen Schwierigkeitsgrade. Die Überarbeitung erfolgte somit aufgrund eines individuellen Kompromisses der Meinungen aller Lehrpersonen.

Die Aufgabenkarten, welche von drei Lehrpersonen beurteilt wurden, waren bei der Adaption einfacher zu bearbeiten, da mehr Antworten vorlagen. Es wäre von Vorteil gewesen, wenn einige zusätzliche Lehrpersonen an der qualitativen Forschung mitgewirkt hätten.

Zum Vorgehen der Auswertung der Fragebögen wurden alle Antworten in eine Tabelle übertragen, was zu einem langen Dokument geführt hat. Allenfalls wäre eine Codierung dafür hilfreich gewesen, indem die Antworten einer Zahl zugeordnet werden.

Nach der Testphase mit den Lehrpersonen und der anschliessenden Adaption, wäre eine zusätzliche Erprobung mit Schülerinnen und Schülern und eine weitere Überarbeitung gewinnbringend gewesen. Dies wäre aber wiederum mit einem grösseren Aufwand verbunden gewesen und hätte den ganzen Prozess der Arbeit in die Länge gezogen. Dies ist ein Arbeitsschritt, welcher in Zukunft noch erfolgen könnte.

5.3. Reflexion, Ausblick und Fazit

Nun werden die Ergebnisse kritisch reflektiert und daraus Konsequenzen für die spätere Forschung, die Weiterentwicklung des Kartensets für den deutschen Sprachraum und die berufliche Praxis aufgezeigt. Zuletzt folgt ein Fazit zur gesamten Arbeit.

Reflexion

Die Entwicklung des Prototyps eines Kartensets zum räumlichen Denken für sechs- bis neunjährige Unterstufenkinder in der Schweiz ist nun abgeschlossen. Während diesem Prozess, welcher über ein Jahr gedauert hat, wurde die Literatur konsultiert, eine erste Adaption vorgenommen, die Testphase und die darauffolgende finale Adaption durchgeführt. Es gab dabei viele Hürden zu überwinden: Eingrenzung der Fülle des Themas, Auseinandersetzung mit ChatGPT, Finden von passender Literatur, Entscheid für eine Forschungsmethode und unzählige Stunden der Adaption. Die Ausdauer und der Aufwand haben sich schlussendlich ausbezahlt. Durch die intensive Vertiefung während der gesamten Arbeit resultiert sowohl ein grosser Wissenszuwachs im Bereich der Spielentwicklung als auch gewinnbringende Erfahrungen bei der Adaption eines Lernspiels für Kinder.

Um das Vorgehen der Spielentwicklung beim Ravensburger Verlag korrekt abzuschliessen, müsste das Kartenset während einer zweiten Testphase mit Unterstufenkindern erprobt werden (Thiele, 2020; siehe Kapitel 2.4 Entwicklung eines Lernspiels). Dadurch würde auch die Aussagekraft des Einsatzes der Karten mit den Kindern und das entsprechende Schwierigkeitsniveau bekräftigt werden. Danach könnten die einzelnen Karten ein weiteres Mal evaluiert und überarbeitet werden.

Es ist erfreulich, dass nebst dem theoretischen Wissen ein Prototyp eines Kartensets entstanden ist. Einerseits kann dieser nun in seiner aktuellen Version im Unterricht auf der Unterstufe von inklusiven Schulen eingesetzt werden. Andererseits dient er auch als Ausgangslage für die Weiterarbeit mit dem Spiel Thinkersgame für den deutschen Sprachraum im Rahmen eines grösseren Projektes von zukünftigen Masterarbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik.

Zukünftige Forschung und Entwicklung

In dieser Masterarbeit lag der Fokus auf der Übersetzung und Adaption eines ukrainischen Denkspiels für die inklusive Regelschule im deutschen Sprachraum. Zudem wurde der Einsatz der Karten von Unterstufenlehrpersonen bewertet. Jedoch könnten in Zukunft aufgrund der Ergebnisse und Interpretationen ungeklärte Punkte genauer erforscht, zusätzliche Fragestellungen in weiteren Arbeiten thematisiert und neue Produkte entwickelt werden. Folgend einige Ideen, welche unter anderem auch auf den Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen beruhen (siehe Kapitel 4.1 Rückmeldungen der Unterstufenlehrpersonen und Anhang 10.8).

- Zusätzliches Material zu den einzelnen Karten entwickeln, sodass die Kinder die Aufgaben handelnd lösen können. In diesem Zusammenhang könnte herausgefunden werden, ob sich das Schwierigkeitsniveau der Aufgaben vereinfachen würde und die Aufgaben so leichter von jüngeren Kindern (z. B. im Kindergarten) oder Kindern mit Beeinträchtigungen gelöst werden können. Zudem könnte jede Aufgabe auf diese Weise auf zwei Niveaus – mit und ohne Material – gelöst werden.
- Die Auswirkungen und Veränderungen der mathematischen oder überfachlichen Kompetenzen von Kindern während der Anwendung von Thinkersgame über einen längeren Zeitraum erforschen. Verbessert sich beispielsweise das räumliche Denken, das Vorstellungsvermögen oder die Strategien der Kinder? Dazu müsste vor und nach dem Einsatz eine Testung durchgeführt werden. So könnte das Potenzial der Karten evaluiert werden.
- Die Thematik könnte auch auf den Sprach- und Leselerwerb ausgeweitet werden. Das Lösen der Aufgaben könnte positive Effekte auf die Lesekompetenz von schwachen Leserinnen und Lesern oder solchen mit einer Lesebeeinträchtigung haben. Zudem könnten Kinder, welche nicht Deutsch als Erstsprache haben, ihre Sprachkompetenz verbessern.
- Die Adaption der Karten für schwache Leserinnen und Leser, Erstleserinnen und Erstleser, oder Kinder, welche (noch) nicht lesen können (Kinder mit Beeinträchtigungen, Kindergartenkinder) mittels QR-Codes oder dem Konzept mit Hörstiften von Soundolino (<https://www.soundolino.ch>) erweitern. So können sich die Kinder die Aufgaben anhören.
- Der Einsatz und die damit verbundene Adaption der Karten für Sonderschulen, von welchen es unterschiedliche Angebote gibt, genauer untersuchen.
- Die Karten in der Begabungs- und Begabtenförderung oder als Zusatzaufgaben im Unterricht für starke Kinder verwenden und erforschen.
- Das Kartenset überarbeiten, sodass die Aufgaben den Anforderungen von älteren Kindern (9 - 12 Jahre oder 12 - 16 Jahre) entsprechen. In diesem Zusammenhang könnten die 24 Karten, welche bereits aussortiert wurden, wieder eingesetzt werden.
- Das Kartenset nebst der Schweiz auch in Deutschland und Österreich ausprobieren und Rückmeldungen von Lehrpersonen einholen. Diesbezüglich könnten die Bildungssysteme und die Lehrpläne der deutschsprachigen Länder untereinander verglichen werden.

Berufspraxis

Während dem Literaturstudium und der Erarbeitung der Theorie dieser Arbeit wurde einerseits aufgezeigt, wie relevant das Spielen im Allgemeinen für das Lernen von Kindern ist (siehe Kapitel 2.2 Relevanz des spielerischen für die kindliche Entwicklung). Andererseits wurde auch auf die positiven Auswirkungen von Spielen, welche im Unterricht eingesetzt werden, hingewiesen (siehe Kapitel 2.2 Positive Auswirkungen des spielerischen Lernens in der Schule). Es ist somit unerlässlich, dass alle Lehrpersonen – nicht nur Klassenlehrpersonen, sondern auch Schulische Heilpädagoginnen/Heilpädagogen, Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache – und Therapeuten in Sonder- und Regelschulen den Schülerinnen und Schülern die schulischen Kompetenzen durch Spiele vermitteln. Diese Lernerfahrungen im Spiel zu sammeln, entspricht dem Alter der Kindergarten- und Unterstufenkinder, kann und soll aber trotzdem auch in höheren Stufen weiterhin eingesetzt werden. Spiele sollen jedoch den Unterricht nicht vollkommen ersetzen, sondern als Teil des Lernprozesses eingeplant werden. Wenn Spiele passend ausgewählt werden, können sie in jedem Setting (z. B. Einzelförderung, integrative Förderung, Sonderschulung, Begabungs- und Begabtenförderung, Therapie) unterstützend und fördernd wirken. Dabei soll das spielerische Lernen motivierend und gewinnbringend für alle sein. Denn die Spiele müssen auch dem Wesen der einzelnen Kinder entsprechen, da sich jedes Kind individuell entwickelt und anders lernt.

Die erarbeiteten Inhalte und Erkenntnisse werden von der Autorin sowohl in Austauschen mit Berufskolleginnen und -kollegen als auch in Elterngesprächen gerne weiterempfohlen.

Je älter die Kinder werden, desto eher werden Spiele im Unterricht weggelassen, da das Lernen im Zentrum stehen soll. Mit dieser Arbeit konnte aber die Wichtigkeit und der Mehrwert von Spielen für alle – egal in welchem Alter – aufgezeigt werden. Denn Lernen kann nur stattfinden, wenn Kinder intrinsisch motiviert sind. Lernspiele rufen genau dies hervor und haben den positiven Nebeneffekt, dass gleichzeitig schulische Kompetenzen vermittelt werden.

Es wäre schön zu sehen, wenn sich das Spiel Thinkersgame für den deutschen Sprachraum etabliert und in Zukunft in den Schulen auf allen Stufen im Unterricht eingesetzt werden kann. Bis dies so weit ist, werden sowohl die zwölf Unterstufenlehrpersonen, welche an der qualitativen Forschung teilgenommen haben und begeistert vom Kartenset waren, als auch die Autorin den Prototyp des Kartensets zum räumlichen Denken mit Freude im Mathematikunterricht einsetzen. Hoffentlich werden viele weitere Lehrpersonen durch diese Arbeit ermutigt, Thinkersgame und auch andere Spiele in ihren Unterricht einfließen zu lassen.

Fazit

Spiele haben grosse Auswirkungen auf die Entwicklung und das Lernen von Kindern. Besonders Lernspiele öffnen sowohl im Regelunterricht als auch im sonderpädagogischen Bereich Türen, sodass Lerninhalte auf andere Weisen behandelt und von den Kindern besser aufgenommen werden können. Dies fasst Friedrich Fröbel (1782 - 1852) in zwei kurzen, aber sehr aussagekräftigen Zitaten passend zusammen:

Die Quelle alles Guten liegt im Spiel.

Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.

Diese Masterarbeit hat aufgezeigt, dass es möglich ist, ein fremdsprachiges Spiel mittels Chat-GPT zu übersetzen und anschliessend aufgrund diverser Kriterien für den deutschen Sprachraum zu adaptieren. Eine Testphase – in diesem Fall mit Lehrpersonen – ist unentbehrlich für die weitere Adaption, sodass das Spiel schlussendlich gewinnbringend im Unterricht eingesetzt werden kann. Bereits eingangs ist die Autorin davon ausgegangen, dass sich jedes adaptierte Spiel im Unterricht einsetzen lässt. Dies wurde mittels dieser Arbeit bekräftigt. Denn nun liegt ein qualitativ erprobtes Produkt in Form eines Prototyps mit 76 Aufgabenkarten mit fünf Schwierigkeitsgraden vor. Damit ist die Basis für die zukünftige Weiterarbeit mit Thinkersgame im deutschen Sprachraum gelegt.

6. Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mich bei meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Vor allem möchte ich mich bei meiner Betreuerin, Frau Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx, für ihre Unterstützung bedanken. Sie hat mich durch ihre Projektausschreibung auf die Idee gebracht, meine Arbeit zu diesem Thema zu verfassen und gleichzeitig eine deutschsprachige Version von Thinkersgame zu entwickeln. Während mehrerer Treffen hat sie mich Schritt für Schritt an die Masterarbeit herangeführt, Literatur empfohlen, meine Disposition gelesen, das Vorgehen und die Dokumente für mein Praxisprojekt gutgeheissen und das Abstract sowie den Titel meiner Arbeit genehmigt. Zudem konnte ich mich bei ihr jederzeit mit Fragen melden. Dies war für mich eine wirklich grosse und unentbehrliche Hilfe.

Ein grosses Dankeschön gilt auch den zwölf Unterstufenlehrpersonen, welche mir während der Testphase umfangreiche und differenzierte Rückmeldungen und Hinweise zu meinem Kartenset gegeben haben. Ohne sie wäre die Entwicklung des Prototyps nicht möglich gewesen.

Zudem möchte ich mich auch bei meinem Arbeitgeber und meinem Team für die Kulanz und Kompromisse bedanken. Aufgrund meines Masterstudiums und der Verfassung dieser Arbeit war ich immer wieder – teilweise über einen längeren Zeitraum – abwesend. Für dieses Verständnis und den Rückhalt bin ich sehr dankbar.

Zuletzt möchte ich natürlich auch noch meiner Familie danken. Sie hat mich während des Schreibprozesses meiner Arbeit unterstützt. Ein grosser Dank gilt meiner Mutter, welche meine gesamte Masterarbeit auf Rechtschreibung und Logik überprüft hat. Danke für das Korrekturlesen.

Vielen herzlichen Dank an alle!

8. Literaturverzeichnis

- Baer, U. & Hellwege, K. (2021). *Spiele erfinden leicht gemacht. Eigene Spiele entwickeln*. Verfügbar unter <https://www.friedrich-verlag.de/friedrich-plus/schule-paedagogik/spielpaedagogik/gestalten-kreativitaet/spiele-erfinden-mit-ein-paar-tipps-gelingt-es/>
- Berner, H., Isler, R. & Weidinger, W. (2024). Lernen durch Spielen. Der Einsatz von Spielen im Unterricht zur Förderung von Kompetenzen. In H. Berner, R. Isler & W. Weidinger, *Einfach gut unterrichten* (S. 213-236). Bern: hep.
- Bunčić, D. (2020). *Wissenschaftliche Transliteration I: Moderne slavische Sprachen*. Verfügbar unter <https://slavistik.phil-fak.uni-koeln.de/fileadmin/slavistik/Mitarbeiter/Bun-cic/translit.pdf>
- Burghardt, G. M. (2011). Defining and Regognizing Play. In: A. Pellegrini (Hrsg.), *The Oxford Handbook of the Development of Play* (S. 9-18). New York: Oxford University Press.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (Hrsg.) (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.
- Di Sario, S., Rüdüsüli C. & Kübler M. (2020). *Das Spiel. Ein Lernmodus im Zyklus 1*. Verfügbar unter: https://docplayer.org/210519962-Das-spiel-ein-lernmodus-im-zyklus-1-sandra-di-sario-cornelia-ruedisueli-markus-kuebler-schaffhausen.html#google_vignette
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Franz, M. (2016). «Heute wieder nur gespielt» - und dabei viel gelernt! Den Stellenwert des kindlichen Spiels überzeugend darstellen (2. Aufl.). München: Don Bosco.
- Freiheit, K. (2007). *Spielend zum Lernerfolg. Möglichkeiten und Grenzen einer Pädagogisierung des Spiels*. Saarbrücken: Akademiker.
- Fritz, J. (1991). *Theorie und Pädagogik des Spiels. Eine praxisorientierte Einführung*. Weinheim: Juventa.
- Hauser, B. (2007). *Spielen und Lernen der 4- bis 8-jährigen Kinder. Das Spiel als Lernmodus. Positionspapier*. Verfügbar unter <http://edudoc.ch/record/98482/files/Hauser.pdf>
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B. (2020). Wirksamkeit spielbasierter Lernumgebungen – empirische Befunde. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden – mit spielbasierten Lernumgebungen: Theorie – Empirie – Praxis* (S. 41-50). Bern: hep.
- Hauser, B., Rathgeb-Schnierer, E., Stebler R. & Vogt, F. (Hrsg.) (2020). *Mehr ist mehr. Mathematische Frühförderung mit Regelspielen* (3. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer.
- Heimlich, U. (2023). *Einführung in die Spielpädagogik* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_0.pdf
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Junge, J. (2024). *Klassifikation von Spielen, Puzzles und Spielwaren*. Verfügbar unter https://www.ludologie.de/fileadmin/user_upload/PDFs/211126_Kategorisierung_von_Spielen_Puzzles_und_Spielwaren.pdf
- Lorhaus, A. & Vierhaus, M. (2015). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (3. Aufl.). Berlin: Springer.
- Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2006). *Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten*. Weinheim: Beltz.
- Oerter, R. (2007). Zur Psychologie des Spiels. *Psychologie und Gesellschaftskritik*, 31(4), 7-32. Verfügbar unter <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-292301>
- Pellegrini, A. D. (2009). *The Role of Play in Human Development*. New York: Oxford University Press.
- Prelle, K. (1951). *Arbeitsmittel für die Volksschule*. Essen: Neue deutsche Schule.
- Retter, H. (2003). *Einführung in die Pädagogik des Spiels*. Verfügbar unter https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Institute_Fakultaet_6/Allg-Paed/paed-ret/spiel98-03.pdf
- Schmidt-Ruhland, K. (2020). Spielprodukte gestalten! Hintergründe, Voraussetzungen und Methoden in der Ausbildung von Gestalter*innen. In V. Mehringer & W. Waburg (Hrsg.), *Spielzeug, Spiele und Spielen. Aktuelle Studien und Konzepte* (S. 125-142). Wiesbaden: Springer.
- Siewert, J. & Fritz, J. (2018). Spielen im Unterricht. ... mehr als eine schöne Abwechslung. *Pädagogik* 6/18, 6-9.
- Thiele, R. (2020). Spielend Lernen. Was macht ein gutes Lernspiel aus? In V. Mehringer & W. Waburg (Hrsg.), *Spielzeug, Spiele und Spielen. Aktuelle Studien und Konzepte* (S. 143-156). Wiesbaden: Springer.
- Zimpel, A. F. (2014). *Spielen macht schlau!* München: Gräfe und Unzer.

9. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Aufgaben von Thinkersgame und des Prototyps (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 1: Fünf Merkmale des Spiels (Di Sario, Rüdüsüli & Kübler, 2020, S. 7, Grafik in Anlehnung an Hauser, 2016)

Abbildung 2: Entwicklung der Spielformen (Di Sario, Rüdüsüli & Kübler, 2020, S. 11, Grafik nach Heimlich, 2023, S. 34)

Abbildung 3: Aufgabenkarte von Thinkersgame (<https://thinkersgame.com>)

Abbildung 4: positive Beispiele mit ChatGPT (<https://chatgpt.com>)

Abbildung 5: negatives Beispiel mit ChatGPT, Lösung statt Übersetzung (<https://chatgpt.com>)

Abbildung 6: negatives Beispiel mit ChatGPT, Mühe mit Grafiken und Bildern (<https://chatgpt.com>)

Abbildung 7: Übersetzung der Aufgabenkarte durch ChatGPT (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und <https://chatgpt.com>)

Abbildung 8: Anpassungen an den deutschen Sprachraum, Schritte 1 und 2 (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und <https://chatgpt.com>)

Abbildung 9: Anpassungen an den deutschen Sprachraum, Schritt 3 (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 10: Anpassungen aufgrund des Lehrplans 21 (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und D-EDK, 2016)

Abbildung 11: Ausschluss aufgrund des Lehrplans 21 (eigene Darstellung nach <https://thinkersgame.com> und D-EDK, 2016)

Abbildung 12: Aufgabenkarte für die Testphase (eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 13: Beispiel für einen Fragebogenabschnitt (eigene Darstellung)

Abbildung 14: Ausschluss aufgrund des Schwierigkeitsniveaus (eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 15: Anpassungen aufgrund des Schwierigkeitsniveaus (eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 16: Anpassungen aufgrund der Sprache (eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 17: Aufgabenkarte des Prototyps (eigene Darstellung in Anlehnung an <https://thinkersgame.com>)

Abbildung 18: Veränderung der Anzahl Karten (eigene Darstellung)

10. Anhang

10.1. Weitere Beispiele der Originalaufgaben von Thinkersgame

(<https://thinkersgame.com>)

Просторове мислення - 12

Для гри діти з однієї із розгорток, зображених у журналі, склеїли кубик:

Згодом їм знадобився ще один такий самий кубик. На жаль, діти забули, з якої саме розгортки вони виготовили перший кубик.

Допоможіть дітям визначити потрібну розгортку, якщо всього в журналі було п'ять можливих варіантів розгорток:

А Б В
Г Д

Thinkers www.thinkersgame.com

Просторове мислення - 12

Щоб склеїти такий самий кубик, діти повинні використати розгортку А:

Thinkers www.thinkersgame.com

Просторове мислення - 45

На листку зображена стрічка, яка складається з квадратів. У двох клітинках поставлено числа 9 і 5.

Розмістіть в порожніх клітинках числа таким чином, щоб сума чисел у будь-яких трьох сусідніх клітинках дорівнювала 20.

Thinkers www.thinkersgame.com

Просторове мислення - 45

Числа у клітинках потрібно розставити таким чином:

Thinkers www.thinkersgame.com

Просторове мислення - 69

В одному місті дороги перетинаються, утворюючи своєрідну сітку. Усього в цьому місті є 36 перехресть. Для того щоб слідувати за порядком на вулицях, на перехрестях необхідно було розставити поліцейських. У поліційному відділку для такого спостереження надали шістьох інспекторів. Першого поліцейського поставили на перехресті № 34. Усі вулиці, які він контролює, позначено червоними пунктирними лініями.

На яких перехрестях необхідно розставити 5 інших поліцейських, щоб усі вулиці міста були під наглядом?

Просторове мислення - 69

Інших поліцейських, наприклад, можна поставити на перехрестях № 3, 12, 14, 23 та 25. При такій розстановці всі вулиці міста будуть під наглядом:

Просторове мислення - 93

На рисунку зображено 25 точок, які утворюють квадрат:

Відстані між сусідніми точками по горизонталі та вертикалі однакові.

Необхідно сполучити точки В і С ламаною лінією, яка складається з чотирьох ланок однакової довжини. Кінці ланок повинні знаходитися в зображених точках.

Просторове мислення - 93

Шукане сполучення точок В і С можна виконати, наприклад, такими способами:

10.2. Weitere Beispiele der Übersetzung durch ChatGPT

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com> und <https://chatgpt.com>)

?
Просторове мислення - 14

Брат із сестрою написали на шести карточках різні числа й розклали карточки в ряд:

1

9

4

3

6

7

Тато вирішив покласти на кожную карточку таку кількість цукерок, яка дорівнює числу, написаному на відповідній карточці. Потім діти повинні поділитися карточками та цукерками, що на них лежать. Брат із сестрою хочуть отримати однакову кількість цукерок.

Як мали б розділити між собою карточки діти, щоб розподіл цукерок виявився найбільш справедливим?

www.thinkersgame.com

!
Просторове мислення - 14

Übersetzung Aufgabenkarte 14 – von ChatGPT

Version 1:
 Räumliches Denken – 14
 Der Bruder und die Schwester schrieben verschiedene Zahlen auf sechs Karten und legten die Karten in eine Reihe:
 Der Vater beschloss, auf jede Karte die Anzahl der Bonbons zu legen, die der Zahl auf der jeweiligen Karte entspricht.
 Dann sollten die Kinder die Karten und die darauf liegenden Bonbons teilen. Der Bruder und die Schwester möchten die gleiche Anzahl von Bonbons erhalten. Wie sollten die Kinder die Karten untereinander aufteilen, damit die Aufteilung der Bonbons am gerechtesten wäre?

Version 2:
 Räumliches Denken – 14
 Der Bruder und die Schwester schrieben verschiedene Zahlen auf sechs Karten und legten die Karten in eine Reihe:
 Der Vater entschied sich, auf jede Karte so viele Bonbons zu legen, wie die Zahl, die auf der jeweiligen Karte geschrieben stand.
 Dann sollten die Kinder die Karten und die darauf liegenden Bonbons teilen. Der Bruder und die Schwester möchten die gleiche Anzahl von Bonbons bekommen. Wie sollten die Kinder die Karten untereinander aufteilen, damit die Aufteilung der Bonbons am gerechtesten ist?

!
Просторове мислення - 14

Оскільки загальна кількість цукерок на карточках парна: $1 + 9 + 4 + 3 + 6 + 7 = 30$, то діти зможуть поділити цукерки порівну. Для цього кожен повинен взяти собі по 15 цукерок. Проте, це можливо у тому випадку, коли хтось із дітей візьме карточки з числами 9 і 6, а інший – з числами 1, 3, 4 та 7.

www.thinkersgame.com

!
Просторове мислення - 14

Übersetzung Lösungskarte 14 – von ChatGPT

Version 1:
 Räumliches Denken – 14
 Da die Gesamtanzahl der Bonbons auf den Karten gerade ist ($1+9+4+3+6+7=30$), können die Kinder die Bonbons gleichmässig teilen. Dafür sollte jeder 15 Bonbons nehmen. Dies ist möglich, wenn eines der Kinder die Karten mit den Zahlen 9 und 6 nimmt, während das andere die Karten mit den Zahlen 1, 3, 4 und 7 nimmt.

Version 2:
 Räumliches Denken – 14
 Da die Gesamtanzahl der Bonbons auf den Karten gerade ist ($1+9+4+3+6+7=30$), können die Kinder die Bonbons gleichmässig aufteilen. Jeder sollte also 15 Bonbons nehmen. Dies ist möglich, wenn eines der Kinder die Karten mit den Zahlen 9 und 6 nimmt, während das andere die Karten mit den Zahlen 1, 3, 4 und 7 nimmt.

?
Просторове мислення - 49

На столі лежать дев'ять шашок: чотири чорні та п'ять білих.

Необхідно розташувати ці шашки у вісім рядів по три шашки в кожному таким чином, щоб у жодному з цих рядів не було трьох шашок одного кольору.

www.thinkersgame.com

Übersetzung Aufgabenkarte 49 – von ChatGPT

Version 1:
Räumliches Denken – 49
Auf dem Tisch liegen neun Spielsteine: vier schwarze und fünf weiße. Sie müssen diese Spielsteine in acht Reihen zu je drei Spielsteinen so anordnen, dass in keiner dieser Reihen drei Spielsteine derselben Farbe vorhanden sind.

Version 2:
Räumliches Denken – 49
Es liegen neun Damesteine auf dem Tisch: vier schwarze und fünf weiße. Sie müssen diese Steine in acht Reihen mit jeweils drei Steinen so anordnen, dass in keiner dieser Reihen drei Steine derselben Farbe sind.

!
Просторове мислення - 49

Шашки необхідно розставити таким чином:

Кожен із восьми утворених рядів позначено червоною лінією.

www.thinkersgame.com

Übersetzung Lösungskarte 49 – von ChatGPT

Version 1:
Räumliches Denken – 49
Die Damesteine müssen wie folgt angeordnet werden: Jede der gebildeten acht Reihen ist durch eine rote Linie markiert.

Version 2:
Räumliches Denken – 49
Die Damesteine sollten wie folgt angeordnet werden: Jede der acht gebildeten Reihen ist durch eine rote Linie markiert.

10.3. Weitere Beispiele der Anpassungen an den deutschen Sprachraum (Schritte 1 und 2)

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com> und <https://chatgpt.com>)

Um das Verständnis der Adaption besser nachvollziehen zu können, werden in den Anhängen 10.3, 10.4, 10.7 und 10.13 jeweils dieselben Aufgabenkarten verwendet.

?
Просторове мислення - 23

Щоб прикрасити кімнату, господар придбав 8 фарфорових ваз, плануючи біля кожної з чотирьох стін поставити по дві вази. Але випадково одна ваза розбилася.

Як господарю слід розставити 7 ваз, що залишилися, щоб біля кожної стіни все-таки стояло по дві вази?

www.thinkersgame.com

!
Просторове мислення - 23

Щоб біля кожної з чотирьох стін виявилось по дві вази, господар повинен розставити свої 7 ваз таким чином:

www.thinkersgame.com

!
Просторове мислення - 23

Щоб біля кожної з чотирьох стін виявилось по дві вази, господар повинен розставити свої 7 ваз таким чином:

www.thinkersgame.com

Übersetzung Aufgabenkarte 23 – von ChatGPT

Version 1:
Räumliches Denken – 23
Um den Raum zu schmücken, kaufte der Gastgeber 8 Porzellanvasen und plante, jeweils zwei Vasen an jeder der vier Wände aufzustellen. Aber leider ging eine Vase kaputt.
Wie sollte der Gastgeber die verbleibenden 7 Vasen aufstellen, um immer noch jeweils zwei Vasen an jeder Wand zu haben?

Version 2:
Räumliches Denken – 23
Um den Raum zu schmücken, kaufte der Hausherr 8 Porzellanvasen mit der Absicht, jeweils zwei Vasen an jeder der vier Wände zu platzieren. Aber versehentlich zerbrach eine Vase. Wie sollte der Hausherr die verbleibenden 7 Vasen platzieren, damit immer noch jeweils zwei Vasen an jeder Wand stehen?

Übersetzung Aufgabenkarte 23 – angepasst durch V. Graf

Räumliches Denken – 23
Ein Mann kauft acht (8) Vasen. Er möchte damit sein Zimmer dekorieren. Immer zwei (2) Vasen sollen an einer Wand stehen. Leider geht eine Vase kaputt.
Wie muss der Mann die sieben (7) Vasen in seinem Zimmer platzieren, dass immer noch zwei (2) Vasen an jeder Wand stehen?
Hier fehlt eine Abbildung des Zimmers.

!
Просторове мислення - 23

Щоб біля кожної з чотирьох стін виявилось по дві вази, господар повинен розставити свої 7 ваз таким чином:

www.thinkersgame.com

!
Просторове мислення - 23

Щоб біля кожної з чотирьох стін виявилось по дві вази, господар повинен розставити свої 7 ваз таким чином:

www.thinkersgame.com

Übersetzung Lösungskarte 23 – von ChatGPT

Version 1:
Räumliches Denken – 23
Um jeweils zwei Vasen an jeder der vier Wände zu haben, sollte der Gastgeber seine 7 Vasen folgendermassen aufstellen:

Version 2:
Räumliches Denken – 23
Um jeweils zwei Vasen an jeder der vier Wände zu haben, sollte der Hausherr seine 7 Vasen folgendermassen platzieren:

Übersetzung Lösungskarte 23 – angepasst durch V. Graf

Räumliches Denken – 23
Dies ist eine Lösung. Es gibt aber noch andere Lösungen.

?
Просторове мислення - 32

Для виготовлення грального кубика четверо друзів з паперу вирізали такі розгортки:

Микола

Михайлик

Петрик

Дмитрик

Вкажіть, з яких розгорток, додатково не розрізаючи, можна скласти кубик.

Übersetzung Aufgabenkarte 32 – von ChatGPT

Version 1:
 Räumliches Denken – 32
 Übersetzung: Für die Herstellung eines Spielwürfels schnitten vier Freunde aus Papier die folgenden Entfaltungen aus:
 Mykolka Mykhailo Wendel Dmytro
 Geben Sie an, aus welchen Entfaltungen zusätzlich, ohne weitere Schnitte, ein Würfel erstellt werden kann.

Version 2:
 Räumliches Denken – 32
 Für die Herstellung eines Spielwürfels schnitten vier Freunde aus Papier folgende Entfaltungen aus:
 Mykolka Michail Petryk Dmitri
 Geben Sie an, aus welchen Entfaltungen, ohne zusätzliches Schneiden, ein Würfel zusammgebaut werden kann.

Übersetzung Aufgabenkarte 32 – angepasst durch V. Graf

Räumliches Denken – 32
 Vier (4) Freunde möchten aus Papier einen Würfel basteln.
 Sie schneiden diese Schablonen aus:
 Max Michael Patrick Denis
 Aus welchen Schablonen kann ohne schneiden ein Würfel zusammgebaut werden?

www.thinkersgame.com

!
Просторове мислення - 32

Кубик можна скласти з розгорток, вирізаних Михайликом та Дмитриком.

Übersetzung Lösungskarte 32 – von ChatGPT

Version 1:
 Räumliches Denken – 32
 Ein Würfel kann aus den von Mykhailo und Dmytro ausgeschnittenen Entfaltungen erstellt werden.

Version 2:
 Räumliches Denken – 32
 Der Würfel kann aus den Entfaltungen, die von Michail und Dmitri ausgeschnitten wurden, zusammgebaut werden.

Übersetzung Lösungskarte 32 – angepasst durch V. Graf

Räumliches Denken – 32
 Aus den Schablonen von Michael und Denis kann ein Würfel zusammengeklebt werden.

www.thinkersgame.com

10.4. Weitere Beispiele der Anpassungen an den deutschen Sprachraum (Schritt 3)

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com>)

Um das Verständnis der Adaption besser nachvollziehen zu können, werden in den Anhängen 10.3, 10.4, 10.7 und 10.13 jeweils dieselben Aufgabenkarten verwendet.

?
Просторове мислення - 23

Щоб прикрасити кімнату, господар придбав 8 фарфорових ваз, плануючи біля кожної з чотирьох стін поставити по дві вази. Але випадково одна ваза розбилася.

Як господарю слід розставити 7 ваз, що залишилися, щоб біля кожної стіни все-таки стояло по дві вази?

www.thinkersgame.com

2. Version Aufgabenkarte 23 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe – 23

Ein Mann kauft 8 Vasen.

Er möchte sie in seinem Zimmer aufstellen.

Immer 2 Vasen sollen an einer Wand stehen.

Leider geht eine Vase kaputt.

Er möchte immer noch 2 Vasen an jede Wand stellen.

Wie muss der Mann die 7 Vasen in sein Zimmer stellen?

Die Abbildung des Zimmers wurde zusätzlich eingefügt.

!
Просторове мислення - 23

Щоб біля кожної з чотирьох стін виявилось по дві вази, господар повинен розставити свої 7 ваз таким чином:

www.thinkersgame.com

2. Version Lösungskarte 23 – angepasst durch V. Graf

Lösung 23

Dies ist eine Lösung:

Es gibt auch noch andere Lösungen.

Просторове мислення - 32

Для виготовлення грального кубика четверо друзів з паперу вирізали такі розгортки:

Мисопа Михайлик Петрик Дмитрик

Вкажіть, з яких розгорток, додатково не розрізаючи, можна скласти кубик.

2. Version Aufgabenkarte 32 – angepasst durch V. Graf
Aufgabe 32
4 Freunde möchten einen Würfel basteln.
Sie schneiden diese Schablonen aus:

Max Michael Patrick Denis

Welcher Junge kann einen Würfel zusammenkleben?

Просторове мислення - 32

Кубик можна скласти з розгорток, вирізаних Михайликом та Дмитриком.

2. Version Lösungskarte 32 – angepasst durch V. Graf
Lösung 32
Michael und Denis können einen Würfel zusammenkleben:

Michael Denis

Damit die Lösung besser nachvollzogen werden kann, wurde nochmals ein Teil der Grafik der Aufgabe eingefügt.

10.5. Weitere Beispiele der Anpassung aufgrund des Lehrplans 21

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com> und D-EDK, 2016)

! **Просторове мислення - 61**

На запропонованому рисунку можна побачити 28 трикутників: 8 маленьких прямоуготних; 4 великі прямокутні, 14 маленьких рівнобедрених та 2 великі рівнобедрені.

8

4

14

2

2. Version Lösungskarte 61 – angepasst durch V. Graf

Lösung 61

Es hat 28 Dreiecke:

- 8 ganz kleine
- 4 grosse schräge
- 14 kleine
- 2 ganz grosse

8

4

14

2

Die geometrischen Ausdrücke rechtwinklig (MA.2.A.1.g) und gleichschenkelig (MA.2.A.1.i) werden erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) und im Zyklus 3 (Oberstufe) thematisiert. Daher wurde die Wortwahl in der Lösung angepasst.

www.thinkersgame.com

! **Просторове мислення - 75**

Розділити п'ять яблук між шістьма дітьми порівну можна, розрізаючи фрукти таким способом:

Три яблука необхідно розрізати навпіл, а два – на три рівні частини. Кожний хлопчик повинен отримати по одній половинці і по третині яблука. При цьому в кожного з дітей виявиться по $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ частин яблука.

2. Version Lösungskarte 75 – angepasst durch V. Graf

Lösung 75

3 Äpfel werden halbiert.

2 Äpfel werden in 3 Teile zerschnitten.

Jedes Kind erhält einen halben Apfel und 1 von 3 Stücken eines Apfels.

Das Thema Brüche wird erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) thematisiert (MA.1.A.1.). Daher wurde die Wortwahl der Lösung resp. der Lösungsweg angepasst.

www.thinkersgame.com

? **Просторове мислення - 86**

З картону вирізали прямокутник. Потім вирішили перекроїти його у трикутник, основа якого дорівнює основі вихідного прямокутника.

Як це зробити, виконавши якомога менше розрізів?

www.thinkersgame.com

Der Wortlaut der Aufgabe wurde auf den Lehrplan 21 des Zyklus' 1 und Beginn des Zyklus' 2 angepasst, da das Thema Flächen von Rechtecken berechnen erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) thematisiert wird (MA.2.A.3.e).

2. Version Aufgabenkarte 86 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe 86

Du musst aus dem Rechteck ein Dreieck machen.

Du musst das Rechteck zerschneiden und alle Teile benutzen.

Wie kann du das mit möglichst wenigen Schnitten machen?

! **Просторове мислення - 95**

Миколка складав свої олівці так: у перший ряд він поклав 6 олівців, у другий – 5 олівців, але змістивши цей ряд на піволівця вбік, далі – знову 6 олівців і т. д.:

Складаючи олівці таким способом, у коробці утвориться 9 рядів олівців: 5 рядів з 6 олівців та 4 ряди з 5 олівців, тобто усього поміститься: $5 \times 6 + 4 \times 5 = 50$ олівців.

www.thinkersgame.com

Die Rechenregel Punkt vor Strich wird erst im Zyklus 3 (Oberstufe) thematisiert (MA.1.A.4.h). Daher wurde der Lösungsweg der Aufgabe ein wenig angepasst.

2. Version Lösungskarte 95 – angepasst durch V. Graf

Lösung 95

Max legt seine Bleistifte so in die Schachtel:

In der ersten Reihe hat es 6 Bleistifte.

In der zweiten Reihe sind es 5 Bleistifte.

Diese sind aber ein bisschen verschoben.

Darunter sind wieder 6 Bleistifte.

So geht es immer weiter:

Max hat also 9 Reihen in seiner Schachtel.

In 5 Reihen hat es 6 Bleistifte ($5 \times 6 = 30$).

Und in 4 Reihen sind 5 Bleistifte ($4 \times 5 = 20$).

Insgesamt passen also alle 50 Bleistifte in die Schachtel ($30 + 20 = 50$).

10.6. Weitere Beispiele zum Ausschluss aufgrund des Lehrplans 21

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com> und D-EDK, 2016)

?
Просторове мислення - 39

На листку паперу довільної форми зображена пряма AB. На ній позначена точка C.

Необхідно перегинанням листка отримати пряму лінію, яка проходить через точку C перпендикулярно до лінії AB.

2. Version Aufgabenkarte 39 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe 39

Auf einem Papier hat ein Junge die Linie AB und den Punkt C gemalt:

Der Junge möchte das Blatt falten.

Dabei muss die Falllinie durch den Punkt C gehen und senkrecht zur Linie AB sein.

Wie muss der Junge das Blatt falten?

Diese Aufgabe ist für 6-9-jährige Kinder nicht lösbar, da der Begriff senkrecht erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) thematisiert wird (MA.2.A.1.g).

www.thinkersgame.com

?
Просторове мислення - 46

На рисунку зображена послідовність чисел та знаків арифметичних дій:

$7 \ 9 + 12 \ 3 - 2$

Необхідно розставити дужки або додаткові знаки таким чином, щоб значення отриманого виразу:

- 1) дорівнювало 23;
- 2) дорівнювало 75?

2. Version Aufgabenkarte 46 – angepasst durch V. Graf

Aufgabe 46

Hier ist eine Rechnung.

Es fehlen ein paar mathematischen Zeichen:

Klammer, +, -, x und :

$7 \ 9 + 12 \ 3 - 2$

- 1) Welche Zeichen brauchst du, damit das Resultat 23 gibt?
- 2) Welche Zeichen brauchst du, damit das Resultat 75 gibt?

Diese Aufgabe ist für 6-9-jährige Kinder nicht lösbar, da die Rechenregel Punkt vor Strich und die Klammerregel erst im Zyklus 3 (Oberstufe) thematisiert werden (MA.1.A.4.h).

www.thinkersgame.com

! **Просторове мислення - 57**

Якщо до кількості монет, які отримав молодший внук, додати півмонети, то ця кількість ($10+0,5=10,5$ монет) буде складати половину тих монет, які ділилися, при отриманні своєї частки середнім онуком. Тобто в цей момент була $10,5 \times 2 = 21$ монета. Але якщо до цієї кількості додати півмонети ($21+0,5=21,5$ монет), ми отримаємо половину від початкової кількості монет. Отже, спочатку в дідуся було $21,5 \times 2 = 43$ монети. З них $43:2+0,5=22$ монети отримав старший онук, $(43-22):2+0,5=11$ монет дісталось середньому онуку і $43-22-11=10$ монет залишилося молодшому онуку.

2. Version Lösungskarte 57 – angepasst durch V. Graf
Lösung 57

Wenn zu den 10 Münzen des jüngsten Enkels eine halbe Münze dazu gerechnet wird, gibt es 10.5 Münzen ($10 + 0.5 = 10.5$). Dies ist die Hälfte der Münzen, als der mittlere Enkel seine Münzen erhält. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt 21 Münzen ($10.5 \times 2 = 21$) vorhanden sind.

Wenn zu dieser Menge eine halbe Münze hinzugefügt wird, erhält man die Hälfte der Münzen vom Anfang ($21 + 0.5 = 21.5$). Der Grossvater hat zu Beginn also 43 Münzen ($21.5 \times 2 = 43$).

Von diesen 43 Münzen erhält der älteste Enkel 22 Münzen ($43 : 2 + 0.5 = 22$).

Der mittlere Enkel erhält 11 Münzen ($(43 - 22) : 2 + 0.5 = 11$).

Für den jüngsten Enkel bleiben 10 Münzen übrig ($43 - 22 - 11 = 10$).

Diese Aufgabe ist für 6-9-jährige Kinder nicht lösbar, da das Thema Dezimalzahlen erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) thematisiert wird (MA.1.A.1.g, MA.1.C.1.f).

Zudem werden die Rechenregel Punkt vor Strich und die Klammerregel, welche im Lösungsweg vorkommt, erst im Zyklus 3 (Oberstufe) thematisiert (MA.1.A.4.h).

www.thinkersgame.com

? **Просторове мислення - 85**

Зробивши лише один розріз, необхідно перекроїти квадрат у прямокутний трикутник.

Як це зробити таким чином, щоб:

- 1) при розрізі утворились однакові частини;
- 2) при розрізі утворились різні частини?

2. Version Aufgabenkarte 85 – angepasst durch V. Graf
Aufgabe 85

Hier ist ein Quadrat.
Du zerschneidest es 1 Mal.
Dann gibt es 2 rechtwinklige Dreiecke.

- 1) Wie musst du das Quadrat zerschneiden, dass beide Teile gleich gross sind?
- 2) Wie musst du das Quadrat zerschneiden, dass es zwei verschieden grosse Teile gibt?

www.thinkersgame.com

Diese Aufgabe ist für 6-9-jährige Kinder nicht lösbar, da der geometrische Ausdruck rechtwinklig erst im Zyklus 2 (Mittelstufe) thematisiert wird (MA.2.A.1.g, MA.2.C.2.f).

10.7. Weitere Beispiele des Kartensets für die Testphase

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com>)

Um das Verständnis der Adaption besser nachvollziehen zu können, werden in den Anhängen 10.3, 10.4, 10.7 und 10.13 jeweils dieselben Aufgabenkarten verwendet. Zudem werden hier auch die Beispiele aus Anhang 10.2 in der Version des Kartensets für die Testphase dargestellt.

14 Frage

Ein Junge und seine Schwester schreiben verschiedene Zahlen auf 6 Karten. Sie legen die Karten in eine Reihe:

Der Vater legt auf jede Karte so viele Bonbons wie die Zahl.
Nun sollen die Kinder die Karten mit den Bonbons aufteilen.
Beide möchten gleich viele Bonbons haben.
Wie können die Kinder die Karten mit den Bonbons gerecht aufteilen?

14 Lösung

Die Zahlen auf den Karten geben zusammen 30 ($1 + 9 + 4 + 3 + 6 + 7 = 30$). Die Kinder können die 30 Bonbons also gerecht aufteilen.
Jedes Kind bekommt 15 Bonbons.
Ein Kind nimmt die Karten mit den Zahlen 6 und 9. Das andere Kind nimmt die Karten mit den Zahlen 1, 3, 4 und 7.

23 Frage

Ein Mann kauft 8 Vasen. Er möchte sie in seinem Zimmer aufstellen. Immer 2 Vasen sollen an einer Wand stehen. Leider geht eine Vase kaputt. Er möchte immer noch 2 Vasen an jede Wand stellen. Wie muss der Mann die 7 Vasen in sein Zimmer stellen?

23 Lösung

Dies ist eine Lösung:

Es gibt auch noch andere Lösungen.

29 Frage

4 Freunde möchten einen Würfel basteln.
Sie schneiden diese Schablonen aus:

Welcher Junge kann einen Würfel
zusammenkleben?

29 Lösung

Michael und Denis können einen Würfel
zusammenkleben:

44 Frage

Auf dem Tisch liegen 9 Spielsteine:
4 schwarze und 5 weiße.

Du musst die Spielsteine in 8 Reihen legen.
In jeder Reihe dürfen nur 3 Spielsteine sein.
Die 3 Spielsteine in jeder Reihe dürfen nie die
gleiche Farbe haben
Wie musst du die Spielsteine hinlegen?

44 Lösung

Für jede der 8 Reihen hat es eine rote Linie.

10.8. Qualitativer Fragebogen inklusive Rückmeldungen

Rückmeldungen der Lehrpersonen (LP)

Sie müssen von den 90 Aufgaben die Ihnen 20 zugewiesenen Karten während maximal einer Stunde anschauen und beurteilen. Bitte beachten Sie dabei die Aufgabennummern. Folgende Fragen werden dabei thematisiert:

- A) Müssen die Karten gegebenenfalls noch weiter angepasst werden (andere Worte/Sätze etc.)? Schreiben Sie bitte ihre Kommentare dazu in die Spalte A "Änderungen der LP" hinein.
- B) Sind die Karten für Unterstufenkinder geeignet? Beantworten Sie diese Frage mit ja oder nein in der entsprechenden Spalte B.
- C) Welche Karten sind für Unterstufenkinder noch nicht lösbar/zu schwierig und warum? Bemerkungen hierzu halten Sie in der Spalte C "Zusätzliche Kommentare der LP" fest.
- D) Welchem Schwierigkeitsgrad (1 - 5, 1 = einfach, 5 = schwierig) entspricht die Aufgabe? Es geht nicht darum, die Karten einer Klasse zuzuordnen, sondern einem Niveau. Bitte tragen Sie hierzu Einschätzung des Schwierigkeitsgrades (1 - 5) in der letzten Spalte D ein.

Beispiele:

- **A: Änderungen der LP:** z. B. Sätze in der Aufgabenstellung/Lösung abändern/neu formulieren, ergänzen → Bitte den vollständigen neuen Satz in das entsprechende Feld hineinschreiben.
- **C: Zusätzliche Kommentare der LP:** z. B. zu schwierig, weil ...; muss in ein höheres/tieferes Schwierigkeitsniveau, weil ...;

Verteilung der Aufgabenkarten

- LP1 1-3, 10-14, 36-40, 61-65, 81-82 → 20 Aufgaben
- LP2 4-5, 15-20, 41-45, 66-70, 83-84 → 20 Aufgaben
- LP3 6-7, 21-25, 46-50, 71-75, 85-87 → 20 Aufgaben
- LP4 8-9, 26-30, 51-55, 76-80, 88-90 → 20 Aufgaben
- LP5 1-3, 31-35, 56-60, 61-65, 81-82 → 20 Aufgaben
- LP6 4-5, 15-20, 36-40, 66-70, 83-84 → 20 Aufgaben
- LP7 6-7, 10-14, 41-45, 71-75, 85-87 → 20 Aufgaben
- LP8 8-9, 21-25, 46-50, 76-80, 88-90 → 20 Aufgaben
- LP9 1-3, 26-30, 51-55, 61-65, 81-82 → 20 Aufgaben
- LP10 4-5, 15-20, 56-60, 66-70, 83-84 → 20 Aufgaben
- LP11 6-7, 31-35, 36-40, 71-75, 85-87 → 20 Aufgaben
- LP12 8-9, 10-14, 41-45, 76-80, 88-90 → 20 Aufgaben

	2x beurteilt
	3x beurteilt

Aufgaben Nr.	A: Änderungen der LP (nur falls die Aufgabe angepasst werden muss)	B: Für UST SuS geeignet? (ja / nein)	C: Zusätzliche Kommentare der LP	aktuelles Schwierigkeitsniveau (1-5)	D: Schwierigkeitsniveau der LP (1-5)
1		ja, ja, nein	Raum-Lage ist zu kompliziert	1	1, 1, -
2	ergänzen: «Hier sind 9 Kreise in einer Linie.»	ja, ja, ja	evtl. notieren, dass sich die Linien berühren dürfen Bei Reihe denken die SuS an waagrechte oder senkrechte Reihen, keine schrägen.	1	3, 2, 3
3		ja, ja, nein	evtl. notieren, dass sich die Linien berühren dürfen Mit dem Begriff Reihe verbinden die SuS nebeneinander liegende Punkte. Die Reihe in der gegenüberliegenden Dreiecksseite zu suchen ist zu komplex für UST.	1	3, 2, -
4	grössere Schrift	ja, ja, ja	nur mit Material Kind muss gut lesen können, um Aufgabe zu verstehen.	1	3, 2, 1
5	ein wenig grösser machen Mann statt Schreiner- oder einfach nur: Welcher Bildausschnitt passt? Evtl. Man kann die Breiter drehen.	ja, ja, ja	Ist eine ganze Geschichte mit Mann / Schreiner nötig?	1	1, 1, 1
6	Evtl. könnte man den ersten Satz noch etwas umformulieren, damit das Wort «kaus» nicht 2x fast aufeinander kommt. Tanja schneidet aus Papier einen Kreis aus. Wie findet Tanja heraus, wo die Mitte des Kreises ist?	ja, ja, ja		1	2-3, 1, 4-5
7		ja, ja, ja	Begriffe müssen bekannt sein Genauere Falten ist für einige Kinder in der UTS noch schwierig. Diese Aufgabe sehe ich eher in der zweiten und dritten Klasse, daher evtl. vom Schwierigkeits-grad eine Stufe höher, aber man könnte es auch bei der 1 belassen, den vom Text her ist die Aufgabe einfach und klar verständlich.	1	3-4, 1-2, 5
8	Text vereinfachen	ja, ja, ja	Für die 1. Klasse ist der Text zu schwierig.	1	1, 1, 1
9	Text vereinfachen Andere Grafik: 	ja, ja, ja	Für die 1. Klasse ist der Text zu schwierig. Diagonale Pfeile nicht angeben, zum Lösen nicht nötig und eher verwirrend, da ja nicht alle diagonal ziehbaren Linien im Feld das Resultat 34 haben, sondern nur von Ecke zu Ecke Grafik ändern (siehe A), da SuS meist Bingo kennen. Also statt Pfeile:	1	2, 2, 1-3

Aufgaben Nr.	A: Änderungen der LP (nur falls die Aufgabe angepasst werden muss)	B: Für UST SuS geeignet? (ja / nein)	C: Zusätzliche Kommentare der LP	aktuelles Schwierigkeitsniveau (1-5)	D: Schwierigkeitsniveau der LP (1-5)
10	Lösungserklärung: sieht aus, als ob bei einem Spiegel das Ende des Pfeils näher beim Spiegel wäre...besser: Spiegel 1 zeigt Bild A, Spiegel 2 und Betrachter sehen Bild 2 Wenn du etwas durch einen Spiegel anschaust....	ja, ja, ja	SuS müssen das sicher mit Spiegeln überprüfen, sprachlich anspruchsvoll	2	2, 2, 4-5

11	Falsche Lösung: C geht nicht, sondern B Diese Aufgabe benötigt Vorwissen. Ergänzen: «Die Summe der jeweils gegenüberliegenden ist immer 7.» Letzte Frage ändern: «Es gibt nur eine korrekte Schablone Welche müssen die Kinder zusammenkleben?» <i>Sie haben vergessen, welche Schablone sie nehmen müssen.</i>	ja, ja, ja	ja, ja, ja	Lösung: Ich denke, Lösung C kann nicht gedreht werden. Begründung: Wenn die Figur A um 90 Grad nach rechts gedreht wird, entspricht diese der Figur B (wäre gemäss Karte die Lösung). Im Sinne von mehrsprachigen SuS könnte die Einfachheit halber «klein» weggelassen werden (es wird dann ein einfacher Hauptstz).	2	2, 2, -
12	Aufgabenstellung «Du musst die Tabelle in zwei Teile zerschneiden. Du musst die Tabelle mit einer geraden Linie durchschneiden. Zahlfelder dürfen auch nur knapp angeschnitten werden... →Ich habe nämlich nur entlang der Kastendiagonalen gesucht Das ist eine Tabelle. Du musst die Tabelle in 2 Teile zerschneiden. Du darfst nur durch die...»	ja, ja, ja	ja, ja, ja	evtl. ergänzen, dass die Teile nicht gleich gross sein müssen Dabei könnte weggelassen werden. Siehe Aufgabe 12 mehrsprachige SuS («dabei» ist zwar sprachlich «hübsch», jedoch nicht unbedingt notwendig).	2	2, 1-2, 4
13	Michael möchte sein Haus wiederaufbauen. Wie viele Karten braucht er dafür im Ganzen? Text abändern, «Schnurtelefon» Kinder möchten Seite spannen. Schnurtelefon schwierig. Zwischen zwei Kindern darf nur eine Schnur sein.	ja, ja, ja	ja, ja, ja	sprachlich anspruchsvoll Mozartverein und für mehrsprachige SuS anspruchsvoll, sie könnten vor der Einführung der Karten thematisiert werden Lesetext schwierig	2	2, 2, 4
14	...muss immer 20 geben	ja, ja, ja	ja, ja, ja	nur für die 2. Klasse Lesetext schwierig	2	2, 2-3, 3
15	Material sollte handeln vorhanden sein Frage kürzen: Wie geht es weiter?	ja, ja, ja	ja, ja, ja	evtl. Tipp: 10 in der Mitte Lesetext schwierig	2	4, 3, 4
16	Auftrag sprachlich ändern: Sie dürfen sich, wenn sie stehen, nicht besiegen. evtl. statt Vasen → Bilder?	nein, ja, ja	ja, ja	vorlesen Vorstellungsvermögen, viel zu schwierig Sprachlich schwierig	2	3, 2, 1
17		ja, ja	ja, ja	ab 3. Klasse, vorlesen SuS müssen lesen können.	2	- 3-4, 4
18		ja, ja	ja, ja	vorlesen	2	4, 2
19		ja, ja	ja, ja	vorlesen, handelnd Idee: 2 Niveaus, einmal bereits mit ausgeschnittenen Kärtchen, einmal ohne Kärtchen	2	5+, 3-4
20		ja, ja	ja, ja	Idee: 2 Niveaus, einmal mit 13 ausgeschnittenen Quadraten, einmal ohne	2	3-4, 2
21		ja, ja	ja, ja		2	3-4, 2
22		ja, ja, ja	ja, ja, ja		2	3-4, 2
23		ja, ja, ja	ja, ja, ja		2	3-4, 2
24		ja, ja, ja	ja, ja, ja		2	3-4, 2
25		ja, ja, ja	ja, ja, ja		2	3-4, 1-2
26	SuS schneiden die Quadrate selber aus und können es ausprobieren. Das Quadrat im Voraus nochmals definieren. Dann wäre es auch für Niveau 1 geeignet. Sonst Niveau 3.	ja, ja, ja	ja, ja, ja		2	1-3, 2, 1-2

27	Lösung: Simon (+Zeichnung) (kein Satz)	ja, ja, ja	Für 2. Klasse oder 3. Klasse geeignet. Die SuS müssen Notzettel zur Verfügung haben, um die Aufgabe nötigenfalls konkret nachfalten zu können. Ohne Hilfsmittel	2	3, 2, 4
28	Reihenfolge von unten nach oben oder umgekehrt? Muss im Voraus geklärt sein.	ja, ja, ja	Kopie der Schachtel als AB, damit die SuS die Nummern auf dem Schachtelplan eintragen und abstreichen können, welche Formen sie schon platziert haben.	2	2, 2, 3
29	Die Seiten eines Würfels müssen bekannt sein. Vielleicht muss auch schon einmal ein Würfel zusammengesetzt worden sein. Dies würde helfen, um das nötige Vorstellungsvermögen zu entwickeln, um die Aufgabe lösen zu können.	ja, ja	Muss in ein höheres Schwierigkeitsniveau, da dafür die Eigenschaften eines Würfels genau definiert und behandelt werden müssen. Es muss im Voraus viel geübt und ausprobiert werden. Häuschenpapier zur Verfügung stellen mit grossen Häuschen als Lösungshilfe	2	4, 2
30	Die SuS haben die Möglichkeit das Quadrat zu zerschneiden. Die $36 = 9 \times 4$ muss geklärt sein im Voraus.	ja, ja	Aufgabenstellung sehr komplex. Vorstellungsvermögen muss vorhanden und der Term 9×4 muss erlernt worden sein. Höchstens Ende Unterstufe	2	3, 3-4
31		ja, ja	Hier müssen die Kinder mit dem grossen Einmaleins rechnen, dies wird erst in der dritten Klasse eingeführt (starke SuS können es aber schon früher). Auch hier könnte man es meiner Meinung nach allenfalls auch eine Stufe höher setzen, man kann es aber auch gut so lassen, denn die Aufgabe ist erneut sehr gut und einfach verständlich.	2	2, 2-3
32		ja, ja		2	5, 2
33	Die Aufgabenstellung enthält sehr viel Text. Ich musste es selbst mehrfach durchlesen. Allenfalls könnte man den Satz «Die Geschwindigkeit der Drehungen der Rollen ist verschieden» weglassen.	ja, ja		2	3, 2
34	Hinweis: Male die Blumen auf ein Blatt.	ja, ja		2	4, 2
35	Hinweis: Falte ein quadratisches Blatt oder male ein Quadrat und unterteile es mit Strichen (mit einem Lineal)	ja, ja	Die Aufgabe ist sehr gut erklärt und die Lösung super visualisiert. Jedoch ist sie meiner Meinung nach für die Stufe 2 zu komplex. Ein gutes Textverständnis, Vorstellungsvermögen und logisches Denken müssen vorhanden sein.	2	4, 3-4

Aufgaben Nr.	A: Änderungen der LP (nur falls die Aufgabe angepasst werden muss)	B: Für UST SuS geeignet? (ja / nein)	C: Zusätzliche Kommentare der LP	aktuelles Schwierigkeitsniveau (1-5)	D: Schwierigkeitsniveau der LP (1-5)
36		ja, ja, ja	Klar verständlich und einfach umsetzbar. Für Ende 3. Klasse sehr einfach, für 1. Klasse schwierig.	3	2, 1-2, 2
37	Es ist vermutlich nicht allen Kindern klar, dass es noch eine zusätzliche Multiplikation ist. Ich würde die Aufgabenstellung anpassen: «Es gibt eine Rechnung mit welcher du ein noch grösseres Resultat erhältst. Wie lautet die Rechnung und das Resultat?» → Lösung hinten nur: $11 \times 11 = 121$	ja, ja, ja	Lösung: «Ein noch grösseres Resultat gibt es, wenn man die 4 Einsen hintereinanderschreibt: 1111.» ist nicht korrekt, da es sich dabei nicht um eine Rechenart handelt. Auf der Vorderseite wird von Rechenarten Plus, Minus, Mal oder Geteilt geschrieben. Rechnen mit dem grossen Einmaleins, daher eher Stufe 3. Man muss dafür das Malrechnen schon gut beherrschen. Für 1. Klasse schwierig, 3. Klasse eher einfach.	3	3, 3, 2

38	Tolle Aufgabe, aber den Satz hinten auf der Lösung verstehe ich nicht ganz... Wie lautet den die Rechnung zum Resultat «1111»? Könnte das nicht eher verwirren?	ja, ja, ja			3		3, 3, 4
39		ja, ja, ja		Fehler auf Lösung: Letzte Schablone unten rechts muss mit F beschriftet werden (anstatt E), da Schablone E jene ist, welche nicht zusammengesetzt werden kann.	3		3, 3, 3
40	Fehler auf Vorderseite: Die Folien 3 & 5 sind identisch. Entweder muss eine Folie farblich verändert oder die Lösung angepasst werden.	ja, ja		Falls keine Anpassung auf der Vorderseite erfolgt, wären folglich Folien 3 und 5 korrekt.	3		1-2, 2-3, 2
41	...von 3 Zahlen nebeneinander muss... Das Resultat von 3 Zahlen hintereinander muss immer 20 geben.	nein, ja, ja		Folien 3 und 5 sind gleich. Lösung wäre 3 und 5 Unklar, dass Zahlenfolge, deshalb: «das Resultat von 3 Zahlen hintereinander...» Eventuell noch Fachwortschatz Ziffer-Zahl prüfen	3		, 3, 4
42	«Summe» «Addition» anstatt Resultat evtl. 2 Zahlen angeben, damit für UST geeignet Das Resultat der Zahlen auf jeder Seite...	ja, ja, ja		«Seite» ist falsch! → Kante, Begriffe müssen bekannt sein konnte ich in angemessener Zeit nicht lösen...nur mit Anpassung lösbar oder als 5 deklarieren Wieso nicht Gemis brauchen? Ist hier gar verständlich.	3		4, 5, 4
43	farbliche Hilfen geben Die 9 Kreise sind so platziert, dass du auf ... Das Resultat der Eckzahlen jedes Dreieckes muss immer gleich sein.	nein, nein, ja		Dass das Resultat pro Dreieck 15 sein muss, kann ich ausrechnen, ich denke aber, dass den Kids nur das Ausprobieren bleibt, was lange dauert... Anstatt «man»: du Persönlichere Anrede Sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen ist gefragt! Wieso nicht «richtigen» Genitiv? Ist hier verständlich	3		4, 5, 4-5
44	Anordnung/Muster zeigen → nur die Farben zuordnen ...Die 3 Spielsteine in jeder Reihe dürfen nie alle die gleiche Farbe haben. Viel Spaß! Du musst die Spielsteine in 5 Reihen legen, die miteinander verbunden sind. Oder: immer 3 verbunden	ja, ja, ja		Reihe = Linie Diese Aufgabenstellung finde ich nicht so klar. Frage: Was ist eine Reihe? siehe: Anmerkungen A	3		3, 2-3, -
45		nein, ja		Diese Aufgabe, wie die meisten, funktioniert, meine ich, gut, mit ausprobieren dürfen.	3		5, 4-5
46		nein, ja		viel zu schwierig, ab 5. Klasse Es gibt 2 Lösungen Evtl. Auftrag so ändern: Zeichne die 6 Linien so, dass jede 2 Kreise berührt.	3		5+, 4
47		nein, ja		viel zu schwierig, ab 5. Klasse Geeignet, wenn SuS gelernt haben, Sätzchenrechnungen zu zeichnen (3. Klasse)	3		5+, 4
48	2. Linie: Das 2. Kind teilt den Kreis in 5 Teile.	eher nein, ja		handelnd für sehr starke 3. Klasse SuS	3		5, 3
49	Zehneck? Bei Lösung: Es gibt mehrere Lösungen.	nein, ja		zu schwierig, ab 5. Klasse Es gibt mehrere Lösungen. - Spiegelverkehrt - Längs mehrere Tipp: Kopierte Vorlagen zum Reinzeichnen bereitlegen.	3		5+, 3
50		nein, eher nein		zu schwierig, ab 5. Klasse	3		5+, 5

51	Thinking outside of the box- als Tipp.	ja, nein	Hohlmasse müssen besprochen sein (3. Klasse) und es braucht ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, Multiplikation und Division reicht nicht.	3	4, -
52	Was ist ein Schreiner? Begriffsklärung muss im Voraus erfolgen. Text zu lang und kompliziert. Es müsste im Voraus ein Beispiel gezeigt werden, um die Aufgabe auf diesem Niveau lösen zu können.	nein, nein	Aufgabenstellung sehr komplex.	3	-, -
53	Möglicherweise braucht es einen Tipp der Lehrperson.	ja, ja	Muss in ein höheres Schwierigkeitsniveau, da das Vorstellungsvermögen extrem ausgeprägt sein muss (3. Klasse).	3	4, -
54		nein, nein	Aufgabe zu kompliziert, für höheres Niveau geeignet, nicht für UST generell Mittelstufe, von extrem begabtem US-SuS lösbar, sehr viele Schritte!	3	-, -
55		nein, ja	zu komplex, nicht für UST geeignet Systematisches Vorgehen gefragt, da viele Schritte zu erfassen sind. Ende Unterstufe!	3	-, 4-5
56	Hinweis: Erstelle eine Tabelle als Hilfe.	ja, ja		3	4, 2-3
57		nein, ja	Leerschlag bei der Lösung vergessen evtl. bereitet Liler Schwierigkeiten, kommt darauf an, wie weit das Kind ist	3	5
58		nein, nein	Liter evtl. schwierig, Aufgabenstellung schwierig	3	5
59	Hinweis: Male die Figuren und füge Formen ein.	ja, ja	Ich würde die Zahlen ausschreiben. «Zwei Formen» könnte schwierig sein ohne Modell	3	3, 3-4
60		nein, nein	Schwierig zum Lesen und verstehen, evtl. ist ein Modell nötig; Begriffe müssen bekannt sein	3	5

Aufgaben Nr.	A: Änderungen der LP (nur falls die Aufgabe angepasst werden muss)	B: Für UST SuS geeignet? (ja./nein)	C: Zusätzliche Kommentare der LP	aktuelles Schwierigkeitsniveau (1-5)	D: Schwierigkeitsniveau der LP (1-5)
61		nein, ja, ja	evtl. notieren, dass einige Kreuzungen von mehreren Polizisten überwacht werden dürfen. Die SuS brauchen Kopien des Planes zum Einzeichnen.	4	-, 4, 5
62		ja, ja, ja	AB mit 6 leeren Kreisen zum Einzeichnen mit Symbolen für Jungs und Mädchen parat legen.	4	5, 4, 4
63	Die Fragestellung ist etwas kompliziert formuliert.	ja, nein, nein	Die Lösung ist etwas schwierig nachvollziehbar, da immer eine Person in der Ecke sitzt. Ich bin mir unsicher, ob diese Information auf der Vorderseite gezielt weggelassen wurde. Sitzorte unklar	4	5, 5, -
64		ja, ja, ja		4	5, 4, 5
65		ja, ja, ja		4	5, 4, 5
66	Du musst das Papier in zwei gleiche Fünfecke zerschneiden. Punkt oder Ausrufezeichen	nein, ja, nein	Hinweis an SuS, dass sie sich ein Modell zeichnen. Fragezeichen am falschen Ort bei der Aufgabe. Da die Lösung nicht mit regelmäßigen Fünfecken zu lösen ist, finde ich die Aufgabe nicht passend für die Unterstufe.	4	-, 5, 5

67	Tipp: in 2 oder 3 Teile schneiden	ja, ja, ja			4	5, 4, 4
68		nein, ja, ja		Viele schwierige Wörter im Lesetext	4	-, 5, 5
69		nein, ja, ja		Lesetext schwierig Schreibfehler: Geburtstagskind	4	5, 4, 5
70		nein, ja, ja		Es müssen alle Begriffe bekannt sein!	4	-, 4, 4
71	2. Satz weglassen → unnötig Auf dem Bild sind 16 Punkte. Du musst die Punkte A und B mit drei Linien verbinden. Wie musst du die Linien zeichnen? Muss man die Punkte A und B mit drei gleich langen Linien verbinden? Du musst die Punkte mit 3 gleich langen Linien verbinden. Die Enden der Linien müssen auf den Punkten sein.	ja, ja, ja		Sprache geht noch einfacher Es gibt ja unendlich viele Lösungen, daher habe ich den Eindruck, die Aufgabe ist total einfach. Nicht ganz klare Aufgabenstellung: Eventuell besser: «mit gleich langen» «auf» statt «einander» Eventuell Klärung des Fach-vorwortsatzes auf Stufe/Zyklus: Lini-Sprache-Geräte	4	3, 2, 4-5
72	viele Sätze kann man weglassen Die Enden der Linien müssen auf den Punkten sein.	ja, ja, ja		Sprache geht noch einfacher ist «auf» nicht genauer als «innerhalb»?	4	3+, 4, 4-5
73	Du hast folgende Formen: Wie kannst du...	ja, ja, nein		ab 3. Klasse, handelnd, evtl. möglich für starke SuS Man kann hier viel probieren, tolle Aufgabe! Mit «Du»: eventuell parabolischer Zyklus 2	4	5, 3, 5
74	4 Freunde haben Figuren ausgeschnitten. Sie legen ihre Figuren so zusammen, dass ein grosses Rechteck entsteht. Kannst du den Freunden dabei helfen? Die Freunde möchten aus diesen Figuren ein Rechteck mit allen Teilen bauen.	ja, ja, nein		ab 3. Klasse, handelnd, evtl. möglich für starke SuS Ähnliche Aufgaben kennen die Kinder bereits aus der ersten Klasse, zum Beispiel aus dem Spiel «Ubongo». Daher könnte man es meiner Meinung nach auch eher der Stufe 3 zuordnen, vorausgesetzt, die Kinder haben von der LP das Material, um es handelnd zu testen. Ist es nötig zu schreiben: «...mit 20 Teilen...»: einfacher: mit allen Teilen. Aufgabe erfordert sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Zyklus 2	4	4-5, 3, 5
75	Die Schrift ist sehr klein und die Aufgabe erfordert sehr gutes Textverständnis. 3 Kinder bauen verschiedene Figuren aus Dominosteinen.	nein, eher nein, nein		zu viel Text, zu komplex sehr komplex Diese Aufgabe erfordert sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Anstatt «steigend» eventuell: 5 Kinder ... Zyklus 2	4	5+, 5+, 5
76	Reihen in Grafik markieren von oben und von links, ich habe nämlich mit 6 von oben gerechnet zuerst...	ja, ja, ja		Aufgabenstellung sehr unklar. Evtl. vorgeben, dass jeder Stein nur einmal vorkommen darf, Bedingungen wie viele Punkte dazu- oder weggenommen werden dürfen oder mögliche Dominosteine vorgeben, die dann richtig arrangiert werden müssen... sprachlich anspruchsvoll	4	4, 4, 3
77	unklar...Ergänzen: Papier darf nicht verwendet werden. →sonst wäre 1 diagonaler Schnitt möglich. Es gibt evtl. mehrere Lösungen	ja, ja, ja		Für 3. Klässler geeignet. Lösbar, wenn ähnliche Übung bekannt. Darf man die Teile auch drehen? Dann einfachere Lösung: 1 Schnitt von Ecke zu Ecke=2 Teile.	4	5, 4, 2
78	nur für UST durch Striche zeichnen lösbar, daher besser beschränken auf nur nebeneinander, nicht auch noch «diagonal nebeneinander».	nein, ja, nein		Zum Ausprobieren geeignet, aber wahrscheinlich zu kompliziert, um auf die exakte Lösung zu kommen. Lösung mit Wahrscheinlichkeiten für UST-Kinder nicht verständlich. Anpassung nötig	4	-, 3-4, 5

79		ja, ja, ja nein, ja, eher nein	Vorlagen vom Schachbrett hinlegen. Für eine höhere Klasse geeignet. sprachlich anspruchsvoll SuS müssen gut Körper zeichnen können (3. Klasse) + gutes Vorstellungsvermögen.	4	4, 3-4, 5 -, 4-5, 5
80				4	
Aufgaben Nr.	A: Änderungen der LP (nur falls die Aufgabe angepasst werden muss)	B: Für UST SuS geeignet? (ja / nein)	C: Zusätzliche Kommentare der LP	aktuelles Schwierig- keitsniveau (1-5)	D: Schwierig- keitsniveau der LP (1-5)
81		nein, nein, nein		5	-, 5, -
82		nein, nein, nein		5	-, 5, -
83		nein, ja, ja		5	-, 5, 5
84		nein, ja, nein	unverständlich Diese Aufgabe eignet sich meiner Meinung nach nur für einzelne Kinder, da das räumliche Denken meistens noch nicht so gut ausgebildet ist.	5	-, 5, 5
85	Sie legen sie in 2 rechteckige Schachbrett.	nein, ja, ja	5. Klasse, zu viel Text, zu komplex «Es hat 8 Flächen» ist das für einen ersten Klänger nie in 8 Flächen? Lösung: gut sichtbar, aber es geht Was bedeutet ein blaues Verschieben? Funktioniert mit alternativen	5	5+, 5, 5
86	Das sind 2 Quadrate.	nein, ja, nein	6. Klasse, zu komplex für sehr starke SuS	5	5+, 5, 5
87		nein, eher nein, nein	Schwierige Aufgabe, für Zyklus 2 6. Klasse, zu komplex Die Aufgabe ist toll und super einfach und verständlich erklärt. Jedoch ist sie meiner Meinung nach für die Unterstufe noch nicht geeignet (könnte jedoch super in der Begabtenförderung eingesetzt werden).	5	5+, 5+, 5
88		nein, nein, nein	Super 3. Zyklus: Mit alternativen geht es nicht Für eine höhere Klasse geeignet. konnte ich nicht lösen	5	-, -, 5
89		nein, nein, nein	Für eine höhere Klasse geeignet. ähnlich wie bei 77: wenn ähnliche einfachere Übungen bekannt, dann sieht man das vielleicht, ansonsten nicht	5	-, 5, 5
90		nein, ja, ja	Für eine höhere Klasse geeignet. Entspricht Aufgabe 46	5	-, 5, 5

10.9. Schreiben an die Lehrpersonen

Mai 2024

Sehr geehrte Unterstufenlehrpersonen,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich befasse ich mich mit der Spielentwicklung. Dabei übersetze und adaptiere ich ukrainische Denkspiele/Aufgabenkarten, sodass sie auch in der Schweiz in der Unterstufe eingesetzt werden können. Der Ausgangspunkt bildet das Kartenset «Räumliches Denken» für 6-9-jährige Kinder von Thinkers (<https://thinkersgame.com>). In meiner Entwicklungsarbeit gehe ich folgenden Fragen nach:

- *Inwiefern müssen die Aufgaben zum räumlichen Denken des ukrainischen Denkspiels «Thinkersgame» adaptiert werden, damit sie im Unterricht einer Regelschule mit 6-9-jährigen Kindern im Kanton Zürich eingesetzt werden können?*
- *Inwiefern sind die Aufgaben zum räumlichen Denken von Thinkersgame als Lernspiel im Unterricht mit 6-9-jährigen Kindern geeignet?*

Nach der Übersetzung mit ChatGPT erfolgte eine erste Adaption der Karten (einfache und kindgerechte Sprache, Aussortierung aufgrund der Schwierigkeit, Bilder einfügen etc.).

Im praktischen Teil gilt es nun während einer Testphase (Frühlings- bis Sommerferien) mit Lehrpersonen wie Ihnen, welche auf der Unterstufe arbeiten, herauszufinden, ob die provisorischen Aufgabenkarten nach der Übersetzung und der ersten Adaption weiter angepasst oder gegebenenfalls noch weiter aussortiert (z. B. für ein anderes Alter) werden müssen. Nach der Testphase und der anschliessenden finalen Adaption soll somit ein Prototyp der Aufgabenkarten entstehen und eine Basis für die Weiterarbeit mit dem Spiel Thinkersgame gelegt werden.

Aufgabe der Lehrpersonen:

Sie müssen von den 90 Aufgaben die ihnen 20 zugewiesenen Karten während maximal einer Stunde anschauen und beurteilen. Bitte beachten Sie dabei die Aufgabennummern. Folgende Fragen werden dabei thematisiert:

- a) Müssen die Karten gegebenenfalls noch weiter angepasst werden (andere Worte/Sätze etc.)?
- b) Sind die Karten für Unterstufenkinder geeignet?
- c) Welche Karten sind für Unterstufenkinder noch nicht lösbar/zu schwierig und warum?
- d) Welchem Schwierigkeitsgrad (1 – 5, 1 = einfach, 5 = schwierig) entspricht die Aufgabe?
Es geht nicht darum, die Karten einer Klasse zuzuordnen, sondern einem Niveau.

Ihre Rückmeldungen halten sie bitte in der Tabelle fest. Die Aufgabenkarten müssen Sie nicht mit den Schülerinnen und Schülern bearbeiten. Es geht um Ihre persönliche Einschätzung und nicht um das Ausprobieren mit den Kindern.

Bei der Bearbeitung der 20 Karten sind Sie zeitlich flexibel. Ich bitte Sie, mir ihre ausgefüllte Tabelle **bis spätestens am 12. Juli 2024** zurückzugeben.

Herzlichen Dank im Voraus für die Teilnahm und die damit verbundene Unterstützung. Das provisorische Kartenset, welches Sie für die Testphase erhalten haben, dürfen Sie behalten. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail (graf.victoria@learnhfh.ch) zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Victoria Graf

Mentoring durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Prof. Dr. Priska Hagmann-von Arx, Professorin für Lernprozesse und Lernentwicklung unter erschwerten Bedingungen

10.10. Weitere Beispiele zum Ausschluss aufgrund des Schwierigkeitsniveaus nach der Testphase

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com>)

60
Frage

Ein Kind baut aus Buchstabenwürfeln eine Figur:

A	B	C	D
3	2	3	2

In der Tabelle daneben hat das Kind geschrieben, wie viel Mal ein Würfel einen anderen Würfel berührt (Flächen = Seiten oder Kanten = Ränder).

Würfel A berührt die Kanten von Würfel B und Würfel D und die Fläche von Würfel C.

Würfel C berührt alle Würfel mit einer Fläche.

Würfel B und D berühren Würfel A mit einer Kante und Würfel C mit einer Fläche.

Wie viel Mal berühren die Würfel in Figur 1 und 2 die anderen Würfel?

1

A	B	C	D	E	F

2

A	B	C	D	E	F

60
Lösung

Lösung Figur 1:

A	B	C	D	E	F
2	2	3	5	3	3

Lösung Figur 2:

A	B	C	D	E	F
2	5	4	2	4	3

78
Frage

Sascha hat an der Tafel ein Dreieck aus Buchstaben gezeichnet:

M

A A

R R R

K K K K

O O O O O

Dabei muss sie daraus den Namen MARKO schreiben.

Natalie soll die Buchstaben mit Linien verbinden. Sie darf nur die Buchstaben nebeneinander verbinden.

Wie viel Mal kann Natalie den Namen MARKO bilden?

78
Lösung

Natalia kann den Namen MARKO auf 16 verschiedene Arten bilden.

Die Zahlen im Dreieck erklären die Lösung:

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

Jede Zahl steht an der Stelle eines Buchstabens. Sie zeigen die Möglichkeiten, um von der Spitze des Dreiecks zu den verschiedenen Buchstaben zu gelangen. Jede Zahl ist das Resultat (Summe) aus den beiden Zahlen über ihr.

Wenn man alle Zahlen in der untersten Reihe zusammenzählt, gibt es 16 ($1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$).

Das sind die Anzahl Möglichkeiten, um von der Spitze bis zum Boden des Dreiecks zu kommen.

81 Frage

Auf einer rechteckigen Wiese mit den Massen 60 x 40 Meter hat es 4 Bäume:

Der Bauer möchte seine Wiese mit einem Zaun in 4 gleich grosse Stücke teilen.
Auf jedem Stück soll ein Baum stehen.
Wie muss der Bauer den Zaun aufstellen?

81 Lösung

Der Bauer muss seine Wiese in Quadrate von 10 x 10 Meter unterteilen.
Jedes der 4 Stücke muss also 6 Quadrate gross sein.
Dann muss er den Zaun so aufstellen:

82 Frage

An der Tafel hat es ein regelmässiges Sechseck.
Der Lehrer möchte es in 12 gleich grosse Vierecke teilen.
Wie müssen die Schüler die Aufgabe des Lehrers lösen?

82 Lösung

10.11. Weitere Beispiele der Anpassungen aufgrund des Schwierigkeitsniveaus nach der Testphase

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com>)

13 Frage

Hier ist eine Tabelle.

In jeder Reihe hat es verschiedene Zahlen:

2	6	4	7	2	7	2	8
4	1	6	5	3	6	4	7
9	5	8	1	8	9	4	5
7	1	2	6	5	4	9	1
6	8	3	9	3	2	7	6
3	7	4	8	9	5	8	6
5	2	1	3	4	9	7	3
8	6	9	2	5	8	2	4

Du musst die Tabelle zerschneiden.

Dabei darfst du nur durch die ungeraden Zahlen schneiden.

Wie musst du die Tabelle zerschneiden?

25 Frage

2	6	4	7	2	7	2	8
4	1	6	5	3	6	4	7
9	5	8	1	8	9	4	5
7	1	2	6	5	4	9	1
6	8	3	9	3	2	7	6
3	7	4	8	9	5	8	6
5	2	1	3	4	9	7	3
8	6	9	2	5	8	2	4

Zerschneide die Tabelle in 2 Teile.

Die Teile müssen nicht gleich gross sein.

Die Linie muss gerade sein.

Schneide nur durch die ungeraden Zahlen.

Wie zerschneidest du die Tabelle?

35 Frage

Auf einem Quadrat hat ein Mädchen den Punkt A gemalt:

Das Mädchen möchte das Quadrat falten.

Dabei muss die Falllinie durch den Punkt A gehen.

Das Quadrat muss beim Falten in zwei gleich grosse Stücke geteilt werden.

Wie muss das Mädchen das Quadrat falten?

44 Frage

Auf einem Quadrat ist der Punkt A:

Falte das Quadrat durch den Punkt A.

Du musst aus dem Quadrat 2 gleich grosse Stücke falten.

Wie faltest du das Quadrat?

36 Frage

Hier sind diese Ziffern:

0 2 4

Du musst daraus dreistellige Zahlen bilden.
 Jede Ziffer darf in der Zahl nur einmal vorkommen.
 Wie viele verschiedene dreistellige Zahlen kannst du bilden?

21 Frage

Hier sind diese Ziffern:

0 2 4

Bilde daraus 3-stellige Zahlen.
 Jede Ziffer darf in der Zahl nur 1 Mal vorkommen.
 Wie viele verschiedene 3-stellige Zahlen kannst du bilden?

65 Frage

Hier ist das Ziffernblatt einer Uhr:

Du sollst es mit 2 Linien in 3 Teile zerschneiden.
 Dabei muss das Resultat (Summe) in jedem Teil gleich gross sein.
 Wie musst du das Ziffernblatt zerschneiden?

69 Frage

Hier ist eine Uhr:

Teile sie mit 2 Linien in 3 Teile.
 Die Summe der Ziffern ist in jedem Teil gleich gross.
 Wie teilst du die Uhr?

10.12. Weitere Beispiele der Anpassungen aufgrund der Sprache nach der Testphase

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com>)

10 Frage

Wenn man etwas durch einen Spiegel anschaut, sieht man davon das Spiegelbild.
Hier ist ein Beispiel von einer Figur und ihrem Spiegelbild:

Ein Junge hat ein Periskop (spezielles Fernrohr) mit 2 Spiegeln gebaut.
Durch sein Periskop schaut er auf den Pfeil:

Welches Bild des Pfeils sieht er in seinem Periskop?

A B C D E

8 Frage

Wenn du etwas im Spiegel anschaut, siehst du das Spiegelbild.
Hier sind eine Figur und ihr Spiegelbild:

Ein Junge hat ein Periskop (spezielles Fernrohr) mit 2 Spiegeln gebaut.
Durch das Periskop schaut er auf den Pfeil:

Welches Bild sieht er durch sein Periskop?

A B C D E

31 Frage

Im Wald hat es 10 Baumstämme.
Jeder Baumstamm ist 3 m lang.
Ein Förster möchte die Baumstämme in kleine Stücke zuschneiden.
Die kleinen Stücke sollen 0,5 m (50 cm) lang sein.

Wie viele Schnitte muss der Förster machen?

19 Frage

Im Wald hat es 10 Baumstämme.
Jeder Baumstamm ist 3 m lang.
Ein Mann schneidet die Baumstämme in kleine Stücke.
Die kleinen Stücke sind 0,5 m (50 cm) lang.

Wie viele Schnitte macht der Mann?

18 Frage

Hier ist ein Stern mit farbigen Dreiecken:

Du musst die Zahlen 7, 8, 9, 10, 11, 12, und 13 in die Dreiecke und in die Mitte des Sterns verteilen. Das Resultat von den gegenüberliegenden Dreiecken muss immer 30 geben. Wie musst du die Zahlen verteilen?

27 Frage

Hier ist ein Stern mit farbigen Dreiecken:

Schreibe die Zahlen von 7 bis 13 bei den roten Punkten hin. Die Summe von den gegenüberliegenden Dreiecken muss immer 20 geben. Wo schreibst du die Zahlen hin?

79 Frage

Hier hat es ein Schachbrett mit 12 Feldern (4x3):

Eine Schachfigur ist in der linken oberen Ecke. Sie muss nun in die rechte untere Ecke gehen. Die Figur kann sich entweder ein Feld nach rechts (R) oder ein Feld nach unten (U) bewegen. Auf dem Bild ist eine Möglichkeit dargestellt (R-U-R-U-U). Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es?

65 Frage

Hier ist ein Spielbrett mit 12 Feldern:

Eine Figur ist in der linken oberen Ecke. Sie geht in die rechte untere Ecke. Die Figur bewegt sich nur nach rechts (R) oder nach unten (U). Auf dem Bild ist ein Weg (R-U-R-U-U). Wie viele verschiedene Wege gibt es?

10.13. Weitere Beispiele des Prototyps

(eigene Darstellungen nach <https://thinkersgame.com>)

Um das Verständnis der Adaption besser nachvollziehen zu können, werden in den Anhängen 10.3, 10.4, 10.7 und 10.13 jeweils dieselben Aufgabenkarten verwendet.

11 Frage

Hier sind 6 Karten:

Auf jeder Karte liegen gleiche viele Bonbons wie die Zahl.

2 Kinder möchten gleich viele Bonbons haben.

Wie teilen die 2 Kinder die Karten mit den Bonbons gerecht auf?

11 Lösung

Die Summe aller Karten gibt 30
($1 + 9 + 4 + 3 + 6 + 7 = 30$).

Jedes Kind bekommt 15 Bonbons.

Kind 1: Karten $6 + 9 = 15$

Kind 2: Karten $1 + 3 + 4 + 7 = 15$

29 Frage

Ein Mann kauft 8 Bilder.

Er hängt sie in seinem Zimmer auf.

Immer 2 Bilder sind an einer Wand.

Ein Bild geht kaputt.

Der Mann möchte immer noch 2 Bilder an jeder Wand haben.

Wie hängt der Mann die 7 Bilder jetzt auf?

29 Lösung

Es gibt auch andere Lösungen.

32 Frage

4 Freunde basteln einen Würfel:

Sie schneiden diese Schablonen aus:

Max Michael Patrick Denis

Wer kann den Würfel zusammenkleben?

32 Lösung

Michael

Denis

40 Frage

Auf dem Tisch liegen 9 Spielsteine:

5 weiße und 4 schwarze

Lege mit 8 Spielsteinen ein Quadrat. Der letzte Spielstein liegt in der Mitte.

Die Spielsteine in einer Linie (□ □ □)

haben nie alle die gleiche Farbe.

Wie legst du die Spielsteine hin?

40 Lösung

Es gibt auch andere Lösungen.

